

**Research on the Impact of Employee Green Behavior on
Employee Well-being**

Mr. Liang Lingming

**An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master of Business Administration
Graduate School, International College
Kirk University
2025**

มหาวิทยาลัยเกริก
KRIRK UNIVERSITY

员工绿色行为对员工幸福感影响之研究

Mr. Liang Lingming (梁凌铭)

工商管理硕士独立专题研习

泰国格乐大学国际学院

**An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master of Business Administration
Graduate School, International College
Krirk University**

二零二五

2025

มหาวิทยาลัยเกริก
KRIRK UNIVERSITY

Certificate of Independent Study (IS) Approval to Master's Student

International College, Kirk University

Master of Business Administration

研究报告题目： 员工绿色行为对员工幸福感影响之研究

Title of IS (English): Research on the Impact of Employee Green Behavior on Employee Well-being

Researcher|研究者: Mr. LIANG LINGMING
Program | 课程: Master of Business Administration
Principal Supervisor: Dr. Shun-Chi Yu
Co-supervisor:

The Committee, the below signed, hereby state our full approval of the independent study submitted by the above student (researcher) in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Business Administration in the International College.

.....
Dr.*****
Committee President
评审委员会主席

.....
Dr.*****
Committee Examiner / Principal Supervisor
委员会考官 / 首席导师

.....
Dr.*****
Committee Examiner
委员会考官

.....
Dr.*****
Committee Examiner
委员会考官

This is to certify the said Independent Study was approved by the International College (IC).

.....
Dr. Xie Sen
Dean of International College
国际学院院长

Date | 日期:

มหาวิทยาลัยเกริก
KRIRK UNIVERSITY

Form of Declaration of Independent Academic Work

I (Mr. / Ms. / Miss) Lingming Surname Liang
Student ID no. 65320395 Program MBA Major Human resources management
undertake that ~~Dissertation~~/Thesis ~~Term Paper / Thematic Paper~~ / Independent Study
this

titled Research on the Impact of Employee Green Behavior on Employee Well-being

Hereby, presented for examination is my own work and has not been written for me, in whole or in part, by any other person(s). I also undertake that any quotation or paraphrase from the published or unpublished work of another person has been duly acknowledged and referenced in this research work.

I undertake to accept punishment in consequence of any breach of this declaration in accordance with the University regulation. Krirk University does not hold any obligation to take legal action on my behalf in the event of a breach of intellectual property rights, or any other right, in the material included in this research work.

Student's signature:

梁凌铭

Name: (Liang Lingming)

Date: 2024年5月6日

致谢

硕士留学宝贵时光即将结束，我心中充满感激和喜悦，深感荣幸能在泰国这片充满活力的土地上学习和成长。特别感谢我的导师余舜基教授，在研究中给予我耐心的指导和宝贵的建议，余舜基教授对学术研究严谨态度和细节的关注为我树立了学术探索的典范，渊博知识和独特的见解对我进行指引，高度敬业精神以及工作作风对我产生了重要的影响，此次论文设计过程中我学到了许多有关论文中需要掌握的相关知识以及写作能力和思维逻辑能力。感谢国际学院的任课老师给予我的帮助，所学知识让我在文献收集中有更好的选择使我顺利完成论文，由衷感谢同班同学，被调查者和受访者提供了很多有价值的帮助，感谢我的父母在我学业上无条件的支持我、鼓励我，感谢友好淳朴的泰国人民给予了我生活上的帮助，感谢所有直接或间接支持和帮助过我的人，是你们的帮助使得这项研究得以顺利完成。

梁凌铭

International College

Krirk University

2024年5月6日

摘要

本研究旨在探讨员工绿色行为与员工幸福感之间相互作用，分析组织创新气氛中介作用以及变革型领导调节作用。研究背景着眼全球气候变化和环境退化问题，强调绿色发展重要性，指出企业与员工在其中扮演的关键角色。通过文献综述，研究基于计划行为理论和资源保存理论，构建一个理论模型用来理解员工绿色行为对员工幸福感不同维度的影响。研究采用问卷调查法针对中小企业服务业员工收集相关数据。研究发现，员工绿色行为与员工幸福感正相关，组织创新气氛在二者之间起到中介作用，变革型领导则负向调节这两者之间的关系。研究意义和价值在于对比、拓展和整合现有研究及相关理论，深化员工幸福感不同维度，探讨不同调节变量影响，为践行中国绿色发展战略，在人才招聘和用人标准、工作气氛、提升员工幸福感、企业与员工形象上，优化和推动组织可持续发展。

关键词：员工绿色行为，员工幸福感，组织创新气氛，变革型领导，绿色发展

Abstract

The aim of this study is to explore the interactions between Employee Green Behaviour and Employee Well - being, and to analyse the mediating role of Organisational Innovation Climate and the moderating role of Transformational Leadership. The Research Background Focuses on Global Climate Change and Environmental Degradation, Emphasizes the Importance of Green Development, and points out the Key Roles Played by Enterprises and Employees. Through the Literature Review, the Study Builds a Theoretical Model to Understand the Impact of Employee Green Behaviour on Different Dimensions of Employee Well - being Based on Theory of Planned Behaviour and Resource Conservation Theory. The study used a questionnaire to collect relevant data from employees in the service sector of SMEs. Employee Green Behaviours Were Found to be Positively Related to Employee Well-being, with Organisational Innovation Climate Mediating the Relationship and Transformational Leadership Negatively Moderating the Relationship. The significance and value of the study lies in comparing, expanding and integrating existing studies and related theories, deepening the different dimensions of employee well-being and exploring the impact of different moderating variables, in order to practicing China's green development strategy, optimising and promoting the sustainable development of the organisation in terms of talent recruitment and hiring standards, working atmosphere, employee well - being, corporate and employee image.

Keywords: Employee Green Behaviour, Employee Well-Being, Organisational Innovation Climate, Transformational Leadership, Green Development

目录

Certificate of Independent Study (IS) Approval to Master's Student	i
Form of Declaration of Independent Academic Work	ii
致谢	iii
摘要	iv
Abstract	v
目录	vi
表目录	vii
图目录	ix
第1章 绪论	10
1.1 研究背景	10
1.2 研究动机	11
1.3 研究目的及问题	12
1.4 研究意义	12
1.5 研究内容与论文框架	13
第2章 文献综述	15
2.1 理论基础	15
2.2 概念界定	16
2.3 文献综述	26
2.4 研究假设与模型构建	33
第3章 研究方法与设计	40
3.1 研究方法	40
3.2 研究设计	43
第4章 研究结果分析	52
4.1 预调研结果分析	52
4.2 描述统计	63
4.3 差异性检验	78
4.4 信度分析	83
4.5 探索性因子分析	88
4.6 各变量相关性分析	97
4.7 验证性因子分析	98
4.8 共同方法偏差分析	107
4.9 假设检验	110
第5章 结论与讨论	122
5.1 研究结论	122
5.2 研究讨论	125
参考文献	131
附录一：预调研问卷	141
附录一：正式问卷	151

表目录

表 1 各学者对员工绿色行为的定义汇整表	18
表 2 各学者对员工幸福感的定义汇整表	21
表 3 各学者对变革型领导的定义汇整表	23
表 4 各学者对组织创新气氛的定义汇整表	26
表 5 员工绿色行为题项量表	45
表 6 员工幸福感题项量表	46
表 7 变革型领导题项量表	48
表 8 组织创新气氛题项量表	49
表 9 员工绿色行为预调研 Cronbach's alpha 信度分析	52
表 10 员工绿色行为预调研 KMO 和巴特利特检验	53
表 11 员工绿色行为预调研总方差解释	53
表 12 员工绿色行为预调研旋转后的成分矩阵	54
表 13 员工幸福感预调研 Cronbach's alpha 信度分析	55
表 14 员工幸福感预调研 KMO 和巴特利特检验	55
表 15 员工幸福感预调研总方差解释	56
表 16 员工幸福感预调研旋转后的成分矩阵	57
表 17 变革型领导预调研 Cronbach's alpha 信度分析	58
表 18 变革型领导预调研 KMO 和巴特利特检验	58
表 19 变革型领导预调研总方差解释	59
表 20 变革型领导预调研旋转后的成分矩阵	60
表 21 组织创新气氛预调研 Cronbach's alpha 信度分析	61
表 22 组织创新气氛预调研 KMO 和巴特利特检验	61
表 23 组织创新气氛预调研总方差解释	62
表 24 组织创新气氛旋转后的成分矩阵	63
表 25 基本信息描述统计	64
表 26 维度描述统计	66
表 27 各变量描述统计	67
表 28 性别与年龄阶段交叉分析表	67
表 29 性别与婚姻状况交叉分析表	68
表 30 性别与目前月收入水平交叉分析表	68
表 31 性别与受教育程度交叉分析表	69
表 32 性别与工作年限交叉分析表	69
表 33 年龄阶段与婚姻状况交叉分析表	70
表 34 年龄阶段与目前的月收入水平交叉分析表	71
表 35 年龄阶段与受教育程度交叉分析表	72
表 36 年龄阶段与工作年限交叉分析表	72
表 37 婚姻状况与目前的月收入交叉分析表	73
表 38 婚姻状况与受教育程度交叉分析表	74
表 39 婚姻状况与工作年限交叉分析表	74
表 40 目前的月收入水平与受教育程度交叉分析表	75
表 41 目前的月收入水平与工作年限交叉分析表	76
表 42 受教育程度与工作年限交叉分析表	77

表 43 不同性别差异比较分析表.....	78
表 44 年龄阶段单因子方差分析.....	79
表 45 婚姻状况单因子方差分析.....	80
表 46 目前的月收入单因子方差分析.....	81
表 47 受教育程度单因子方差分析.....	82
表 48 工作年限单因子方差分析.....	83
表 49 员工绿色行为变量 Cronbach's alpha 信度分析.....	84
表 50 员工幸福感变量 Cronbach's alpha 信度分析.....	85
表 51 变革型领导变量 Cronbach's alpha 信度分析.....	86
表 52 组织创新气氛变量 Cronbach's alpha 信度分析.....	87
表 53 信度、会聚效度与区别效度分析表.....	88
表 54 员工绿色行为 KMO 和巴特利特检验.....	89
表 55 员工绿色行为总方差解释.....	89
表 56 员工绿色行为旋转后的成分矩阵.....	90
表 57 员工幸福感 KMO 和巴特利特检验.....	91
表 58 员工幸福感总方差解释.....	91
表 59 员工幸福感旋转后的成分矩阵.....	92
表 60 变革型领导 KMO 和巴特利特检验.....	93
表 61 变革型领导总方差解释.....	93
表 62 变革型领导旋转后的成分矩阵.....	94
表 63 组织创新气氛 KMO 和巴特利特检验.....	95
表 64 组织创新气氛总方差解释.....	96
表 65 组织创新气氛旋转后的成分矩阵.....	97
表 66 各变量相关性分析.....	98
表 67 各变量适配度表.....	103
表 68 四因子模型收敛效度检验.....	104
表 69 巢型结构区别效度表.....	107
表 70 员工绿色行为对员工幸福感模型摘要.....	111
表 71 员工绿色行为对员工幸福感 ANOVA.....	111
表 72 员工绿色行为对员工幸福感回归模型.....	111
表 73 员工绿色行为对组织创新气氛模型摘要.....	112
表 74 员工绿色行为对组织创新气氛 ANOVA.....	112
表 75 员工绿色行为对组织创新气氛回归模型.....	113
表 76 组织创新气氛对员工幸福感模型摘要.....	114
表 77 组织创新气氛对员工幸福感 ANOVA.....	114
表 78 组织创新气氛对员工幸福感回归模型.....	114
表 79 组织创新气氛中介模型检验.....	115
表 80 总效应、直接效应和中介效应分解表.....	115
表 81 变革型领导调节效应检验.....	116
表 82 变革型领导条件效应表.....	116
表 83 结果变量为组织创新气氛的路径结果.....	118
表 84 结果变量为员工幸福感的路径结果.....	118
表 85 员工绿色行为对员工幸福感的直接效应.....	119
表 86 员工绿色行为通过组织创新气氛对员工幸福感的间接效应.....	119

表 87 变革型领导调节中介指数.....	119
表 88 变革型领导间接效应的两两比较	120

图目录

图 1 研究内容与论文框架图	14
图 2 理论模型图	39
图 3 员工绿色行为验证性因子分析	99
图 4 员工幸福感验证性因子分析	100
图 5 变革型领导验证性因子分析	101
图 6 组织创新气氛验证性因子分析	102
图 7 四因子 CFA	105
图 8 三因子 CFA	105
图 9 二因子 CFA	106
图 10 单因子 CFA	106
图 11 四因子模型	108
图 12 共同方法偏差检验模型	109
图 13 变革型领导调节效应图	117

第 1 章 绪论

本章主要先从研究背景出发介绍全球气候变化和环境退化问题，绿色发展重要性，企业与员工绿色行为在其中的作用和现状，表明研究目的为探讨员工绿色行为与员工幸福感之间的相互作用，组织创新气氛中介作用及变革型领导调节作用，理论意义在于拓展员工绿色行为与幸福感之间关系理解，现实意义在于促进中国绿色发展战略，提升员工幸福感和推动可持续发展，并展示研究内容与论文框架图。

1.1 研究背景

全球气候变化与环境退化，对当今世界来说是一个重大的问题，绿色行为成为国际关注热点。企业在推动绿色行为方面承担着不可或缺的社会责任，其不仅关系到企业自身环境保护形象，对全球气候行动的成效也有直接影响。员工作为企业活动参与者，在践行绿色行为目标里扮演重要角色。联合国气候变化框架公约自 1992 年通过以来，一直是全球气候治理基石，公约对大气中温室气体浓度管控，避免人们的活动对气候系统构成风险干扰。所有缔约方都应制定和实施国家战略，减缓气候变化并适应其影响，发达国家需先行采取措施并在资金、技术和能力建设等方面支持发展中国家以减少温室气体排放。公约强调国际合作的重要性成立了作为最高决策机构的缔约方会议，便于定期评估气候变化应对进展。何晶晶（2016）《京都议定书》和《巴黎协定》分别设定了具体的温室气体减排目标和全球气温控制目标，中国一直以缔约国身份采取一系列政策措施积极参与国际气候治理改善气候变化，正如坚持生态优先、绿色低碳的方向以及碳中和目标设定，展现全球气候行动领导力和坚定决心。每年 6 月 5 日举行世界环境日是全球最大的环境公共宣传平台，自 1973 年起联合国环境规划署 (UNEP) 牵头，每年根据当前关注最紧迫的环境问题进行主题拟定，目的是为了提高全球公民环保意识、认识、参与度和鼓励政府环保行动。2030 年议程强调绿色经济、绿色技术等手段，作为联合国蓝图在促进社会和谐发展的同时促使员工幸福感提升。中国 2030 年可持续发展议程提出新发展理念，绿色行为上升到国家战略，十九大报告中提出企业可持续发展和环境管理与员工个人绿色行为密切相关，十九大五中全会提出高质量发展主题，深化创新驱动战略，推动传统产业向高端化、智能化、

绿色化变革。中国在绿色发展方面决心坚定对幸福感产生了重要影响，《新时代中国绿色发展》白皮书在构建经济体系与绿色低碳循环发展挂钩，企业和社会的发展都需要绿色行为方式，加之“绿水青山就是金山”是人和自然和谐相处的实际利益，迫使传统产业绿色转型或淘汰，促使低碳社会发展和绿色素养提高，产生绿色消费积极影响。

企业是推动社会经济增长和可持续性发展转型关键主体，构建利益体和谐统一并有利各方利益，员工为企业最活跃的资源，管理员工上以人为本，绿色发展实践中比企业物质资产更为重要。中国企业在员工管理方面非绿色行为普遍出现，因领导者过分强调经济效益最大化，在绿色人力管理未提升到战略层面，系统建设不足或在很多绿色业务上人力资源部门并未插足，教育、培训、激励等缺失使得员工绿色行为无法有效实施，但从长远来看对员工个人需求和长期发展考虑不周，不利于企业的可持续发展会引发一系列负面后果，所以企业需要重新审视和调整策略，确保在追求经济效益同时也践行生态环境可持续性和企业社会责任，关注和促进员工个人发展引导他们成为绿色发展积极的参与者、推动者、贡献者以提升员工幸福感。

1.2 研究动机

深入剖析研究背景后，发现诸多关键问题亟待探究，从而引出研究动机。许多企业在推动员工绿色行为时虽意识到其重要性，但效果往往不尽如人意，员工绿色行为言行不一致、员工表面一套背后一套、积极性不高，与企业期望存在较大差距。企业在关注员工幸福感时也缺乏有效策略和手段，未能充分利用员工绿色行为这潜在因素来提升幸福感，在中小型服务业中有很大大一部分女性群体、较低收入群体、应届毕业生群体，关注员工幸福感势在必行。变革型领导作为企业领导风格的重要类型，其在实际管理中对员工绿色行为与员工幸福感的复杂影响机制不同情况下有所不同，企业在领导风格的运用上存在盲目性。组织创新气氛作为企业内部环境的重要组成部分，其如何与员工绿色行为相互作用进而影响幸福感，也是企业待解决的问题。

1.3 研究目的及问题

以实证研究对提出的理论模型加以验证,为企业管理实践提供科学依据和制定可行的人力资源治理策略,促进员工绿色行为和员工幸福感提升,为可持续发展和企业社会责任领域提供新视角,推动组织在追求经济效益同时也注重绿色发展和员工福祉,实现组织、社会和员工和谐共生。在明确研究目的之后,为深入探讨提出以下研究问题:①员工绿色行为与员工幸福感之间存在什么关系?②员工绿色行为与组织创新气氛组织创新气氛之间存在什么关系?③组织创新气氛与员工幸福感存在什么关系?④组织创新气氛在员工绿色行为与员工幸福感之间起中介作用?⑤变革型领导如何调节员工绿色行为与组织创新气氛之间的关系?⑥变革型领导如何调节员工绿色行为与组织创新气氛进而影响员工幸福感整个中介机制?⑦如何促进员工绿色行为的可持续发展,提升员工幸福感和工作满意度,提升领导者的能力和行为,以促进组织变革和效能,培养组织创新气氛、创新实践的激励和创新项目的实施?

1.4 研究意义

1.4.1 理论意义

经查阅大量资料发现,学术界对员工绿色行为和员工幸福感研究相对活跃,发表文章有一定积累储备,有关研究主要围绕其影响因素展开。过去研究中数据均来自员工自己的感知,虽然之前研究已经用共同方法偏差检验,本研究通过多源数据收集来增强研究客观性。过去研究是把员工幸福感作为一个整体概念来研究,而未深入探讨员工绿色行为对员工幸福感不同维度(如生活满意度、工作满意度、心理幸福感)的具体影响,这里会重点关注。过去研究主要关注环保意识作为调节变量,但实际可能有其他调节变量,正如本研究把变革型领导设为调节变量。以往研究提出一些实践启示和建议缺乏具体的实施步骤和操作细节,本研究会对提出的建议进行进一步细化。通过对比、拓展和整合相关理论,为理解和预测员工绿色行为与员工幸福感之间的关系提供一个多维度、多视角理论框架和更全面的理论基础。研究通过探讨员工绿色行为对员工幸福感心理机制和行为动机,来促进员工绿色行为,助力环境保护及可持续发展实践,揭示员工绿色行为

与员工幸福感之间相互作用，促进理论知识的创新和发展，有助于构建具有普遍适用性的管理策略和实践建议，探讨自下而上和自上而下相结合的员工管理策略，加强对相关理论理解和认识，弥补和丰富该领域研究。

1.4.2 现实意义

本研究在社会，经济，产业，地区问题上有助于践行中国绿色发展战略，促进社会和谐绿色发展，推动社会形成更加注重绿色行为文化，促使更多员工积极参与绿色行为活动，促进绿色产业的健康发展。在实践和应用推广上了解员工绿色行为对员工幸福感的影响，为组织优化员工幸福感的提供献计献策，组织中员工绿色行为的改变，推动组织更长远发展，以解决实际问题和营造积极的工作气氛，员工对组织的忠诚度和满意度满意就有了员工幸福感，为组织制定更为具体的社会责任提供指导，加强员工绿色行为的实施，提升组织在社会和员工心目中的形象。在招聘中纳入员工选择的标准中，以寻找与组织绿色理念相符的人才。研究结果可为组织制定更具体、更有针对性，更鼓励人的政策提供依据，激励促进员工绿色行为发展，从而增强员工幸福感，加强组织内外环保沟通，促使员工对绿色行为的认知。

1.5 研究内容与论文框架

风笑天（2013）对不同目的研究类型的特征进行总结，其中包括描述性研究与解释性研究，在对象规模，抽样方法，研究方式，分析方法，主要目的和基本特征对技术路线图的设计全流程提供了参考。Booth et al. (2009)研究的规划、执行和表述，包括研究设计、数据收集和分析、论证构建等方面。其中研究问题的明确化，如定义和细化研究问题的方法，构建逻辑严密的论证，如主张、理由、证据、备择假设和回应，不同的论证模式，如线性模式、时间顺序模式、复杂性递增模式等，评估论证质量的标准，如具体性、重要性、可信度等，这可以帮助确保技术路线图中的论证是有力的。侯楠等（2019）对员工绿色行为的未来研究方向进行梳理。

本研究论文共分为了五个重要章节，第一章主要说明研究背景和研究目的及问题，以及本论文的技术路线图。第二章文献综述主要是理论基础和员工绿色行

为、员工幸福感、变革型领导、组织创新气氛的概念界定及相关研究综述来讨论过去与之有关的研究，并探讨分析彼此之间的关系，通过对这些的分析引出本研究的研究假设与模型设计。第三章内容主要是研究方法与设计，介绍本论文研究方法、研究主体、以及研究构架和数据收集。第四章则是对调查数据基本描述，对研究主体调查中收集完的数据进行分析，收集到的因素的变量与之有关系的内容进行数据表格整理分析，通过收集到的数据来分析现状和存在的问题。第五章提出本研究论文结论和存在的不足之处以及对未来学术研究相关建议。

图 1 研究内容与论文框架图

资料来源：本研究整理

第2章 文献综述

本章主要介绍计划行为理论和资源保存理论为后续分析提供理论支撑,对员工绿色行为、员工幸福感、变革型领导、组织创新气氛进行概念界定和相关研究综述,提出假设并构建理论模型图。

2.1 理论基础

2.1.1 计划行为理论

计划行为理论(TPB)由 Ajzen (1985)提出,该理论用于解释和预测人类行为心理模型,在理性行为理论(TRA)基础上增加知觉行为控制概念,便于深入理解行为背后动机。人的行为往往基于有意识的规划和意图,其中意图受三个心理要素的影响:态度是个人对某一行为整体评价,无论是积极还是消极,这基于对该行为可能产生的后果的信念及其对这些后果的重视。主观规范是个人感受的社会压力,认为重要的人或群体对执行或避免某一行为的期望,及想要满足的期望动机。知觉行为控制是个人对自己执行某一行为能力感知,包括对可能促进或阻碍该行为因素的评估。这三个要素共同决定了个人的行为意图,进而影响他们是否实际采取行动,行为意图虽是行为的重要预测因素,但个人对行为控制感知同样关键,当个人认为自己对某一行为有较高的控制力时,他们的行为意图更有可能转变为实际行为。理论在多个领域得到了应用,包括健康促进、环境行为、市场营销和公共政策等,它为研究者和实践者提供框架,设计干预措施、调整个体的态度、主观规范以及行为控制的感知以促进积极的行为转变。

2.1.2 资源保存理论

资源保存理论(COR)是 Hobfoll (1989)提出的心理学理论,该理论解释个体响应和应对资源的获取、保护和损失。资源为个体认为有价值的各种形式实物、条件、人格特质和能量,包括物质资源中的工作与生存环境,条件资源中的社会关系、资历和经验,人格特质中的自尊、自我效能和能量资源中的时间、金钱、知识与社会性支持。核心包括:损失优先原则中个体对资源损失的敏感度高于资源收益,资源损失对个体的影响更大、更持久。资源投资原则中个体会投入资源以避免损失或从损失中恢复。增益悖论原则中资源损失状态下,资源收益价值相对

增加对个体就更为重要。绝望原则中资源耗尽个体可能进入防御模式采取非理性行为以保护自我。此外，资源保存理论根据资源的动态变化和个体根据资源的数量来调整自己的行为 and 策略，它不仅适用于个体层面，也适用于组织和更广泛的社会环境。个体初始资源较多更可能进行冒险的资源投资策略和积极的行为。资源较少的个体更容易遭受资源损失和形成负面循环，反之资源较多的个体有更多的机会获取新资源和形成正向增长。该理论为理解压力、应对策略、心理健康以及工作绩效等问题提供了一个有力的理论框架，并在组织行为、员工心理健康、社会心理学等领域得到了广泛应用。

2.2 概念界定

2.2.1 员工绿色行为概念界定

员工绿色行为是一种可持续行为，各国学者对其概念界定方式有所不同。员工绿色行为根据行为重点范围划分为：一种是广泛的，一种是特定的。员工绿色行为是指一种可以减少人的消极行为，是员工根据自身的道德来判断，在员工认为这种行为符合自己意愿的情况下作出的(Stern, 2000)。员工绿色行为是员工为降低职场不良环境所带来的危害而做出的努力，从而彰显出员工对绿色行为的理解和推广的复杂性，因而可以看出员工绿色行为具有多面性(Kollmuss & Agyeman, 2002)。

员工对环境益处的行为通过观点转变到个人在环境保护上的行为(Graves et al., 2013)，是个人活动对自然环境的负面影响和损害降至最低(Kim et al., 2017)，或有助于维护自然环境的行为(Unsworth et al., 2013)，在个人能动性上超出组织期望(Norton et al., 2014)。个人活动会和自身的兴趣爱好关联，员工对于自身喜欢的事会更愿意去做，对于不喜欢的事会有抵触，个人活动潜移默化给组织内部造成影响，影响着员工绿色行为的实施。根据操作流程和评估测量中具体行为而有所不同，个人活动不光限于组织内部中，离开组织的个人活动如果没有持续监督或自我规范会对其他命运体进行影响(Steg & Vlek, 2009)。为了保障环境的稳定和可持续性，基于环境绩效实现工作场所的环境可持续性，这需要员工付诸可评估的个人环保行为，在特定工作领域员工采取可测量的行为来参与和投入环境保护工作(Ones & Dilchert, 2012)，这些行为涉及一系列广泛的环境责任活动，员

工在团队中执行的行动有助于促进环境可持续性,执行环境友好行为包括回收利用、合理使用资源、参与环境倡议、维护可持续政策等(蔡双立等, 2023), 是员工自愿主动地开展并有利于企业环境可持续发展的行为(宋萌等, 2024)。

员工在执行工作时会对环境影响的程度做出考虑,自由裁量行为为任务执行提供了环境,任务绿色行为在团队牵制要求和限定的事务职能界限内施行绿色行为(Borman & Motowidlo, 1997), 角色内绿色行为是组织对特定工作要求或正式奖励的绿色行为(Ramus & Montiel, 2005), 角色之外的绿色行为是随心所欲的绿色行为, 员工不仅没有要求也没有正式的奖励, 非正式的奖励可以灵活变化, 有利于管理者适时调整激励计划, 从而推动更好地实施绿色行为(Paillé et al., 2013)。员工绿色行为是从不同时期变化的角色来界定的, 同时兼顾角色外的绿色行为情境, 这在必然使员工的绿色行为归类边际越发清晰, 但在离开特定地点后, 没有明确的环保奖励规定限制或影响员工的绿色行为持久性。此外, 员工的绿色行为在一定程度上还会出现任务绿色行为与角色任务行为重合的情况, 员工的职责中融入了公司实施的环保政策, 而遵循政策的行为既是角色任务行为, 也是任务绿色行为。因而通过培训、制定政策和激励措施, 鼓励员工在执行角色任务时尽可能采取绿色行为, 特别是对于那些工作比较被动、缺乏主动关心环境的员工, 这种措施有助于实现环境保护与经营目标的双赢。

员工绿色行为是工作区域特定式样亲环境行为, 如放工后熄灯和双点印刷, 填补正式绿色经管部署提高绿色措施效能(Paillé et al., 2013), 是员工在工作场所与组织环境可持续性目标相对应的一系列广泛的自由裁量行为, 它可以是员工自发的并通过自发行为影响他人的行为, 而他人行为会造成进一步影响, 也可以是组织所要求并设定在采购特定物品时须遵守的环境保护标准(Ones & Dilchert, 2012)。员工绿色行为是对亲环境组织公民行为的一种体现, 实际上是组织公民行为在可持续性发展这一特定范围的扩展, 是组织行为的子集, 员工在做好本职的同时做出的更多超出本职范围的努力的绿色行为, 不需要人一直去监督员工的行为, 确保工作的质量与效率的同时员工能自我督促管理且能妥善协调同事间的关系, 在符合道德的规范下做事, 表现出诚信绿色环保的行为(Boiral & Paillé, 2012)。

综上所述, 用于帮助员工在工作场所中为促进环境可持续性所采取一系列的

努力,提供一个综合性框架区分和评估员工在不同情境下的个人主动性或超出职责范围的行为,组织中的期望以及行为和对环境的责任感,个人价值观和道德标准驱动,可以更好理解和激励员工,员工在个人和组织层面上对环境保护积极参与是实现员工绿色行为可持续性方面的潜在影响力,所以本研究将员工绿色行为定义为亲环境组织公民行为(Boiral & Paillé, 2012)。

表 1 各学者对员工绿色行为定义汇整表

代表学者 (年份)	员工绿色行为定义	维度
Graves <i>et al.</i> (2013)	个人在环境保护方面的行为	
Kim <i>et al.</i> (2017)	个人活动对自然环境的负面影响降至最小	个人
Stern (2000)	道德判断和个人意愿的自主行为	
宋萌等 (2024)	有利于企业环境可持续发展的行为	
Borman and Motowidlo (1997)	在任务职能界限内施行的绿色行为	
Ramus and Montiel (2005)	组织对特定工作要求或正式奖励的绿色行为	组织
Paillé <i>et al.</i> (2013)	非正式的、超出正式工作要求的绿色行为	
Ones and Dilchert (2012)	组织层面要求并设定的环保标准和行为	
Unsworth <i>et al.</i> (2013)	有利于维护自然环境的的行为	
Kollmuss and Agyeman (2002)	针对特定环保任务或项目的行为	
Ones and Dilchert (2012)	在特定工作领域采取的可测量行动	
蔡双立等 (2023)	执行环境友好行为	组织和个人
Paillé <i>et al.</i> (2013)	工作区域特定式样的亲环境行为	
	广泛的自由裁量行为	
Boiral and Paillé (2012)	亲环境组织公民行为	

资料来源: 本研究整理

2.2.2 员工幸福感概念界定

Socrates *et al.* (2017)将幸福视为智慧与知识融合的结果, Aristotle *et al.* (2007)发展了一种理论,主张通过符合美德的行为来获得快感,同时强调现实生活。Epicurus and Carus (2004)主张追求精神上的愉悦作为生活的目标,把快乐看成是一种愉悦的经验。Plato and Chun (2009)把快乐看成“善”的是古希腊哲学家柏拉图。他们都提供了不同于以往学者研究所依据的主观快乐和心理快乐两种取向的标准,但仅仅是站在自己认定的标准上进行评价,这种评价可能存在片面性。

学者们从 20 世纪 50 年代中期着手探讨主观幸福感(SWB),基于对人类行为学和心理学思考,以需要层级动机为基础发现满足需求是主观幸福感的关键,而

当低层系的员工知足之后，员工会到更高层次去寻找需求，需求满足被认为是员工幸福感的关键(Maslow, 1943)，Diener (1984)认为主观幸福感存在正向情愫和负向情愫，给出限定在整体生活范围内的认知性评价，以及影响生活满足感的员工认知的方法，在避免消极情绪的同时，更注重积极的情绪，因此认知对员工的幸福感影响深远，提出主观幸福感理论模型，指出其有个人对自身生活质量和满意程度的主观评价、稳定情境、个体差异显著性。评价社会生计质量的主要方式之一是主观幸福感与经济指标指标，这使得主观幸福感长期是研究人员主要的关注点(Diener et al., 1998)，在 Diener et al. (1999)的研究中认为主观幸福感还包含人生满足感，影响主观幸福感的多种因素，包括遗传、人格特质、社会支持、经济状况、工作和闲暇活动等。某些文化可能倾向于更高幸福感但幸福感普遍追求是跨文化的，幸福感不但是没有消极情感且是积极情感的频繁体验，高幸福感与多种积极结果相关，包括更好的心理健康、身体健康、更长的寿命和更高的工作绩效。

个人生活体验的主观感受，如正向快乐的感受和对生活满意知觉都正向运作的心理幸福感和社会幸福感，将心理健康因素包括：心理愉悦、社交满足和情感喜悦，主张将作为个人心理健康综合指标，将主观快乐和情感快乐全部集中于个人心理的满足感。提出心理健康模型是从“衰退”到“繁荣”的连续体，繁荣是员工在情感、心理和社会三个层面上减少消极状态，加强自我积极情绪、意义、目的和对社会积极贡献。个人选择、社会环境和生命事件是幸福感动态过程多种影响因素，繁荣与多种积极的生活结果之间的联系，如更好的身体健康、更长的寿命和更高的工作满意度，幸福感普遍性考虑了文化差异对幸福感影响。情感福祉涉及情绪平衡，心理福祉关乎生活目的和意义，这共同构成幸福感关键组成部分。社会福祉包括个体与社会的关系和参与感，涵盖了社会整合、社会贡献和社会实现等多个方面(Seligman, 2002; Diener & Seligman, 2004)。

Ryff 和 Waterman 作为心理幸福感的核心人物。Ryff (1989)提出的《心理幸福感研究》提及到心理幸福感(PWB)比主观幸福感(SWB)更能让人感觉到幸福。使人在正向情感与负面情感之间取得均衡。心理幸福感包括员工发展、生涯方向和自我满足等多方面的元素，在自我实现基础上强调心理幸福感与整体提升相关，认为心理幸福感与主观幸福感差异取决于员工触觉到的幸福水准程度有无具有

客观的心境形态作为根源。Waterman (1993)也支持基于个人价值实现而产生的满足感为快乐的观点，他进一步细分快乐，在心理上的快乐中，个性的展现和享乐成为非常重要的一环。

工作满意度属于员工对其工作热爱程度的高低，单一维度的观念并不能表明员工对其工作情愫的反应，因为在感情上偏向遵从二维模式，在情愫结构上分为正反两种(Warr, 1987)。执行层级较少一些经营者总是把员工的幸福感局限在单一维度的观点中 “工作满意度” 内部两者有关联也有差异，幸福感中情感幸福感分为两个横纵轴：“焦灼顺心、颓丧热烈”，员工对自己工作的感受或反响是工作的满意度，它的关键在于员工从工作中赢得的真实价值以及与预期取得的差异，工作满意度是员工幸福感子集，因此员工幸福感范围更广(Warr, 1990)。员工的需求和期望在工作中被满足程度的感知以及个人工作经历的评论、工作职责和经验所带来的愉悦感，工作氛围与工作任务的整体态度会产生不同的情绪状态。员工幸福感较工作满意度范围更大，心理维度：实力、满意度高低、自信心、能动性，生理层面则涉及生死存亡和基本生活需求等，社会维度包括社会责任和利益福祉，作为员工幸福感的一环工作满意度直接影响员工留存。

郑楠和周恩毅（2017）进一步解释员工幸福感的多维性，并在《公职人员幸福感量表》中指出工作满意度在其中所占位置的生活品质与幸福维度。员工的幸福感是和具体工作状况紧密联系在一起，也等同于工作幸福感，学者对员工幸福感解释各不相同，如 Warr (1987)认为是员工的整体素质评价工作流程和工作职能。Grebner et al. (2005)将其定义为员工在工作中经历和发挥作用的综合素质指标。Page and Vella-Brodrick (2009)指出，影响工作快乐程度的一个重要因素是反映个人在工作中生理和心理满意程度的精神状况。Fisher (2010)工作幸福感代表了个体在职业生活中体验到的主观满意度，它是主观幸福感这一更广泛概念在工作环境中的具体化和应用，具体表现为认知评价和情感体验。邹琼等（2015）认为组织和个人产生的心理感受和体验是员工为实现其工作目标和潜能而产生幸福感的动态过程。

综上所述，大多数学者将员工幸福感定义在工作中心理和健康状态，也有学者认为片面的想法并不具备说服力，员工幸福感不仅仅是员工心理上的一种持久满足，还应该包括从员工对工作和生活的满意程度所反映出来的幸福感中衍生出

来的幸福感以及对紧张矛盾的有效应对能力和职工对工作、生活的满意程度，都是员工心理上的持续满足感，所以工作也是生活一部分，将员工的幸福感仅仅局限在工作中是不完整的，员工幸福感是一种具有宽泛术语集合，包含着工作和生活的内在体验。由于是研究员工工作情境中绿色行为并考虑整合的视角，因此将员工幸福感定义为在工作和非工作环境中所经历的生活快乐、职场快乐、心理快乐等情感体验和心理满足感，反映员工对工作和生活满足感的认知和感受（郑晓明和刘鑫，2016）。

表 2 各学者对员工幸福感定义汇整表

代表学者（年份）	员工幸福感定义	维度
Socrates et al. (2017)	智慧与知识融合的结果	
Aristotle et al. (2007)	美德行为获得快感	古希腊哲学
Epicurus and Carus (2004)	追求精神愉悦作为生活目标	
Plato and Chun (2009)	愉悦的经验，快乐看成“善”	
Maslow (1943)	需求的满足	主观幸福感
Diener (1984)	个人对自身生活质量和满意程度的主观评价	
Diener et al. (1999)	人生满足感	
Diener and Carus (2004)	个人生活体验正向感受和满意知觉	
Ryff (1989)	自我实现	心理幸福感
Waterman (1993)	个人价值实现，细分快乐	
Warr (1987)	员工对工作热爱程度高低, 工作情愫反应, 整体素质评价, 工作流程和工作职能	工作幸福感
Warr (1990)	员工对工作感受或反响，真实价值与预期取得差异(员工幸福感的子集)	
Grebner et al. (2005)	工作中经历和发挥作用的综合素质指标	
Page and Vella-Brodrick (2009)	个人在工作中生理和心理满意程度精神状况	
Fisher (2010)	个体在职业生活中体验到的主观满意度	整合幸福感
邹琼等（2015）	组织和个人产生的心理感受和体验	
郑晓明和刘鑫（2016）	在工作和非工作环境中的生活快乐、职场快乐、心理快乐等情感体验和心理满足感，对工作和生活满足感的认知和感受	

资料来源：本研究整理

2.2.3 变革型领导概念界定

变革型领导是一个管理者自己具有高素养和良好的思想状况，以动力激励使下属心身融入工作并达成升职和被重用机会，在推进团体变革发展上绩效稳进提升(Burns, 1978)。Burns (1978)通过理论阐述和对领导行为的分析，而不是基于实证研究，对变革型领导进行了区分并与其他领导理论进行了比较，如领导力行为论等，提供一个更为动态和互动的视角。他强调了领导者的价值观、愿景和个人魅力在激励员工和推动组织变革中的作用，在实现组织目标的过程中，一些领导者展现出了特定的领导方式和策略，能够激发员工的潜能促使其超越私利和奋发图强。变革领导力的优势在于它提供了一个全面的框架来理解领导力影响员工的行为和动机，关注的不仅是领导者的行为，还涵盖影响员工行为和动机的领导者与追随者之间的互动和联系。

Bass (1985)扩展变革领导理论在《领导力与品格》一书中提出并定义了变革领导力是为了通过领导力、技能和魅力等手段调动员工的工作兴趣，发掘员工的创造力和下属对未来愿景的构想，并提供个性化的指导方案，从而保证组织的稳定运作，将领导力行为分成交易、变革型，提出了才智激励、魅力—感召领导、个性化关怀等变革领导的四维结构，后来进一步细化和完善，通过实证研究支持了领导行为的可变性，根据下属的需求和工作环境的不同来调整自己的领导风格，更侧重于领导行为的适应性和情境因素。Burns (1978)和 Bass (1985)更强调领导者的个人特质和价值观对下属的影响，更关注领导者通过不同的领导行为来适应不同的工作环境和下属需求，解释不同情况下哪种领导行为更有效以帮助调整自身领导风格改善团队工作效能，还要注意领导者和交往和关系。因为需求动机出发点的差异，Bass (1985)实证研究更侧重于变革型领导的可操作性和测量，与Burns (1978)强调的领导者与追随者之间的相互提升和变革过程相辅相成，说明领导通过具体的行为模式能激发员工内心的动力，可以量化和评估领导行为并在实际工作得以应用。

从人力资源的角度出发，变革型领导是激发员工积极性、促进员工对组织的认同以及提升工作绩效和部署交换（王辉和牛雄鹰，2004），展示领导魅力，传达组织愿景的工作（蔡进雄等，2000），实证研究中变革型领导有四个不同之处是领袖魅力、知识启发、动员力和定制化关注（孟慧，2004），另外还有学者进

行了分类,在个体层级通过自主权的信任来充分发掘下属潜力提升他们的工作热忱,在集体层级专注加强员工互动并用激励性沟通政策来鼓励团队成员齐心协力达成组织目标,这需要考量领导者单方面的特质与行为,也需要考量赋权领导者与具有主导性的管理员工(王弘钰和邹纯龙,2019),因此在组织中以人际沟通为中心与员工间互动,职业活动中引发并满足下属的具有深层倾向性的情感共鸣与精神感召来使员工有主动变革倾向(刘一涛和余福海,2019)。

综上所述,Bass(1985)表明变革型领导实质同时创建评估框架,最初分为领导风格、思维激励和个性化关怀三部分,后来将吸引和激励的领导转变为四大类并获得广泛认同,效度则获得实证支持,使得框架成为学者调查中常见的问卷,但也有学者对此提出了质问。李超平和时勘(2005)发现Bass(1985)结果并不理想,虽说变革型领导理念效度成立,但在中国境域下并不适用,为了适合中国境域,提出变革型领导风格也涵盖德行示范,这一点与西方学者不同,因此本研究定义变革型领导是领导者借助塑造共同愿景、展现个人魅力和发挥个性化关注的策略,在唤起员工内在动力的同时,确保组织运作顺畅、效率高,并追求更深层次需求。

表 3 各学者对变革型领导定义汇整表

代表学者(年份)	变革型领导定义
Burns(1978)	管理者高素养和良好思想状况,动力激励使下属心身融入工作并达成升职和被重用机会,推进团体变革发展上绩效稳进提升
Bass(1985)	通过领导力、技能和魅力等手段调动员工工作兴趣,发掘员工创造力和未来愿景构想,个性化指导方案保证组织的稳定运作
王辉和牛雄鹰 (2004)	激发员工积极性、促进员工对组织认同及工作绩效和部署交换
蔡进雄等(2000)	展示领导魅力,传达组织愿景的工作
王弘钰和邹纯龙 (2019)	自主权信任发掘下属潜力提升工作热忱,互动激励性沟通政策鼓励团队达成目标
刘一涛和余福海 (2019)	在组织中以人际沟通为中心互动,职业活动引发并满足有深层倾向性情感共鸣与精神感召来使员工主动变革倾向
李超平和时勘 (2005)	共同愿景、个人魅力和个性化关注策略,唤起员工内在动力确保组织运作顺畅高效并追求更深层次需求。

资料来源:本研究整理

2.2.4 组织创新气氛概念界定

在组织行为研究中应用心理学 Lewin (1935)提出了“场域”学说，即由场域决定人的行为，基于认知图式法正式提出了心理气氛概念定义为个体关于他们工作环境的意义建构。Lewin (1940)研究群体动力学时基于共享认知法提出社会气氛概念，定义为个体共同知觉或个体所形成知觉地图间相同或相似的部分。随着研究的深入，Litwin et al. (1969)将注意力转移到组织气氛和组织氛围的概念，强调会员对环境感知的重视程度，以及在员工能够衡量其认知和实际体验的工作环境中所能测量到的组织特征的工作环境中，认为组织气氛是个人的尝试或他人对工作场域感知的认识，而组织氛围则是员工能够衡量其认知和实际体验的工作环境中可以测量到的组织特征。Ekvall et al. (1983)进一步突出组织氛围与领导风格间的关系，领导风格对组织气氛的影响力正向，为后续研究组织创新氛围打下了基础。

组织创新气氛为一系列文化实体，是影响团队工作中创新行为的外部环境要素(Campion et al., 1993)，态度、感受、行为的集合(Ekvall, 1996)。此外，对于组织创新的氛围，多位学者提出了不同的定义，强调其对创新行为的促进作用。在组织内部一系列积极的态度、情感和行为模式共同激发员工的创新思维，并支持他们将新想法付诸实践，推动组织的持续变革和发展，这有利于组织成员对工作氛围和组织文化的支持感知，以及员工理解和知晓组织认知中对公司规则、工作步骤及操作方式，他们一同造就创新目标环境气氛的生态圈，包括流程精细与组织创新实力、新产品创意以及服务再创(Tesluk et al., 1997)。Bharadwaj and Menon (2000)进一步定义组织创新气氛关键性，用组织内部的策略、机制和资源配置，激发并支持创新活动的环境，涉及到员工能力的提升、面对问题的决心以及持续的创新机会(Jaw and Liu, 2003)。

在不同定义的组织创新气氛中有学者认为是一种内在的、持久的组织特性，对组织成员的心态、信念、激励因素、价值态度、创新行动形成了共识，并深刻地影响了他们的创新潜能和创新成果(王雁飞和朱瑜, 2005)。吴治国等(2008)阐述组织创新气氛的两种本质观——主观与客观现象，主观型认为是个体基于共同组织情景认知结构，客观型则认为是组织特征的概念化表现，独立于员工感知而存在，这两种观点细化了不同的视角来理解组织创新气氛，描绘了组织创新气

氛的多维性，陈春明和李艳霄（2010）也支持客观型组织创新气氛的观点。金盛华等（2008）组织创新气氛是个体在组织内部对其创新能力培养、发展和运用的心理认知，以及由此产生的对组织情境的体验。不仅包含促进创新的积极因素，如支持性的文化、资源的可用性、领导的鼓励等，也涵盖可能阻碍创新的消极因素，如过度的工作压力、组织障碍等。它直接影响组织成员的创新意识、态度、信念、动机以及最终的创新行为和绩效。第二年被认为是组织成员对其创新氛围的总体感知和体验（郑建君等，2009）。

综上所述，本研究将组织创新气氛定义为组织成员对其创新气氛的总体感知和体验。因为它与以往学者所强调的影响相呼应，更多地关注个体在组织情境中的心理认知和体验，对创新行为形成过程的理解更为全面，对成员创新行为整体影响更为突出，个体对整个组织环境的感知和体验更为突出，与本研究的着眼点联系更为紧密，有利于在组织环境中进一步探讨认知和体验，以及与组织创新气氛有关的因素，有助于加深对组织创新气氛的认识（郑建君等，2009）。

表 4 各学者对组织创新气氛定义汇整表

代表学者（年份）	组织创新气氛定义
Lewin (1935)	场域决定人的行为，个体关于他们工作环境的意义建构
Lewin (1940)	个体共同知觉或个体所形成知觉地图之间相同或相似的部分
王辉和牛雄鹰（2004）	激发员工积极性、促进员工对组织的认同以及提升工作绩效和部署交换
Litwin <i>et al.</i> (1969)	组织气氛是个人的尝试或他人对工作场域感知的认识，区分组织创新氛围
Campion <i>et al.</i> (1993)	一系列文化实体
Ekvall (1996)	态度、感受和行为的集
Tesluk <i>et al.</i> (1997)	一系列积极的态度、情感和行为激发创新持续变革和发展再创
Jaw and Liu (2003)	组织内部的策略、机制和资源配置创新活动环境，能力提升，问题决心，创新机会
王雁飞和朱瑜（2005）	心态、信念、激励因素、价值态度、创新行动
吴治国等（2008）	共同组织情景的认知结构，组织特征的概念化表现
金盛华等（2008）	个体在组织内部对其创新能力培养、发展和运用的心理认知，以及由此产生的对组织情境的体验
郑建君等（2009）	组织成员对其创新氛围的总体感知和体验

资料来源：本研究整理

2.3 文献综述

2.3.1 员工绿色行为文献综述

Khalid *et al.* (2022)的研究利用计划行为理论框架，深入分析员工环保态度、对社会压力的感知以及对行为控制的感知这三个维度来影响员工绿色行为意愿，进而作用到自己职责内外的环保行为上，利用跨时段数据分析揭示组织对环保的支持程度在意愿与员工绿色行为之间调节作用，强调组织层面因素的重要性。随后 Song *et al.* (2023)进一步探讨员工内在心理机制并表明绿色人力资源感知对员工绿色行为创新的积极影响，为促进员工绿色行为的人力资源管理实践提供全新视角。Rubel *et al.* (2021)的研究聚焦于 TPB 框架的核心构成要素——行为态度、主观规范和感知行为控制，探讨它们预测员工绿色行为意向，绿色人力资源管理通过增强员工对绿色工作气氛感知来促进员工绿色行为，这一发现强调提升员工

认知和组织支持在推动可持续发展中的作用。师雅丹和刁凤琴（2021）的研究则从领导力的角度出发，探讨绿色变革型领导激发员工环保热情来正向影响员工绿色行为，亲环境组织氛围在这一过程中的正向调节作用，为管理实践提供启示，即通过培养领导者的环保价值观和营造积极的环保组织氛围，可以有效促进员工绿色行为。侯艳辉等（2021）的研究运用计划行为理论来解释员工绿色行为，指出行为意向核心作用，绿色创新意愿在市场绿色压力与绿色创新行为之间部分中介作用，及政府环境规制在调节该关系中的作用。通过整合这些研究成果，可以更全面地认识到个体、组织和社会层面因素在推动员工绿色行为中的相互作用和重要性，研究丰富本研究对员工绿色行为影响因素的理解，为促进企业可持续发展提供策略建议。

资源保存理论强调个体维持和积累资源以应对压力，在员工绿色行为研究中，该理论解释资源积累促进环保行为。刘宗华和毛天平（2023）通过绿色人力资源管理实践，如绿色招聘、培训、绩效评估和激励机制，增强员工对环境保护的认识和提高他们实施绿色行为的信心，将有效激起员工履行更绿色的行为，具有绿色变革精神的领导者利用其个人魅力和示范作用，进一步激励员工增强环保意识并积极参与环保活动，提供必要资源和支持帮助员工克服实施绿色行为时遇到的障碍。绿色行为背景下绿色自我效能感可以正向影响员工采取环保行动的意愿和行为，员工感觉自己能力超出职位要求会影响他们对绿色人力资源管理实践感知和绿色行为实施。组织所提供资源和支持是塑造员工绿色行为关键驱动力，当员工感觉到组织支持他们在环保方面的努力时，他们更有可能参与绿色行为。组织文化和气氛对员工绿色行为有积极影响，积极的绿色组织气氛可以增强员工绿色行为，因为它具有社会认同和归属感。Yuan et al. (2024)基于 COR 理论探讨了绿色人力资源管理(GHRM)对员工自愿绿色行为(VWGB)的影响，GHRM 通过提升员工环境承诺积极影响 VWGB，但同时也可能通过情绪耗竭减少 VWGB，上司的绿色支持能够缓解 GHRM 对情绪耗竭的影响，从而间接影响 VWGB，表明 GHRM 通过资源的增加和消耗影响 VWGB，而上司的支持起到调节作用，研究为组织通过 GHRM 提升环境绩效提供了见解，强调了管理支持的重要性。资源保存理论是研究员工绿色行为时重要的理论，个体努力保护和积累资源对于应对压力和逆境至关重要，Alyahya et al. (2023)研究表明，绿色人力资源管理(GHRM)、

环境特定仆人式领导(ESSL)和心理绿色气候(PGC)共同作用于酒店员工绿色创新行为,通过模糊集定性比较分析,研究发现这些因素组合而非单独存在且能对员工绿色行为创新上有效提升,GHRM、ESSL 和 PGC 都对绿色创新产生积极影响,为酒店管理者提供员工绿色行为创新方向的策略。

2.3.2 员工幸福感文献综述

Costantini et al. (2022)为了提升员工的工作塑造行为基于计划行为理论(TPB)开展工作塑造干预研究,干预增强员工对工作塑造的控制感和对同事行为的认知,激发他们的工作塑造意图并转化为实际行动。此外,干预增强员工对工作塑造的控制感和对同事行为的认知,激发他们的工作塑造意图并转化为实际行动。干预还与员工在工作中沉浸体验相关联,证明通过 TPB 指导的干预措施能有效促进员工积极参与工作塑造、提高工作满意度、幸福感,为组织提供一种有效提升员工幸福感和工作绩效的策略。Chen and Tung (2014)研究扩展了计划行为理论,加入感知价值(包括享乐和实用价值)来分析泰国消费者对绿色酒店的态度,得出感知价值对消费者选择绿色酒店有显著影响,证实扩展后的 TPB 模型能有效地衡量并理解泰国消费者对绿色酒店的行为反应,进而表明在变化的工作环境中利用基于 TPB 的策略可以促进员工积极行为并提升员工工作幸福感和表现,通过实施意图等自我调节策略来调整工作塑造的意图以获得更佳的工作体验。Kim and Ha (2022)应用计划行为理论指导的干预手段有效地促进员工进行绿色工作实践以提升工作满意度和幸福感,为组织提供解决策略,激发员工积极参与来增强他们的幸福感和提高工作效率,教授员工如实施意图等自我调节技巧,协助他们在不断变化的工作环境中调整工作策略以获得更佳的工作体验和成效。在研究员工幸福感时,TPB 的应用使组织能更深入地洞察员工的行为驱动因素,通过提供相应支持和激励,鼓励员工采取积极行动,进而提升整体工作满意度和幸福感。Reinke and Gerlach (2022)利用计划行为理论(TPB)和人与环境契合理论分析 401 名员工的数据,探讨同事和非工作联系人的可用性期望在员工管理工作与生活界限对幸福感影响,得出,可用性期望与工作-生活分割行为负相关并通过间接效应影响幸福感,工作-生活和生活-工作的分割行为对幸福感有不同的影响并表明不对称的界限管理可能有益,研究强调根据个人偏好调整界限管理行为的重要性

为理解和提升员工幸福感提供了理论框架。

在员工幸福感的研究方面资源保存理论提供重要视角,这一理论关注了工作环境中资源的变化对员工幸福感的影响。根据这一理论员工幸福感被视为一种宝贵的资源,该资源能够帮助员工在工作中应对压力和解决问题。当员工在工作中获得支持、认可和发展机会等资源时,他们的幸福感得到增强,而当这些资源受到威胁或者丧失的时候,员工的幸福感则可能下降。郑晓明和王倩倩(2016)的研究进一步探讨伦理型领导在资源保存理论中影响员工助人行为,发现伦理型领导可以提供重要的资源给员工,如公正和支持,该资源可以增强员工的幸福感且具有较高幸福感的员工更倾向于展现出助人行为。此外核心自我评价当中起到调节作用,核心自我评价较低的员工幸福感对助人行为的影响更为积极,伦理型领导积极促进员工幸福感和助人行为,组织通过培养和支持伦理型领导能够提升员工幸福感且促进员工间互助和合作,无论是对组织长远发展还是对员工个人福祉都有着积极影响。张尧和陈毅文(2023)则探讨新生代员工工作自主性对其工作幸福感的影响及其作用机制,发现工作自主性水平完全影响员工工作幸福感,也可以通过组织自尊、工作繁荣中介作用、组织自尊、工作繁荣链式中介作用间接影响工作幸福感,表明工作自主性可以增强员工的组织自尊心促进工作兴旺以提升员工工作幸福感,增加员工工作自主性可以满足其心理需求,还能增强组织自尊和工作繁荣来提高其幸福感。另一方面实证分析表明幸福感也与创新行为有关,整合资源保存理论减少应激和增强组织支持来激发员工绿色行为创新方面(刘林等,2020)。情绪和心理状态也被证明对员工幸福感有重要影响。李朋波等(2022)发现职场负面八卦会通过情绪耗竭降低员工的幸福感,主管的支持和员工的情绪智力能够显著减轻这种影响,是缓解其对幸福感负面影响的关键因素,心理和行为反应对于通过组织和个体层面的干预提升员工的幸福感至关重要,组织实施支持性管理措施和培养员工情绪智力,有效保护员工的幸福感减少职场负面八卦不良影响。姜荣萍和何亦名(2020)建立双重调节中介模型探究员工心理所有权对知识隐藏行为的影响及其机制,发现员工对组织的归属感越强越少倾向于隐藏知识,组织公民行为、疲劳是中介角色,变革型领导积极方向强化心理所有权在组织公民行为联系以调节其减少知识隐藏中作用,加强员工组织心理所有权组织能够降低知识隐藏行为并提升员工幸福感、组织绩效。

2.3.3 变革型领导文献综述

在计划行为理论中，变革型领导缓和价值观、内在动机和创新工作行为之间存在的统计显著负面影响，领导者应按照适用的道德标准行事和主动树立榜样态度，公平、透明和合法的管理实践成功赢得成员的信任(Yang, 2014)。Bakari et al. (2017)对正在进行重组的巴基斯坦三家公立医院的 258 名雇员中收集数据，使用 AMOS 的结构方程模型分析，研究结果表明，要想成功实施计划中的变革，真诚的变革型领导需要让员工做好变革的准备，发展他们的变革承诺和对变革的行为支持。Hassan et al. (2021)对公共机构 183 名员工经历重大变革进行调查，官僚作风对变革支持有负向预测作用。官僚作风还能预测变革相关态度、主观规范和感知行为控制，进而预测变革支持。结果还表明，官僚作风与变革支持之间的关系受到变革相关态度和主观规范的调节。

Lin et al. (2019)从资源保存理论的角度提出变革型领导行为虽然为领导者和追随者带来收益，但同时也可能引发领导者自身的资源损失，两项体验抽样研究，结果显示变革型领导行为与情绪耗尽增加有关，以至于影响离职意向。变革型领导行为对情绪耗尽的影响程度取决于追随者的特性，例如追随者的尽责性和能力，当领导者的变革型行为针对的是尽责性低和能力低的追随者时，领导者会经历更大的情绪耗尽增加。变革型领导行为并非总是对领导者和员工都是有益的，当领导者资源被耗尽，或他们的努力没有得到追随者的有效响应时，变革型领导行为可能会对领导者产生负面影响。组织和领导者需要意识到这种潜在黑暗面，采取措施支持领导者的福祉，例如：提供足够的资源、鼓励工作与生活的平衡、提供恢复资源的机会。Stein et al. (2020)提出变革型领导者鼓励追随者付出额外努力可能会减少或增加追随者的情绪衰竭，这取决于他们补充能量储备的能力。变革型领导与追随者通过额外努力产生的情绪衰竭之间的间接关系，会因追随者对工作的心理疏离程度而异。对来自不同行业的 214 名员工调查，心理疏离调节变革型领导与通过额外努力产生的情绪衰竭之间的间接关系，心理疏离程度高时间接关系为负，心理疏离程度低时间接关系为正。变革型领导在减少情绪衰竭方面的有益影响可能并不适用于所有追随者，而是取决于追随者的心理疏离程度，变革型领导者会带动追随者做出额外的努力，有助于进一步理解变革型领导可能对员工福祉产生负面影响。Ahmed et al. (2020)对巴基斯坦 356 名酒店员工进行分析，

绿色人力资源管理与员工绿色行为和环境热情之间存在显著的正相关关系,而绿色人力资源管理与情绪耗竭之间存在显著的负相关关系,环境热情与员工绿色行为之间存在显著的正相关关系,情绪耗竭与员工绿色行为之间存在显著的负相关关系,绿色人力资源管理对酒店员工绿色行为的影响是由环境热情和情绪耗竭所导致。绿色变革型领导加强了绿色人力资源管理与环境热情的关联,同时减轻绿色人力资源对情绪耗竭的影响。Bormann and Diebig (2021)研究跨越管理者、主管和主管的下属的差异化变革型领导的涓滴模型。经理差异化的变革型领导增加了部门单位的压力(经理的追随者群体),然后转化为增加差异化的主管变革型领导。主管的追随者群体正向预测团队单位压力,导致主管追随者的团队帮助行为减少,部门单位压力在管理者差异化个人聚焦型变革领导与下级主管差异化个人聚焦型变革领导之间的关系中起中介作用,管理者差异化变革领导与团队帮助行为的负向间接关系被部门单位压力、主管差异化以个人为中心的变革领导和团队单位压力中介。Czakert et al. (2024)调查员工日常下班恢复和员工幸福感的资源 and 需求路径,探讨变革型领导与工作投入的关系。能量是一种有限资源要每天恢复,领导者的激励效应与员工日常恢复之间的关系仍不得而知。使用多层次路径分析变革型领导力的双重效应,表明变革型领导力可能既有积极的一面(角色清晰度、积极的工作、非工作域的积极溢出对工作后恢复的增强效应),也有潜在消极影响(增加工作量、消极的工作、非工作域的消极溢出对工作后恢复的干扰效应),取决于员工在日常工作投入和恢复个人能量资源高低。

2.3.4 组织创新气氛文献综述

丁贺等(2018)基于计划行为理论分析214个科研设计单位样本,构建包含心理氛围、自我效能感、创新意愿和创新行为中介模型,发现优势心理氛围能够增强创新自我效能感和创新意愿但并不直接提升创新行为,创新自我效能感和意愿作为中介连接优势心理氛围与员工创新行为,链式中介过程心理氛围间接促进了创新行为。辛本禄和代佳琳(2021)利用计划行为理论框架实证研究发现组织创新气氛能够正面促进员工创新意愿,通过员工态度、主观规范和感知行为控制三个中介变量来实现,当员工与组织创新气氛匹配度较高时更容易在该气氛激励下形成积极态度、规范和行为控制来增强他们创新意愿,扩展计划行为理论在服

务创新领域应用范围，为激发员工在组织中的创新意愿提供有价值决策参考。王玉峰等(2020)就激励薪酬对研发人员主动创新行为的影响和创新组织创新气氛作用进行探讨。计划行为理论在研究中解释激励性薪酬通过影响员工心理因素来促进创新行为。组织创新气氛作为一种环境因素可以增强或削弱激励性薪酬对员工创新态度、主观规范和知觉行为控制的影响。组织可以了解到，设计合理的激励性薪酬体系能够激发研发人员的创新意愿和行为，而一个积极的组织创新气氛则能够进一步促进这一过程。

赵勇等(2022)探讨员工心理弹性对组织创新影响及中介和调节机制，运用多层线性模型对国内在职职工 440 人的问卷调查和实证分析采集，以检验心理弹性、组织认同、组织创新气氛等变量之间的关系，采用验证性因子分析来测试问卷信度和效度，心理弹性正向显著于组织创新，员工心理弹性越强就越可能促进组织创新，组织认同在心理弹性与组织创新之间起到部分中介作用，员工对组织的认同感是心理弹性影响组织创新的一个途径，组织创新气氛正向调节心理弹性与组织认同之间的关系，心理弹性通过组织认同对组织创新的影响，一个积极的组织创新气氛可以增强该关系，在组织层面营造一个支持和鼓励创新的环境的重要性，提升员工心理弹性对于促进组织创新的潜在价值。李永周等(2022)通过问卷调查收集数据对组织创新气氛、网络嵌入等对职工创新行为产生的效应进行实证研究，对组织创新气氛多维度进行研究，如资源供应、团队协作和领导效能。一个组织支持组织创新气氛有助于员工建立更强的工作关系和网络嵌入，员工通过在组织内外建立网络关系来获取资源和支持来促进创新行为，组织创新气氛通过提供必要资源和促进团队合作来积极影响员工创新行为，通过嵌入网络员工能够获取更多的创新资源和合作机会，组织在促进创新方面需要关注创造一个有利于创新的氛围，并支持员工建立和利用社会网络关系。安世民等(2024)探讨工匠精神影响员工的双元创新行为以及其中的中介和调节机制，构建一个理论模型探讨工匠精神对员工探索式和利用式创新行为的影响。数据采集采用问卷调查、实证分析等方法，检验模型中的变量关系，使用结构方程模型等统计技术来验证工匠精神、工作繁荣、差错管理气氛等变量之间的关系。工匠精神能够通过提高员工工作繁荣感正向影响员工探索式和利用式创新行为，工作繁荣在工匠精神与员工双元创新行为间起到部分中介作用，工匠精神通过提升员

工的工作繁荣感促进创新,开放导向差错管理气氛加强工作繁荣对双元创新行为的积极作用,在一个鼓励创新和容忍失败的环境中工匠精神的影响更为显著,推动员工双元创新行为的重要因素是工匠精神,以增强员工工作繁荣感来激发创新,组织应当培养开放和包容的差错管理气氛支持工匠精神发挥和员工创新行为提升来支持组织创新气氛。

2.4 研究假设与模型构建

员工绿色行为被视为一种亲环境组织公民行为,该行为超越了员工的基本职责,体现了他们对环境保护的个人主动性和责任感(Boiral & Paillé, 2012)。员工通过减少消极环境影响的努力,有助于提升工作场所的环境可持续性,也可能增强他们对个人行为价值的认识,从而感受到成就感和自我效能感。同时,员工幸福感定义为涵盖工作和非工作环境中的生活快乐、职场快乐和心理快乐等多方面的情感体验和心理满足感(郑晓明和刘鑫, 2016)。这种幸福感反映了员工对工作和生活整体满意程度的认知和感受。Gyensare et al. (2024)绿色人力资源管理实践通过员工绿色行为的中介作用影响员工的主观幸福感,这表明当组织采取绿色人力资源管理措施时可能会提升员工的幸福感,进而促进员工的绿色行为。Ahmed et al. (2020)讨论企业社会责任和环境触发因素,如意识、关注和知识,对员工福祉和绿色行为的影响。该研究采用的模型表明,企业社会责任与员工幸福感之间的联系可能导致员工采取绿色行为。员工幸福感中工作满意度、组织承诺、工作绩效等,可能会影响员工绿色行为,感到幸福的员工可能会更愿意采取对环境友好的行为,因为他们对工作和生活满意度较高,可能促使他们寻求与这种积极状态相一致的行为(杨露, 2014; 苗元江等, 2011; 张兴贵, 2024)。

综上,提出以下假设:

H1: 员工绿色行为与员工幸福感正相关。

组织创新气氛为一系列文化实体共同激发员工的创新思维,并支持他们将新想法付诸实践,这种气氛鼓励组织成员进行创新活动,推动组织的持续变革和发展(Campion et al., 1993)。邹艳春等(2023)领导层对环保的重视和支持能够营造积极的环保行为气氛,当领导层展示出对环保的承诺和支持时,员工更可能感受

到组织对创新和改进环保实践的鼓励从而促进组织创新气氛的形成,团队层面的环保认同和氛围可以激发员工的创新思维,因为员工会寻求新的方法和解决方案来提高团队的环保绩效。环保服务型领导为员工提供支持性资源与认知资源,有助于员工积累环保资源和知识进而提升他们的环保创造力,资源的投入和创新气氛的营造可以促进员工在环保方面的创新行为。李文静等(2020)绿色变革型领导通过激发员工的绿色内部动机,可以增强员工的绿色创造力,表明领导者的行为和组织文化可以共同作用于员工,激发他们的创新潜力和推动组织创新气氛的形成。绿色变革型领导通过多方面的作用促进了员工的绿色行为并加强了组织创新气氛,这对于推动企业的绿色创新和可持续发展具有重要意义。同时,领导者需要注意激励机制的设计,以确保外部激励不会削弱员工的内部动机,从而维持积极的绿色创新环境。俞会新等(2021)领导者通过展现环境领导力和塑造组织绿色文化,进而影响员工绿色行为,这也是组织创新气氛的重要体现。积极的组织创新气氛可以激发员工创造力和创新精神,这与绿色行为的推动有着内在的联系。当员工感觉到他们的创新和环保行为被组织所认可和鼓励时,他们更可能在工作中寻求和实施绿色解决方案,进行环保创新。领导者在推动组织绿色文化的同时,也在间接地塑造有利于环保创新的组织气氛,能够促进员工绿色行为,还能增强组织可持续竞争力,实现环境保护与经济效益双赢。

综上,提出以下假设:

H2: 员工绿色行为与组织创新气氛正相关。

组织创新气氛能够认可员工的贡献并给予尊重,能够让员工感受到工作意义与价值,这将直接影响员工内在动机,良好的沟通和透明度可以减少员工的不确定性和焦虑,可以增强员工归属感和价值感进而提高其幸福感,鼓励员工参与和授权的创新气氛可以提高员工的参与度和对工作的控制感,有助于提升员工的积极情绪和工作满意度,这与工会实践工具性和情感性两个路径相一致,组织创新气氛如果能够提供必要的资源和支持,如培训、信息共享、技术资源等,可能会增强员工的创新自我效能感,从而提升其工作满意度和幸福感(张戌凡和席猛,2019)。鼓励创新和自由探索的工作环境可以提高员工自主性从而提升其幸福感,提供持续学习和发展的机会可以帮助员工实现个人职业目标,增强其对工作的满

意度与幸福感，公平的奖励和晋升体系可以增强员工的归属感和价值感，积极、健康的工作氛围可以减少员工的压力提高工作满意度（张雨彤，2018）。工作压力在信息隐私侵犯感知与员工工作幸福感间起到中介作用，鼓励创新的工作环境如果能有效管理和减少工作压力，可能会对员工幸福感产生正向影响。工作自主性能够弱化信息隐私侵犯感知通过工作压力影响员工工作幸福感的负面效应，在创新气氛中如果员工拥有更多的自主性和对自己工作的控制权，可能会感到更加幸福和满足。基于资源保存理论个体在面对资源损失威胁时，新资源的获取或补充能够缓冲资源损失带来的压力，支持性创新环境能够提供必要的资源和支持，可能会减少员工压力提高其工作幸福感（许新全等，2023）。积极的组织创新气氛会减少职场排斥现象从而降低员工的情绪耗竭，增加员工的创新行为进而可能提升员工的幸福感，职场排斥的减少可能会增加员工的组织归属感和工作满意度，这些都是影响员工幸福感的重要因素（陈松涛等，2022）。

综上，提出以下假设：

H3：组织创新气氛与员工幸福感正相关。

组织公正、开放包容的管理氛围、德行仁慈的领导等因素对员工建言行为有影响，员工对组织的积极贡献和参与度，这可能会增加员工的满意度和幸福感，积极的组织创新气氛会鼓励员工提出新想法和改进措施，该气氛可能会激发员工绿色行为，即那些对环境可持续有益的行为。员工在支持创新和环保的组织气氛中工作时，他们可能更倾向于采取绿色行为，如减少资源浪费、参与环保项目等。员工的绿色行为可能会增强他们的幸福感，因为这与他们的个人价值观相符并且可能会得到同事和组织的认可。组织创新气氛可能会中介员工绿色行为与员工幸福感之间的关系，鼓励创新和环保行为的环境中，员工可能会感到更加被赋权和满足，这反过来又增加了他们的幸福感（邢滔和宋宗军，2022）。伦理型领导通过提升员工的环保自我担当，进而促进员工的环保公民行为(OCBE)，也就是员工绿色行为，员工的亲社会动机会加强这种关系，树立道德榜样和道德管理，伦理型领导培养积极的组织创新气氛，鼓励员工采取道德行为包括环保行为，支持创新和道德行为的组织气氛可能增强员工的自我担当从而促进员工绿色行为，鼓励亲社会行为的组织创新气氛可能会加强员工的亲社会动机进而促进员工绿色

行为，积极的组织创新气氛，通过促进员工的环保自我担当和亲社会动机可能会提高员工的幸福感，员工在进行环保行为时可能会感到更加自豪和满足，这与他们的个人价值观和组织目标相一致（张佳良等，2018）。工作环境中的特定事件会影响员工的情感反应进而影响其工作行为，积极的组织创新气氛可能会激发员工的创新思维，使他们更愿意尝试新的工作方法，包括那些能够促进环境保护的行为，在创新气氛浓厚的组织中员工可能更愿意接受和尝试绿色行为，因为他们认为这是组织所鼓励和支持的创新实践，员工可能会将绿色行为视为个人成长和技能发展的机会，这种成长感可以提高他们的幸福感，当员工感觉自己的工作对组织的绿色使命有所贡献时，他们可能会感受到更强的组织认同感这通常与更高的幸福感相关，组织创新气氛可能在员工绿色行为和幸福感之间起到中介作用，即创新气氛不仅直接影响员工绿色行为，而且通过增强员工积极情感体验，间接提高他们幸福感（黄亮和徐辉，2021）。

综上，提出以下假设：

H4：组织创新气氛在员工绿色行为与员工幸福感之间起中介作用。

Ma et al. (2020)变革型领导与员工创造性表现之间存在倒 U 型关系，暗示变革型领导当超过一定程度后，可能会对员工创新气氛产生负面影响。Setiawan et al. (2021)当变革型领导值越高，组织创新气氛值就越低。数值为负但不显著，也无矛盾，因领导者并不总是每天与员工面对面交流，该情形会使变革型领导对组织创新气氛没有影响。Chung and Li (2021)过度的变革型领导甚至会因领导带来的负面情绪而降低下属的创新行为，而适当的变革型领导则可以对组织创新气氛产生积极影响。Suryo et al. (2024)在变革型领导中创新能力对可持续发展的影响是负面的。变革型领导高度重视创新和发展，在企业中创造更多的创新和发展可能会导致收入减少，因为高创新需要更多的经济价值，如果他们只关注变革他人，可能会产生负面影响。领导者应从更广阔的视角来看待问题，从而变得更加开放和聪明，只关注改造他人会使领导者看不到公司的其他方面，如收入或经济价值。变革型领导过于强调团队员工之间的个性化关怀和支持时，可能导致资源分配不均，将更多资源和关注给予与自己关系密切的团队员工，而忽视其他员工需求，导致团队内部不满和不公平感；变革型领导如不能与团队员工进行有效沟通，可

能会导致团队员工对绿色目标和价值观理解出现偏差,正如:可能没有清晰地传达组织的绿色战略和目标,或者没有及时回应团队员工在绿色实践中遇到的问题 and 困惑,导致团队员工对绿色行为认同感和责任感降低;变革型领导可能导致员工绩效下降,因对员工有过于强硬(较高期望、严格/过度要求),该行为可能使员工感到压力过大和挫败,忽视员工实际能力和接受程度,可能导致团队员工产生抵触情绪,降低员工绿色自我效能感,从而影响他们的工作表现,正如:酒店中变革型领导要求团队员工在日常工作中大幅减少能源消耗,并积极参与各种绿色创新项目,但团队员工缺乏相关技术和知识,无法有效实施该类绿色措施,该类行为削弱员工绿色行为,影响组织创新气氛投入和参与(Mo et al., 2025; Vipraprastha et al., 2018)。变革型领导行为可能受到领导者价值观、个性特质、行为规范与组织绿色系统和流程间差异等影响,若该因素与员工不匹配,组织绿色绩效评估和奖励机制可能不够完善或与领导的期望不一致,会使团队员工感到困惑和无所适从,可能无法有效引导甚至产生相反效果,领导者过度强调业绩等非绿色目标时,员工可能更关注该目标而忽视绿色行为重要性,从而减少或抵触员工绿色行为(Wang et al., 2018; Asad et al., 2023)。李文静等(2020)员工感受到来自变革型领导的高强度压力,认为其主要关注绿色行为结果而非过程,或者该领导方式使员工产生被控制的感觉,可能会产生心理疲劳和倦怠感,即使组织创新气氛良好,也可能因为该压力感或控制感而减少员工绿色行为投入。变革型领导过分强调绿色行为的短期成果,员工可能为达到领导期望而采取保守的绿色行为策略,避免冒险和尝试新的绿色创新方法,会抑制员工在良好组织创新气氛中的创新行为,不利于组织绿色发展。Abdisa (2020)变革型领导有时会因组织变革压力不得不采用控制性手段。该情况可能会对员工绿色行为中的创新进行过度控制或限制,以确保组织目标实现,但会抑制员工在绿色行为方面的创新积极性,影响员工绿色行为的表现。不能有效帮助员工缓解压力,员工可能会因压力过大而产生抵触情绪,降低对绿色行为和创新的关注度和投入度,进而影响组织创新气氛的营造。组织评价与激励机制未能充分认可和奖励员工绿色行为和创新成果,员工可能认为该行为对自身职业发展和经济利益没有直接帮助,从而降低积极性影响组织创新气氛可持续性。员工提出绿色办公方案,领导因自恋、个人成就欲和对员工创新想法重视差,认为会干扰其变革计划,便否定、打压员工的绿色行

为后导致员工积极性受挫并减少此类行为。变革型领导可能将员工绿色行为视为实现自己目标工具，忽视员工绿色意识，仅在绿色项目有助于业绩时才支持，员工会觉得被利用后降低绿色行为积极性，因此对创新持保留态度，不愿分享内心想法。为赶项目进度，要求员工使用高污染材料，员工可能因害怕反对领导而放弃绿色行为，该行为会打击员工创新积极性，使员工对创新失去信心。为彰显自身权威滥用职权，否决员工合理绿色提案或分配不合理资源，营造恐惧气氛使员工无法有效开展绿色行为。未能有效培养员工绿色正念，未能充分考虑员工个体差异或组织支持不足，缺乏同理心可能对员工创新过程中困难和需求不闻不问，员工得不到领导关心和支持会感到孤立无援，这些行为可能对员工绿色行为产生潜在消极影响，导致组织创新气氛破坏并难以形成(Ishrat, 2024; Chen et al., 2014; Oktaysoy et al., 2025; Vanishree & Rakshita., 2024)。

综上，提出以下假设：

H5：变革型领导负向调节员工绿色行为与组织创新气氛之间关系。

绿色变革型领导对绿色人力资源管理有正向影响，绿色人力资源管理负向调节环境价值观与员工绿色行为的关系。当领导者展现出对环境保护承诺和领导力时，员工更有可能采取对环境有益的行为。在人力资源管理中整合绿色措施，如绿色培训和绩效评估，可以激励员工展现出更多的绿色行为。过度的绿色人力资源管理实践可能会削弱环境价值观对员工绿色行为的正向影响，这可能是因为员工感觉到压力或认为这些措施是强制性的，而不是自愿的(Abou Raia et al., 2023; Peng et al., 2020; 刘媛媛和李恩平, 2022)。特定文化背景下变革型领导可能比其他领导风格更助于提升员工幸福感，需要考虑追随者个体文化特征和调整领导风格，促进员工资源以提升员工幸福感，短期资源投入变革型领导在人与人之间的关系与员工幸福感呈负相关，过度强调高绩效和卓越的变革型领导，可能会导致员工感受到更大的压力和工作负担，从而对员工心理健康和幸福感产生负面影响(Ehrnrooth et al., 2024; Poetz & Volmer, 2024; Arnold, 2017)。变革型领导能力会对具有某些性格特征的员工创新能力产生负面影响，而在有授权领导的变革型领导与创新行为的正相关程度高，组织创新气氛对员工幸福感有正向影响，当员工感受到领导的支持和组织对创新的重视时，他们更有可能感到满足和幸福，该幸福

感不仅提升了员工的个人生活质量，也增强了他们的创造力和创新能力，从而为组织带来了积极的影响，变革型领导者应该了解并控制与亲和性高、开放的员工的关系，以确保员工的创新能力能够自由发展(Vo et al., 2024; Günzel-Jensen et al., 2018; Zhang, 2024)。变革型领导如自大、专断、职场暴力中的骚扰、围攻和破坏、情绪表演、未持续兑现承诺，可能导致领导者不愿意采纳员工绿色建议，可能不愿意支持员工的创新想法，或者不鼓励员工参与绿色活动，当变革型领导的黑暗面通过降低组织创新气氛间接抑制员工绿色行为时，员工可能会感到自己的努力不被认可，进而影响员工幸福感(Li & Yuan, 2017; Zhou et al., 2020; Ejaz et al., 2025; López et al., 2025)。变革型领导对员工绿色行为的要求过高，领导者不具备令人信服品格、高超业务能力、明确目标导向、用物质和人际关怀来营造组织创新气氛时，员工可能会感到压力过大，压力可能源于对绿色行为高期望和对未能达到该期望的担忧，员工可能会因过度绿色行为要求而感到工作负担加重，从而影响他们的工作幸福感和生活幸福感。长期的压力和高工作负担可能导致员工的心理耗竭，表现为情绪疲惫、工作激情下降等，员工可能会体验到更多的负面情绪，如焦虑、抑郁和烦躁，都会对他们的幸福感产生负面影响，由于压力和负面情绪的增加，员工的工作满意度可能会下降，进而影响他们的整体幸福感(Teetzen et al., 2022; Amankwaa et al., 2022; Xiong et al., 2023)。

综上，提出以下假设：

H6：变革型领导负向调节员工绿色行为通过组织创新气氛进而影响员工幸福感的整个中介机制。

综上，本研究构建的理论模型：

图 2 理论模型图

第3章 研究方法与设计

本次研究利用问卷调查的方式进行,由于问卷设计的合理性和数据采集的质量将决定本次研究的可信度和有效性并对研究结论产生影响,因此本次研究全部采用成熟的量表进行。本次调研采用网上发放电子调查问卷的方式进行数据采集,样本来源于中小企业服务业全职、兼职、实习员工。为保证调查问卷的真实有效,在调查过程中向被调查者说明该调查仅作为研究的收集资料之用,并保证对其个人资料严格保密,同时确保被试者清晰了解问卷的填写要求,从而展开问卷调查。调查问卷分为两部分:第一部分为基本信息,分别为性别、年龄、婚姻状况、收入、受教育程度、工作年限。第二部分为量表部分,分为员工绿色行为、员工幸福感、变革型领导、组织创新气氛量表。

3.1 研究方法

3.1.1 描述统计分析

在进行描述性统计分析之前对数据进行清洗,排除无效或不完整的问卷来确保分析的数据质量。对受访者的基本信息(性别、年龄、受教育程度、工作年限)进行统计,包括频数、百分比等,以了解样本的人口统计特征。绘制量表得分的频率分布表或直方图,了解得分分布情况并检查数据是否近似正态分布。对于员工绿色行为、员工幸福感、变革型领导和组织创新气氛的量表,计算每个量表的总分以及平均分了解受访者在各量表上的水平,计算各量表得分的标准差了解受访者得分的变异程度,通过描述性统计分析来为回归分析做准备。

3.1.2 共同方法偏差分析

本研究在探讨员工绿色行为与员工幸福感之间的关系、组织创新气氛的中介作用以及变革型领导的调节作用,虽然已有理论基础有助于解释和理解数据减少偏差影响,且使用成熟量表能减少引导性问题使受访者给出特定答案的问题,但共同方法偏差仍是一个需要关注的重要问题,此前提到研究数据依赖于员工的自我报告会导致偏差,如果使用不同来源数据,如同事评价、上级评价和客观绩效指标,可以减少由于单一评价源带来的偏差,第3章开头有介绍使用匿名方式,是为了减少受访者为了符合社会期望而提供答案,对问卷实施适当的数据安全措施

施，如加密数据存储和限制数据访问权限来保护受访者隐私，数据收集后不对受访者的回答进行追踪或反馈。研究开始前会进行问卷伦理审查确保研究设计符合伦理标准，包括对受访者隐私的保护，教育受访者了解他们的权利和调查的匿名性并鼓励他们提供真实的反馈。在不同时间点收集关于员工绿色行为和员工幸福感的数据，可以减少同一时间评估带来的偏差来分析可能影响结果的变量。使用随机抽样方法选择受访者来减少顺序效应和选择偏差，避免在短时间内对同一组受访者重复测量相同的变量影响受访者的独立性。问卷调查前设置合理选项减少受访者外界干扰环境下独立填写问卷，设置问卷重复项剔除无效问卷。

3.1.3 相关性系数分析

根据提出的假设，相关性矩阵可以帮助评估假设中涉及的变量之间的关系强度，例如员工绿色行为与员工幸福感之间的关系，以及组织创新气氛和变革型领导如何影响这些关系，当皮尔逊相关系数的值介于-1 和 1 之间，值越接近±1 表示变量之间的关系越强。相关系数的正负号可以指示变量之间的关系是正相关（正号）还是负相关（负号）。正相关意味着一个变量的增加伴随着另一个变量的增加，而负相关则意味着一个变量的增加伴随着另一个变量的减少。相关性系数通过显著性水平可以为研究提供量化的证据，展示变量之间的关联程度，提供员工绿色行为与幸福感、组织创新气氛、变革型领导等变量之间关系的统计数据，这对于实证研究来说是非常重要的。

3.1.4 因子分析

显著性有助于识别哪些变量是员工幸福感的重要预测因子，这对于理解影响员工幸福感的关键因素至关重要。显著性是后续多元分析（如回归分析、中介效应分析）的前提，如果变量间的相关性在统计上显著，那么这些变量可以进一步作为预测变量或中介变量进行分析，通过显著性来避免偶然性增加了研究结果的可信度。**Bartlett's Test** 需要定量数据且数据集中的变量应该是相关的，通过检验相关矩阵是否显著不同于单位矩阵，如果变量间不存在完美的相关性或独立性，那么数据就具有球形性。**Bartlett's Test** 的 p 值小于 0.05 可以拒绝原假设，认为相关矩阵是显著不同于单位矩阵的，进而支持进行因子分析。确保数据集中的变量

是用于衡量相关性矩阵的适当变量，KMO 适用于数据相关的定量数据。Hair et al. (2010) KMO 值 <0.700 表示资料不适合执行因素分析，KMO 值越大越适合执行因素分析。KOM 值为 $0.700\sim 0.800$ 表示可接受，KOM 值为 $0.800\sim 0.900$ 表示有价值， 0.900 以上表示非常适合。使用 SPSS 进行 KMO 值，涉及到选择相关的数据列运行因子分析程序对 KMO 值输出，分析 KMO 测试结果确定数据是否适合进行因子分析，如果 KMO 值较低会考虑重新评估数据收集方法或量表设计。

3.1.5 主成分分析

本研究量表虽是成熟的，但主成分分析可以用来进一步验证量表内部各维度之间的关系，确保在当前研究的样本中量表结构与原量表设计一致。收集并整理相关的定量数据，确保数据质量并处理缺失值和异常值。由于原始数据的量纲和数值范围可能不同，需要对数据进行标准化处理，以保证每个变量对主成分分析的影响是均等的。对 KMO 和 Bartlett's Test 进行检查是否符合要求。根据特征值（大于 1）和累计贡献率（如超过 85.000% ）选择主成分的数量，应用旋转技术（如直交旋转或斜交旋转）提高主成分的可解释性。根据旋转后的因子矩阵，解释每个主成分代表含义和与原始变量之间的关系，将主成分分析的发现整合到研究报告中并解释对研究假设和理论模型的支持或影响。

3.1.6 多元回归分析

准备各变量的总和/平均值，评估员工绿色行为对组织创新气氛的影响，接着评估组织创新气氛对员工幸福感的影响，将员工绿色行为和组织创新气氛同时包含来评估它们的联合影响。使用 SPSS 的回归分析功能，逐步输入自变量和交互项进行模型分析，创建员工绿色行为与变革型领导的交互项，组织创新气氛与变革型领导的交互项，将这些交互项添加到回归模型中来检验它们对员工幸福感的预测作用，最后检查数据集中的缺失值、异常值或错误，确认变量的正态分布，必要时进行数据转换，使用 Cronbach's alpha 检验量表内部一致性。

3.2 研究设计

3.2.1 预调研设计

本研究采用成熟量表预调研可直接进行信效度分析，目的是初步验证和优化量表在特定研究背景下适用性，确保量表题项清晰且适合研究对象，为正式调研提供可靠的基础，信度分析评估量表内部一致性应 >0.7 ，修正后的项与总计相关性应 >0.200 ，探索性因子分析 $KMO > 0.7$ 为宜，样本太小会对预调研结果产生波动，如大于 100 份应进行探索性因子分析(张舒宁等, 2021; Hair et al., 2010; Streiner et al., 2015; Kaiser, 1974; Oksenberg et al., 1991)。

3.2.2 基本信息设计

问卷基本信息部分是为收集受访者的的人口统计特征，便于进行更准确的数据分析和解释研究结果，受访者人群为中小企业服务业全职、兼职、实习员工，性别男表示受访者是男性，性别女表示受访者是女性，年龄是将受访者分为不同的年龄段，便于研究不同年龄段的员工在绿色行为和幸福感方面是否存在差异。了解受访者的婚姻状况和月收入水平，这可能影响员工绿色行为、态度和偏好，可能作为影响员工绿色行为和幸福感的潜在因素，已婚员工可能在工作与家庭责任之间有不同的平衡方式，而收入水平可能影响员工的工作压力和生活质量。高收入或已婚员工可能有不同的需求和资源获取方式，这些信息有助于组织评估员工的需求并提供相应的资源和支持，此外，组织可以更好地理解和促进工作场所的性别平等、年龄多样性和经济包容性。受教育程度反映受访者最高学历水平，用以分析教育背景对员工绿色行为和幸福感的潜在影响，大专及以下表示受访者的最高教育程度是大专或更低，本科表示受访者拥有本科学历，研究生及以上表示受访者的教育程度是研究生或更高。工作年限是受访者在职场中工作的总时间长度，可以帮助了解工作经验对研究变量的影响，1 年及以内表示受访者工作不到 1 年，属于职场新人，2-4 年表示受访者有 2 至 4 年的工作经验，5-7 年表示受访者有 5 至 7 年的工作经验，8-10 年表示受访者有 8 至 10 年的工作经验，10 年以上表示受访者有 10 年以上的工作经验，属于经验丰富的员工。基本信息的收集可以在分析研究结果时考虑人口统计变量的影响提高研究的准确性和可靠性，有助于识别研究样本的代表性和是否需要针对不同子群体进行分别分析。

3.2.3 员工绿色行为量表

Boiral and Paillé(2012)开发了亲环境组织公民行为的量表,共包含 13 个题项,题项基于 Boiral (2009)提出的 OCBE 的六个主要类别(帮助、运动精神、组织忠诚、组织遵从、个人主动性和自我发展)发展而来的。该量表由三维度组成,其中绿色倡议行为涉及个人在工作场所的环保行动,如自愿执行环保行动、提出改善环境绩效的建议等。绿色参与行为与员工对组织环保活动的参与有关,如参与公司组织的环保活动、推广组织的绿色形象等。绿色帮助行为涉及同事间关于环境问题的支持行为,如帮助同事考虑环境问题、鼓励他们表达对环境问题的看法和采取更环保的行为。所使用的量表是基于李克特量表,用于评估受访者对一系列陈述或项目的态度或意见。具体评分标准:1 分:代表“非常不同意”,2 分:代表“不同意”,3 分:代表“中立”,4 分:代表“同意”,5 分:代表“非常同意”。受访者需要根据自己的感受或看法,对每个量表条目进行评分,评分方式能够量化受访者对于量表中每个条目的反应,并在统计分析中使用这些数据来识别模式或趋势。评分机制能够收集到定量数据,进而进行因素分析,以验证 OCBE 量表的结构,并评估其不同组织和文化背景下的适用性。该量表开发过程严谨,基于 MBA 课程 242 名研究生,其中有效问卷为 228 名,样本开展了探索性研究,验证性研究则基于高管 MBA 课程中的 2441 名员工,最终有效样本为 651 名。

表 5 员工绿色行为题项量表

代码	题项信息
绿色帮助行为 1	1.我自发地抽出时间，帮助同事在工作中处处考虑环保问题
绿色帮助行为 2	2.我鼓励我的同事采取更具环保意识的行为
绿色帮助行为 3	3.我鼓励同事表达他们对环境问题的想法和意见
绿色帮助行为 4	4.我自发地与同事交谈，帮助他们更好地了解环境问题
绿色参与行为 2	5.即使我很忙，我也愿意花时间与新同事分享有关环境问题的信息
绿色参与行为 3	6.我积极参加公司组织的环保活动
绿色参与行为 4	7.我采取有利于组织形象的环保行动
绿色参与行为 5	8.我自愿参与本组织解决环境问题的项目、工作或活动
绿色倡议行为 1	9.在工作中，我在做可能影响环境的事情之前会权衡自己行为的后果
绿色倡议行为 2	10.我在日常工作活动中自愿开展环保行动和倡议
绿色倡议行为 3	11.即使这不是我的直接责任，我也会向同事建议如何更有效地保护环境
绿色帮助行为 5	12.我建议采取新的做法来提高本组织的环境绩效
绿色参与行为 1	13.我随时了解公司的环保举措

资料来源：Boiral and Paillé (2012)

3.2.4 员工幸福感量表

郑晓明和刘鑫(2016)基于整合视角提出员工幸福感量表,包含 18 个题项,分为三个维度,其中生活幸福感指的是员工对其个人生活整体满意程度的感受,这包括对生活质量、个人目标实现、休闲活动、家庭和社会关系等方面的积极评价。工作幸福感涉及的是员工对自己的工作工作经历的满意程度,这可能包括对工作内容、职业发展、工作成就、工作条件和工作与个人价值观匹配度的感受。心理幸福感体现了员工的心理健康状况,包括自我接纳、个人成长、目的感、效能感以及与他人建立良好关系的能力。这个维度强调了员工的内在心理状态和对生活的积极态度。采用 7 点 Likert 计分制,非常不同意(1 分)代表受访者对陈述或问题完全持否定态度,或者认为陈述与自己的感受或情况完全不相符。比较不同意(2 分)代表受访者对陈述持否定态度,但程度较“非常不同意”轻。有点不同意(3 分)代表受访者对陈述有一定的不同意,但不是完全否定。中立(4 分)代表受访者对陈述既不表示同意也不表示不同意,即没有明显的倾向。有点同意(5 分)代表受访者对陈述有一定的同意,但不是完全同意。比较同意(6 分)代表受访者对陈述持肯定态度,但程度较“非常同意”轻。非常同意(7 分)代表代表受访者对陈述完全持肯定态度,或者认为陈述非常符合自己的感受或情况。其研究显示,员工的幸福感显著影响着员工的工作满意度、情感承诺、工作

表现和离职倾向。三个维度内部一致性系数均在 0.84 及以上，且内容效度、聚合效度、区分效度、预测效度等也都得到了验证。郑晓明和刘鑫（2016）还对中国北方一家制造型企业 199 名一线员工进行调查，员工幸福感内部一致系数 0.93。通过这个量表，研究者可以对不同角度员工幸福感进行评估，并探索多种因素影响员工幸福感。在实际的问卷调查中，受访者会根据自己的真实感受选择最符合的选项。研究者通过收集这些数据，可以量化员工对于工作、生活和心理状态的满意程度，进而分析和评估员工的整体幸福感。这种评分机制允许研究者通过统计分析方法，如描述性统计、相关性分析、回归分析等，来探究不同因素与员工幸福感之间的关系，以及如何通过改善工作环境和条件来提升员工的幸福感。

表 6 员工幸福感题项量表

代码	题项信息
生活幸福感 1	1.我生活中的大多数方面与我的理想很接近
生活幸福感 2	2.我的生活非常有趣
生活幸福感 3	3.大部分的时间内，我有感到真正快乐的时刻
生活幸福感 4	4.我对自己的生活感到满意
生活幸福感 5	5.如果有来世，我几乎不会改变目前的生活方式
生活幸福感 6	6.我的生活状况非常好
工作幸福感 1	7.我的工作非常有趣
工作幸福感 2	8.总体来说，我对我从事的工作感到非常满意
工作幸福感 3	9.我总能找到办法来充实我的工作
工作幸福感 4	10.我对我具体的工作内容感到基本满意
工作幸福感 5	11.对于我来说，工作会是很有意义的一场经历
工作幸福感 6	12.我对从目前工作中获得的成就感感到基本满意
心理幸福感 1	13.总的来说，我对自己是肯定的，并对自己充满信心
心理幸福感 2	14.我很喜欢与家人或朋友有深入的沟通，彼此了解
心理幸福感 3	15.我对于日常生活中的许多事务都处理得很好
心理幸福感 4	16.人们认为我肯付出且愿意和他人分享自己的时间
心理幸福感 5	17.我善于灵活安排时间，以便完成所有工作
心理幸福感 6	18.随着时间的流逝，我感到自己成长了很多

资料来源：郑晓明和刘鑫（2016）

3.2.5 变革型领导量表

李超平和时勘（2005）以中国文化为背景编制变革型领导量表对 249 名管理人员和员工进行开放式问卷调查，通过内容分析提出适合中国国情的变革型领导

维度。通过对 431 份有效问卷进行探索性因素分析，以及 440 份有效问卷验证因素分析，证实变革型领导问卷构想效度，并考察了问卷的信度，旨在更准确地反映中国领导者的变革型领导特质。变革型领导有 26 题 4 维度。其中德行垂范是领导者通过自己的行为为下属树立道德榜样，包括奉献精神、以身作则、牺牲个人利益等。愿景激励是领导者向员工描述未来便于员工了解单位/部门前景，为员工指出奋斗目标和发展方向。领导魅力是领导者展现出强烈的事业心和进取心，具有创新意识，对工作非常投入，能够激励和鼓舞下属。个性化关怀是领导者在领导过程中考虑员工的个人实际情况，关心员工的发展、家庭和生活，为员工答疑解惑。采用李克特 5 点计分制，非常不同意（1 分）表示受访者对题项内容持有强烈的反对意见，认为陈述与他们的观点或观察到的领导行为完全不符。比较不同意（2 分）表示受访者对题项持有反对意见，但反对的程度不像“非常不同意”那么强烈。不好确定（3 分）表示受访者对于题项内容持有中立态度，或者他们可能对情况不够了解，无法给出明确的同意或不同意的回答。比较同意（4 分）表示受访者对题项内容有一定的同意，但同意的程度并不十分强烈。非常同意（5 分）表示受访者对题项内容持有强烈的支持态度，认为陈述非常符合他们的观点或他们所观察到的领导行为。

表 7 变革型领导题项量表

代码	题项信息
德行垂范 1	1.廉洁奉公，不图私利
德行垂范 2	2.吃苦在前，享受在后
德行垂范 3	3.不计较个人得失，尽心尽力工作
德行垂范 4	4.为了部门/单位利益，能牺牲个人利益
德行垂范 5	5.能把自己个人的利益放在集体和他人利益之后
德行垂范 6	6.不会把别人的劳动成果据为己有
德行垂范 7	7.能与员工同甘共苦
德行垂范 8	8.不会给员工穿小鞋，搞打击报复
愿景激励 1	9.能让员工了解单位/部门的发展前景
愿景激励 2	10.能让员工了解本单位/部门的经营理念和发展目标
愿景激励 3	11.会向员工解释所做工作的长远意义
愿景激励 4	12.向大家描绘了令人向往的未来
愿景激励 5	13.能给员工指明奋斗目标和前进方向
愿景激励 6	14.经常与员工一起分析其工作对单位/部门总体目标的影响
领导魅力 1	15.在与员工打交道的过程中，会考虑员工个人的实际情况
领导魅力 2	16.愿意帮助员工解决生活和家庭方面的难题
领导魅力 3	17.能经常与员工沟通交流，以了解员工的工作、生活和家庭情况
领导魅力 4	18.耐心地教导员工，为员工答疑解惑
领导魅力 5	19.关心员工的工作、生活和成长，真诚地为他们的发展提建议
领导魅力 6	20.注重创造条件让员工发挥自己的特长
个性化关怀 1	21.业务能力过硬
个性化关怀 2	22.思想开明，具有较强的创新意识
个性化关怀 3	23.热爱自己的工作，具有很强的事业心和进取心
个性化关怀 4	24.对工作非常投入，始终保持高度的热情
个性化关怀 5	25.能不断学习，以充实提高自己
个性化关怀 6	26.敢抓敢管，善于处理棘手问题

资料来源：李超平和时勘（2005）

3.2.6 组织创新气氛量表

郑建君等（2009）通过对 46 名 MBA 学生进行开放式问卷调查，由心理学教授对条目进行归纳分析，提出一个包含七个维度的组织创新气氛结构模型，并通过开放式问卷和定量研究验证了这一模型的信度和效度。其中组织促进是组织对员工创新行为的鼓励和支持程度，包括对新想法的接受和对创新尝试的鼓励。有效的激励机制是关注组织是否有明确的奖励体系来激励员工的创新活动，如通过奖金、晋升机会或其他形式的认可。上级支持是领导层对创新的态度和行为，包括他们是否提供必要的资源、时间和支持，以及他们是否通过自身的行为来树立创新的榜样。自主工作是衡量员工在进行创新工作时所拥有的自由度和自主权，

包括决策自由和工作方法的选择。充足的资源保障是组织是否提供足够的物质和人力资源来支持创新活动，如资金、设备、时间和人员。领导躬行是关注领导者是否通过自己的创新实践来引导和激励团队，包括他们对新想法的探索和实验。团队协力是团队成员之间的合作精神和团队协作的紧密程度，以及团队是否能够共同推动创新项目的进展。采用李克特 5 点计分制，非常不同意（1 分）表示受访者对题项内容持有强烈的反对意见，认为陈述与他们的观点或观察到的完全不符。比较不同意（2 分）表示受访者对题项持有反对意见，但反对的程度不像“非常不同意”那么强烈。不好确定（3 分）表示受访者对于题项内容持有中立态度，或者他们可能对情况不够了解，无法给出明确的同意或不同意的回答。比较同意（4 分）表示受访者对题项内容有一定的同意，但同意的程度并不十分强烈。非常同意（5 分）表示受访者对题项内容持有强烈的支持态度，认为陈述非常符合他们的观点或他们所观察到的。

表 8 组织创新气氛题项量表

题项	题项信息
激励机制 1	1.单位的奖励制度使大家富于创新热情
激励机制 2	2.单位鼓励员工提出有创意的点子
激励机制 3	3.单位的奖励制度有效地促进了工作创新
激励机制 4	4.员工有合理的创新想法，单位会予以奖励
领导躬行 1	5.我的领导经常创造性地开展工作
领导躬行 2	6.领导亲力亲为，以推动创新工作的开展
领导躬行 3	7.工作中领导表现出良好的沟通与协调能力
团队协力 1	8.同事会主动协助我完成工作
团队协力 2	9.同事间经常就工作中的问题进行交流与探讨
团队协力 3	10.我感受到同事的支持与关心
上级支持 1	11.工作上的创意能够得到领导的支持
上级支持 2	12.我的领导能够适当地授权
上级支持 3	13.遇到困难时，我能得到领导的支持
上级支持 4	14.领导鼓励新的工作思路
资源保障 1	15.我的工作常因资源不足而停滞
资源保障 2	16.我的工作因资源受限而束手束脚
资源保障 3	17.单位无法提供足够的资源来支持我的工作
组织促进 1	18.单位为员工创造顺畅沟通、交流的氛围
组织促进 2	19.单位鼓励大家用新方法解决问题
组织促进 3	20.单位鼓励创新
自主工作 1	21.我可以自主决定如何实施工作方案
自主工作 2	22.工作中我有自主发挥的空间
自主工作 3	23.我可以自主设定工作进度

资料来源：郑建君等（2009）

3.2.7 正式问卷样本量设计

①置信区间计算样本量，谢彦君等（2008） n 是所需的样本大小， Z 是标准正态分布的 Z 值，95%置信水平对应的 Z 值是 1.96， p 是总体中具有特定特征的个体的预期比例为 0.5，因为这会给出最大的样本大小。 E 是可接受的误差范围为 0.05，计算样本比例与总体比例之间的差异。

$$n = \frac{Z^2 \cdot p(1 - p)}{E^2}$$

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times (1 - 0.5)}{0.05^2} = 384.16 \approx 385$$

②样本量相关研究推论样本量，Gorsuch (2014)题项与受试者比例最好是 1:

5 且总样本总数不得少于 100 人。Comrey and Lee (2013)对于因素分析时所需样本少于 50 为非常不佳、样本数少于 100 为不佳、样本数在 200 附近是普通、样本数在 300 附近是好、样本数在 500 附近是非常好、样本数在 1000 附近是相当理想。Stevens (2001)每个变量所需的样本数应在 2 到 20 之间，但为了获得可靠的因素结构，每个变量至少需要 5 个样本观察值。对于一个包含 40 题的量表，至少需要 200 个样本。

本研究一共 84 个题项，根据置信区间计算样本量和加之后续需要验证性因子分析，考虑到可能的数据缺失、样本流失或异常值和提高研究统计效力，根据 Stevens (2001)的建议需要最小样本量为：

$$84 \times 5 = 420$$

第4章 研究结果分析

本章主要先通过预调研结果分析,再进行进一步研究结果分析,包括描述性统计分析、差异性检验、信度分析、探索性因子分析、相关性分析、验证性因子分析、共同方法偏差分析以及假设检验。通过对收集数据进行详细分析,本章回答了研究中提出的问题,并为后续讨论和结论提供实证支持。

4.1 预调研结果分析

4.1.1 员工绿色行为量表预调研结果

预调研样本量为130份有效问卷,男性54人,女性76人。信度分析员工绿色行为量表内部一致性 >0.7 ,修正后的项与总计相关性应 >0.200 ,探索性因子分析 $KMO>0.7$,可用于正式问卷调查(张舒宁等,2021;Hair et al.,2010;Streiner et al.,2015;Kaiser,1974)。

表9 员工绿色行为预调研 Cronbach's alpha 信度分析

题项	删除项后的 标度平均值	删除项后的 标度方差	修正后的项与 总计相关性	删除项后的克 隆巴赫 Alpha	总的 Cronbach's alpha 系数
绿色帮助行为1	53.485	69.864	0.727	0.955	
绿色帮助行为2	53.085	69.690	0.847	0.952	
绿色帮助行为3	53.108	69.027	0.874	0.951	
绿色帮助行为4	53.154	70.720	0.747	0.954	
绿色参与行为2	53.277	67.938	0.755	0.954	
绿色参与行为3	53.200	67.495	0.855	0.951	
绿色参与行为4	53.162	69.454	0.819	0.952	0.957
绿色参与行为5	53.054	70.036	0.822	0.953	
绿色倡议行为1	53.385	65.990	0.750	0.955	
绿色倡议行为2	53.323	65.631	0.795	0.953	
绿色倡议行为3	53.315	65.939	0.794	0.953	
绿色帮助行为5	53.508	71.709	0.647	0.956	
绿色参与行为1	53.162	68.617	0.798	0.953	

资料来源:本研究整理

表 10 员工绿色行为预调研KMO 和巴特利特检验

KMO 取样適切性量数。		0.905
巴特利特球形度检验	近似卡方	2078.91
	自由度	78
	显著性	<0.001

资料来源：本研究整理

表 11 员工绿色行为预调研总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%
1	8.828	67.911	67.911	8.828	67.911	67.911	4.289	32.990	32.990
2	1.325	10.196	78.106	1.325	10.196	78.106	3.505	26.961	59.951
3	0.905	6.961	85.068	0.905	6.961	85.068	3.265	25.117	85.068
4	0.496	3.816	88.884						
5	0.314	2.416	91.299						
6	0.265	2.040	93.339						
7	0.230	1.766	95.106						
8	0.182	1.402	96.508						
9	0.140	1.074	97.582						
10	0.123	0.943	98.525						
11	0.092	0.708	99.233						
12	0.077	0.589	99.822						
13	0.023	0.178	100.000						

资料来源：本研究整理

表 12 员工绿色行为预调研旋转后的成分矩阵

题项	成分		
	1	2	3
绿色帮助行为 1	0.868		
绿色帮助行为 5	0.798		
绿色帮助行为 4	0.790		
绿色帮助行为 3	0.748		
绿色帮助行为 2	0.707		
绿色参与行为 5		0.887	
绿色参与行为 2		0.825	
绿色参与行为 4		0.716	
绿色参与行为 3		0.648	
绿色参与行为 1		0.592	
绿色倡议行为 1			0.900
绿色倡议行为 3			0.896
绿色倡议行为 2			0.893

资料来源：本研究整理

4.1.2 员工幸福感量表预调研结果

信度分析员工幸福感量表内部一致性 > 0.7 ，修正后的项与总计相关性应 > 0.200 ，探索性因子分析 $KMO > 0.7$ ，可用于正式问卷调查(张舒宁等，2021; Hair et al., 2010; Streiner et al., 2015; Kaiser, 1974)。

表 13 员工幸福感预调研 Cronbach's alpha 信度分析

题项	删除项后的 标度平均值	删除项后的 标度方差	修正后的项与 总计相关性	删除项后的克 隆巴赫 Alpha	总的 Cronbach's alpha 系数
生活幸福感 1	72.240	106.354	0.685	0.934	0.938
生活幸福感 2	72.300	111.638	0.601	0.936	
生活幸福感 3	71.910	106.441	0.693	0.934	
生活幸福感 4	71.940	108.771	0.616	0.935	
生活幸福感 5	72.380	111.446	0.640	0.935	
生活幸福感 6	71.940	110.864	0.621	0.935	
工作幸福感 1	71.970	108.402	0.661	0.934	
工作幸福感 2	71.920	110.661	0.622	0.935	
工作幸福感 3	72.010	111.201	0.563	0.936	
工作幸福感 4	71.950	111.168	0.602	0.936	
工作幸福感 5	72.030	113.286	0.516	0.937	
工作幸福感 6	72.020	109.690	0.610	0.935	
心理幸福感 1	72.050	104.835	0.773	0.932	
心理幸福感 2	72.130	107.510	0.659	0.934	
心理幸福感 3	72.060	105.314	0.751	0.932	
心理幸福感 4	72.050	109.524	0.614	0.935	
心理幸福感 5	72.060	105.143	0.753	0.932	
心理幸福感 6	72.020	105.046	0.771	0.932	

资料来源：本研究整理

表 14 员工幸福感预调研 KMO 和巴特利特检验

KMO 取样适切性量数。		0.825
巴特利特球形度检验	近似卡方	2869.929
	自由度	153
	显著性	<0.001

资料来源：本研究整理

表 15 员工幸福感预调研总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差 百分比	累积%	总计	方差 百分比	累积%	总计	方差 百分比	累积%
1	8.803	48.907	48.907	8.803	48.907	48.907	4.626	25.701	25.701
2	2.576	14.311	63.217	2.576	14.311	63.217	4.455	24.748	50.449
3	1.896	10.531	73.749	1.896	10.531	73.749	4.194	23.300	73.749
4	1.030	5.722	79.471						
5	0.701	3.895	83.366						
6	0.566	3.146	86.513						
7	0.478	2.654	89.167						
8	0.431	2.396	91.563						
9	0.402	2.235	93.798						
10	0.312	1.733	95.531						
11	0.249	1.381	96.912						
12	0.210	1.169	98.081						
13	0.122	0.680	98.761						
14	0.088	0.490	99.251						
15	0.066	0.366	99.617						
16	0.052	0.288	99.905						
17	0.010	0.056	99.960						
18	0.007	0.040	100.000						

资料来源：本研究整理

表 16 员工幸福感预调研旋转后的成分矩阵

题项	成分		
	1	2	3
生活幸福感 1	0.894		
生活幸福感 4	0.839		
生活幸福感 3	0.830		
生活幸福感 5	0.823		
生活幸福感 2	0.813		
生活幸福感 6	0.773		
心理幸福感 5		0.848	
心理幸福感 3		0.845	
心理幸福感 4		0.839	
心理幸福感 2		0.780	
心理幸福感 6		0.773	
心理幸福感 1		0.769	
工作幸福感 2			0.825
工作幸福感 6			0.823
工作幸福感 1			0.823
工作幸福感 5			0.790
工作幸福感 3			0.716
工作幸福感 4			0.654

资料来源：本研究整理

4.1.3 变革型领导量表预调研结果

信度分析变革型领导量表内部一致性 >0.7 ，修正后的项与总计相关性 >0.200 ，探索性因子分析 $KMO>0.7$ ，可用于正式问卷调查(张舒宁等，2021; Hair et al., 2010; Streiner et al., 2015; Kaiser, 1974)。

表 17 变革型领导预调研 Cronbach's alpha 信度分析

题项	删除项后的 标度平均值	删除项后的 标度方差	修正后的项与 总计相关性	删除项后的克 隆巴赫 Alpha	总的 Cronbach's alpha 系数
德行垂范 1	102.120	206.614	0.580	0.940	0.941
德行垂范 2	101.920	207.644	0.634	0.939	
德行垂范 3	101.980	202.496	0.703	0.938	
德行垂范 4	102.220	207.337	0.616	0.939	
德行垂范 5	101.900	201.610	0.738	0.937	
德行垂范 6	102.060	202.957	0.710	0.938	
德行垂范 7	102.010	202.039	0.705	0.938	
德行垂范 8	102.100	201.517	0.737	0.937	
愿景激励 1	101.920	211.566	0.529	0.940	
愿景激励 2	101.980	210.387	0.531	0.940	
愿景激励 3	101.850	210.767	0.542	0.940	
愿景激励 4	101.790	203.499	0.684	0.938	
愿景激励 5	101.900	205.269	0.633	0.939	
愿景激励 6	101.920	204.311	0.679	0.938	
领导魅力 1	102.110	207.787	0.582	0.939	
领导魅力 2	101.860	206.957	0.651	0.939	
领导魅力 3	101.870	212.564	0.445	0.941	
领导魅力 4	101.890	212.252	0.504	0.940	
领导魅力 5	101.880	206.279	0.649	0.939	
领导魅力 6	101.840	211.051	0.507	0.940	
个性化关怀 1	102.010	213.341	0.530	0.940	
个性化关怀 2	101.890	207.849	0.562	0.940	
个性化关怀 3	102.020	208.496	0.570	0.940	
个性化关怀 4	101.820	212.880	0.442	0.941	
个性化关怀 5	101.920	208.807	0.560	0.940	
个性化关怀 6	102.020	212.790	0.485	0.941	

资料来源：本研究整理

表 18 变革型领导预调研 KMO 和巴特利特检验

KMO 取样適切性量数。		0.868
巴特利特球形度检验	近似卡方	2711.127
	自由度	325
	显著性	<0.001

资料来源：本研究整理

表 19 变革型领导预调研总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%
1	10.618	40.839	40.839	10.618	40.839	40.839	5.987	23.027	23.027
2	3.234	12.440	53.279	3.234	12.440	53.279	4.275	16.442	39.469
3	2.558	9.840	63.118	2.558	9.840	63.118	4.059	15.612	55.081
4	1.949	7.497	70.616	1.949	7.497	70.616	4.039	15.534	70.616
5	0.866	3.333	73.948						
6	0.701	2.696	76.644						
7	0.650	2.501	79.145						
8	0.557	2.144	81.289						
9	0.488	1.875	83.164						
10	0.480	1.846	85.011						
11	0.458	1.760	86.771						
12	0.398	1.529	88.300						
13	0.373	1.436	89.736						
14	0.369	1.420	91.156						
15	0.315	1.211	92.367						
16	0.292	1.121	93.489						
17	0.260	0.999	94.488						
18	0.253	0.972	95.459						
19	0.235	0.904	96.363						
20	0.207	0.796	97.159						
21	0.182	0.700	97.858						
22	0.147	0.567	98.425						
23	0.135	0.519	98.944						
24	0.124	0.477	99.421						
25	0.104	0.401	99.822						
26	0.046	0.178	100.000						

资料来源：本研究整理

表 20 变革型领导预调研旋转后的成分矩阵

题项	成分			
	1	2	3	4
德行垂范 4	0.858			
德行垂范 1	0.853			
德行垂范 3	0.846			
德行垂范 7	0.824			
德行垂范 6	0.810			
德行垂范 5	0.809			
德行垂范 8	0.806			
德行垂范 2	0.790			
领导魅力 3		0.836		
领导魅力 5		0.815		
领导魅力 1		0.812		
领导魅力 2		0.795		
领导魅力 6		0.759		
领导魅力 4		0.690		
愿景激励 5			0.805	
愿景激励 2			0.786	
愿景激励 6			0.751	
愿景激励 4			0.749	
愿景激励 1			0.741	
愿景激励 3			0.691	
个性化关怀 4				0.826
个性化关怀 2				0.811
个性化关怀 3				0.798
个性化关怀 5				0.757
个性化关怀 6				0.708
个性化关怀 1				0.667

资料来源：本研究整理

4.1.4 组织创新气氛量表预调研结果

信度分析组织创新气氛量表内部一致性 >0.7 ，修正后的项与总计相关性应 >0.200 ，探索性因子分析 $KMO>0.7$ ，可用于正式问卷调查(张舒宁等，2021; Hair et al., 2010; Streiner et al., 2015; Kaiser, 1974)。

表 21 组织创新气氛预调研 Cronbach's alpha 信度分析

题项	删除项后的 标度平均值	删除项后的 标度方差	修正后的项与 总计相关性	删除项后的克 隆巴赫 Alpha	总的 Cronbach's alpha 系数
激励机制 1	94.420	211.795	0.749	0.944	
激励机制 2	94.300	210.274	0.764	0.944	
激励机制 3	94.460	212.080	0.728	0.945	
激励机制 4	94.350	210.975	0.753	0.944	
领导躬行 1	94.510	215.167	0.605	0.946	
领导躬行 2	94.460	211.243	0.710	0.945	
领导躬行 3	94.310	214.277	0.656	0.946	
团队协力 1	95.150	215.930	0.430	0.949	
团队协力 2	95.020	213.798	0.470	0.949	
团队协力 3	94.980	213.108	0.474	0.949	
上级支持 1	94.180	211.718	0.752	0.944	
上级支持 2	94.180	210.751	0.753	0.944	0.948
上级支持 3	94.280	212.608	0.733	0.945	
上级支持 4	94.250	211.024	0.736	0.944	
资源保障 1	94.980	214.093	0.505	0.948	
资源保障 2	94.960	214.533	0.487	0.948	
资源保障 3	94.950	212.997	0.506	0.948	
组织促进 1	94.250	210.904	0.806	0.944	
组织促进 2	94.250	210.842	0.808	0.944	
组织促进 3	94.250	210.780	0.811	0.944	
自主工作 1	94.480	216.918	0.537	0.947	
自主工作 2	94.320	210.251	0.743	0.944	
自主工作 3	94.290	209.883	0.779	0.944	

资料来源：本研究整理

表 22 组织创新气氛预调研 KMO 和巴特利特检验

KMO 取样適切性量数。		0.884
巴特利特球形度检验	近似卡方	3829.186
	自由度	253
	显著性	<0.001

资料来源：本研究整理

表 23 组织创新气氛预调研总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差 百分比	累积%	总计	方差 百分比	累积%	总计	方差 百分比	累积%
1	11.736	51.026	51.026	11.736	51.026	51.026	4.063	17.665	17.665
2	2.155	9.370	60.397	2.155	9.370	60.397	3.407	14.811	32.476
3	2.073	9.013	69.410	2.073	9.013	69.410	2.770	12.043	44.519
4	1.575	6.847	76.257	1.575	6.847	76.257	2.736	11.897	56.416
5	1.149	4.996	81.253	1.149	4.996	81.253	2.675	11.630	68.047
6	1.077	4.684	85.937	1.077	4.684	85.937	2.560	11.131	79.178
7	0.700	3.041	88.978	0.700	3.041	88.978	2.254	9.800	88.978
8	0.427	1.858	90.836						
9	0.356	1.549	92.385						
10	0.262	1.139	93.523						
11	0.235	1.023	94.546						
12	0.218	0.949	95.495						
13	0.172	0.749	96.244						
14	0.171	0.743	96.987						
15	0.138	0.599	97.586						
16	0.132	0.575	98.161						
17	0.117	0.509	98.670						
18	0.103	0.450	99.120						
19	0.077	0.336	99.456						
20	0.059	0.257	99.713						
21	0.045	0.196	99.910						
22	0.016	0.068	99.978						
23	0.005	0.022	100.000						

资料来源：本研究整理

表 24 组织创新气氛旋转后的成分矩阵

题项	成分						
	1	2	3	4	5	6	7
上级支持 1	0.881						
上级支持 4	0.874						
上级支持 2	0.857						
上级支持 3	0.834						
激励机制 1		0.813					
激励机制 3		0.796					
激励机制 4		0.782					
激励机制 2		0.739					
团队协力 3			0.912				
团队协力 1			0.905				
团队协力 2			0.871				
组织促进 1				0.771			
组织促进 3				0.766			
组织促进 2				0.764			
资源保障 3					0.893		
资源保障 1					0.888		
资源保障 2					0.823		
领导躬行 1						0.831	
领导躬行 3						0.822	
领导躬行 2						0.767	
自主工作 1							0.857
自主工作 2							0.705
自主工作 3							0.628

资料来源：本研究整理

4.2 描述统计

4.2.1 基本信息分析

本研究对参与问卷的调查者进行基本信息描述统计分析,包含:性别、年龄、婚姻状况、月收入、受教育程度和工作年限。发放 611 份问卷,回收 611 份问卷,剔除无效问卷 111 份,得到有效问卷 500 份,样本有效率为 81.830%。女性在样本中占比较高,50 岁以上的群体是最大的年龄群体,月收入在 10000 元及以上的群体占比较高,说明样本中有一定比例的高收入人群,受教育程度以研究生及以上为主,说明样本群体的教育水平普遍较高,工作年限 1 年以上的最多,其次是 8~10 年和 10 年以上人数相同,如表 9 所示。

表 25 基本信息描述统计

项目	类别	频率	百分比	有效百分比	累计百分比
性别	男	199	39.8	39.8	39.8
	女	301	60.2	60.2	100.0
年龄	18~25	60	12.0	12.0	12.0
	26~35	47	9.4	9.4	21.4
	36~50	107	21.4	21.4	42.8
	50 以上	286	57.2	57.2	100.0
	婚姻状况	未婚	194	38.8	38.8
	已婚	186	37.2	37.2	76.0
	离异	60	12.0	12.0	88.0
	丧偶	60	12.0	12.0	100.0
	小于	73	14.6	14.6	14.6
目前的月收入	1000 元以下				
	1000 元及以上	53	10.6	10.6	25.2
	~2000 元以下				
	2000 元及以上	75	15.0	15.0	40.2
	~3000 元以下				
	3000 元及以上	78	15.6	15.6	55.8
	~5000 元以下				
	5000 元及以上	105	21.0	21.0	76.8
	~10000 元以下				
	10000 元及以上	116	23.2	23.2	100.0
受教育程度	大专及以下	154	30.8	30.8	30.8
	本科	137	27.4	27.4	58.2
	研究生及以上	209	41.8	41.8	100.0
工作年限	1 年及以内	121	24.2	24.2	24.2
	2~4 年	78	15.6	15.6	39.8
	5~7 年	87	17.4	17.4	57.2
	8~10 年	107	21.4	21.4	78.6
	10 年以上	107	21.4	21.4	100.0

资料来源：本研究整理

4.2.2 维度、各变量描述统计分析

维度描述统计中最小值在 1.000 至 1.833 之间，最大值在 4.667 至 5.000 之间。大多数维度的平均值集中在 4.000 左右，这表明受访者在这些维度上的总体评价是积极的。标准差较小的维度表明受访者在这些维度上的得分较为集中，即观点较为一致（如：A1 绿色帮助行为和 A2 绿色参与行为）。标准差较大的维度则表明受访者在这些维度上的得分分布较为分散，观点差异较大（如：A3 绿色倡议行为、D5 资源保障和 D3 团队协作）。维度的平均值相对较低的，如：D3

团队协力和 D5 资源保障。在变异性上，如：D3 团队协力具有 3.894 平均值和较高的标准差 1.003，表明整体得分较低且受访者的意见分歧较大。样本量为 500，有效个案数也为 500，数据集完整且无缺失值，如表 10 所示。个体在绿色倡议行为、资源保障和团队协力中可能存在动机和资源的差异，导致观点和评价的分歧。例如，个体的经验和接触程度可能差异很大，有些人可能在工作中积极参与绿色倡议项目，而其他人可能没有这样的机会。不同个体的价值观和信念可能导致对这些维度的不同看法。例如，对环境保护有强烈信念的人可能在绿色倡议行为上给出更高的评价。在绿色倡议行为上的观点差异可能反映了个体在这些领域的自我效能感和结果期望的不同，以及他们观察到的他人行为的差异。在资源保障上的观点差异可能与个体感知到的资源可用性和资源损失的风险有关，对于那些感知到资源保障较低的个体，他们可能更加关注资源的保护，因此在这一维度上的评价可能更为负面，此外还有信息和知识水平有无与来源渠道。在团队协力上的观点差异可能与个体对团队合作的态度、社会规范和行为控制的感知差异有关。可能个体基本心理需求满足的不足，感到缺乏自主性或能力感，个体对这些领域的结果期望较低，或者他们观察到的成功模型较少，个体在资源损失风险感知较高，持有负面态度或者他们认为社会规范不支持这些行为，或者他们感知到的行为控制较低，可能存在资源分配不均的问题，导致部分受访者感到资源不足，可能受到团队内部复杂动态的影响，如沟通不畅、目标不一致等。收入高低和教育水平比例导致生活质量和工作环境的满意度较高，可能与更好的社会经济背景相关，为个体提供了更多的资源和机会，可能处于一个积极的文化和环境中。此外，受访者评价多样性较大，可能是由于不同工作背景、个人经历和团队经验造成的。某些维度的测量可能更敏感，能够捕捉到受访者之间细微的差异。

表 26 维度描述统计

维度	最小值	最大值	平均值	标准差
A1 绿色帮助行为	1.800	5.000	4.398	0.591
A2 绿色参与行为	1.800	5.000	4.508	0.536
A3 绿色倡议行为	1.000	5.000	4.358	0.994
B1 生活幸福感	1.333	4.833	4.194	0.761
B2 工作幸福感	1.333	4.833	4.264	0.679
B3 心理幸福感	1.167	4.833	4.312	0.701
C1 德行垂范	1.375	4.875	4.062	0.818
C2 愿景激励	1.500	5.000	4.161	0.723
C3 领导魅力	1.500	5.000	4.192	0.638
C4 个性化关怀	1.500	5.000	4.056	0.721
D1 激励机制	1.000	5.000	4.338	0.837
D2 领导躬行	1.333	5.000	4.399	0.698
D3 团队协作	1.000	5.000	3.894	1.003
D4 上级支持	1.000	5.000	4.521	0.853
D5 资源保障	1.000	4.667	3.899	0.998
D6 组织促进	1.000	5.000	4.486	0.861
D7 自主工作	1.333	5.000	4.425	0.789

资料来源：本研究整理

各变量描述统计中，样本中的员工在绿色行为、员工幸福感、变革型领导和组织创新气氛方面平均值都接近或超过 4.000 分，各变量标准差在 0.543 上下徘徊，其中变革型领导平均值略低于其它变量，但仍高于 4.000 分，如表 11 所示。相对于其他变量，变革型领导可能更难被普遍实现，导致其平均值较低，因为该领导风格要求领导者具备高度的创新能力、愿景设定和情感智力。组织文化不鼓励创新和变革，或者缺乏支持领导者展现变革型领导行为的资源和结构，领导者的变革行为不够明显或者不被追随者所认可，那么受访者对变革型领导的评价可能较低。受访者对变革型领导的期望和个人经验差异可能导致对这一维度的评价较低。例如，部分受访者可能曾经历过高效的变革型领导，而其他人可能没有这样的经验，或者对变革型领导有更高的期望。可能组织没有为领导者提供足够的培训和发展机会，以培养和提升变革型领导技能，那么受访者可能感知到的变革型领导行为较少，导致平均值较低。

表 27 各变量描述统计

变量	最小值	最大值	平均值	标准差
员工绿色行为	1.769	5.000	4.431	0.592
员工幸福感	1.500	4.833	4.257	0.533
变革型领导	1.462	4.769	4.113	0.500
组织创新气氛	1.130	4.913	4.293	0.545

资料来源：本研究整理

4.2.3 交叉表分析

男性 199 人(39.800%)，女性 301 人(60.200%)，每个年龄阶段的总人数和占比分别为：18~25 岁占 12.000%，26~35 岁占 9.400%，36~50 岁占 21.400%，50 岁以上占 57.200%，如表 12 所示。

表 28 性别与年龄阶段交叉分析表

性别*年龄阶段		年龄阶段				总计	
		18~25	26~35	36~50	50 以上		
性别	男	计数	26	23	42	108	199
		占比	5.200%	4.600%	8.400%	21.600%	39.800%
	女	计数	34	24	65	178	301
		占比	6.800%	4.800%	13.000%	35.600%	60.200%
总计		计数	60	47	107	286	500
		占比	12.000%	9.400%	21.400%	57.200%	100.000%

资料来源：本研究整理

男性 199 人，女性 301 人，未婚人数 194 人，占比 38.800%，已婚人数 186 人，占比 37.200%，离异人数 60 人，占比 12.000%，丧偶人数 60 人，占比 12.000%。如表 13 所示。

表 29 性别与婚姻状况交叉分析表

性别*婚姻状况		婚姻状况				总计	
		未婚	已婚	离异	丧偶		
性别	男	计数	85	74	18	22	199
		占比	17.000%	14.800%	3.600%	4.400%	39.800%
	女	计数	109	112	42	38	301
		占比	21.800%	22.400%	8.400%	7.600%	60.200%
总计		计数	194	186	60	60	500
		占比	38.800%	37.200%	12.000%	12.000%	100.000%

资料来源：本研究整理

男性 199 人，女性 301 人，月收入小于 1000 元的有 73 人，占比 14.600%，月收入在 1000 元至 2000 元以下的有 53 人，占比 10.600%，月收入在 2000 元至 3000 元以下的有 75 人，占比 15.000%，月收入在 3000 元至 5000 元以下的有 78 人，占比 15.600%，月收入在 5000 元至 10000 元以下的有 105 人，占比 21.000%，月收入 10000 元及以上的有 116 人，占比 23.200%，如表 14 所示。

表 30 性别与目前月收入水平交叉分析表

性别*目前月收入水平		目前的月收入水平					总计		
		小于 1000 元以下	1000 元及以上 ~2000 元以下	2000 元及以上 ~3000 元以下	3000 元及以上 ~5000 元以下	5000 元及以上 ~10000 元以下		10000 元及以上	
性别	男	计数	26	22	34	35	42	40	199
		占比	5.200%	4.400%	6.800%	7.000%	8.400%	8.000%	39.800%
	女	计数	47	31	41	43	63	76	301
		占比	9.400%	6.200%	8.200%	8.600%	12.600%	15.200%	60.200%
总计		计数	73	53	75	78	105	116	500
		占比	14.600%	10.600%	15.000%	15.600%	21.000%	23.200%	100.000%

资料来源：本研究整理

男性 199 人，女性 301 人，受教育程度为大专及以上学历的有 154 人，占比 30.800%，本科学历的有 137 人，占比 27.400%，研究生学历及以上的有 209 人，占比 41.800%，如表 15 所示。

表 31 性别与受教育程度交叉分析表

性别*受教育程度		受教育程度			总计	
		大专及以下	本科	研究生及以上		
性别	男	计数	62	67	70	199
		占比	12.400%	13.400%	14.000%	39.800%
	女	计数	92	70	139	301
		占比	18.400%	14.000%	27.800%	60.200%
总计		计数	154	137	209	500
		占比	30.800%	27.400%	41.800%	100.000%

资料来源：本研究整理

男性 199 人，女性 301 人，工作 1 年及以内的有 94 人，占比 18.800%，工作 2~4 年的有 75 人，占比 15.000%，工作 5~7 年的有 87 人，占比 17.400%，工作 8~10 年的有 125 人，占比 25.000%，工作 10 年以上的有 119 人，占比 23.800%，如表 16 所示。

表 32 性别与工作年限交叉分析表

性别*工作年限		工作年限					总计	
		1 年及以上以内	2~4 年	5~7 年	8~10 年	10 年以上		
性别	男	计数	48	42	38	37	34	199
		占比	9.600%	8.400%	7.600%	7.400%	6.800%	39.800%
	女	计数	73	36	49	70	73	301
		占比	14.600%	7.200%	9.800%	14.000%	14.600%	60.200%
总计		计数	121	78	87	107	107	500
		占比	24.200%	15.600%	17.400%	21.400%	21.400%	100.000%

资料来源：本研究整理

已婚人数为 117，占样本总数的 23.400%，离异人数为 32，占样本总数的 6.400%，丧偶人数为 27，占样本总数的 5.400%。未婚总人数为 194，占样本总数的 38.800%，已婚总人数为 186，占样本总数的 37.200%，离异总人数为 60，

占样本总数的 12.000%，丧偶总人数为 60，占样本总数的 12.000%，如表 17 所示。

表 33 年龄阶段与婚姻状况交叉分析表

年龄阶段*婚姻状况		婚姻状况				总计	
		未婚	已婚	离异	丧偶		
年龄阶段	18~25	计数	24	18	3	15	60
		占比	4.800%	3.600%	0.600%	3.000%	12.000%
	26~35	计数	18	13	10	6	47
		占比	3.600%	2.600%	2.000%	1.200%	9.400%
	36~50	计数	42	38	15	12	107
		占比	8.400%	7.600%	3.000%	2.400%	21.400%
	50 以上	计数	110	117	32	27	286
		占比	22.000%	23.400%	6.400%	5.400%	57.200%
	总计	计数	194	186	60	60	500
		占比	38.800%	37.200%	12.000%	12.000%	100.000%

资料来源：本研究整理

500 人中，月收入小于 1000 元以下的有 73 人，占 14.600%，月收入在 1000 元至 2000 元以下的有 53 人，占 10.600%，月收入在 2000 元至 3000 元以下的有 75 人，占 15.000%，月收入在 3000 元至 5000 元以下的有 78 人，占 15.600%，月收入在 5000 元至 10000 元以下的有 105 人，占 21.000%，月收入 10000 元及以上的有 116 人，占 23.200%，如表 18 所示。

表 34 年龄阶段与目前的月收入水平交叉分析表

年龄阶段 *目前的 月收入水平	目前的月收入水平						总计	
	小于 1000 元 以下	1000 元 及以上 ~2000 元以下	2000 元 及以上 ~3000 元以下	3000 元 及以上 ~5000 元以下	5000 元 及以上 ~10000 元以下	10000 元及以 上		
18~25	计数	4	4	10	10	14	18	60
	占比	0.800%	0.800%	2.000%	2.000%	2.800%	3.600%	12.000%
26~35	计数	8	5	3	4	11	16	47
	占比	1.600%	1.000%	0.600%	0.800%	2.200%	3.200%	9.400%
36~50	计数	17	10	15	19	26	20	107
	占比	3.400%	2.000%	3.000%	3.800%	5.200%	4.000%	21.400%
50 以上	计数	44	34	47	45	54	62	286
	占比	8.800%	6.800%	9.400%	9.000%	10.800%	12.400%	57.200%
总计	计数	73	53	75	78	105	116	500
	占比	14.600%	10.600%	15.000%	15.600%	21.000%	23.200%	100.000%

资料来源：本研究整理

500 人中大专及以上学历的有 154 人，占样本总数的 30.800%，本科的有 137 人，占样本总数的 27.400%，研究生及以上的有 209 人，占样本总数的 41.800%，如表 19 所示。

表 35 年龄阶段与受教育程度交叉分析表

年龄阶段 *受教育程度		受教育程度			总计	
		大专及以下	本科	研究生及以上		
年 龄 阶 段	18~25	计数	16	14	30	60
		占比	3.200%	2.800%	6.000%	12.000%
	26~35	计数	14	12	21	47
		占比	2.800%	2.400%	4.200%	9.400%
	36~50	计数	35	28	44	107
		占比	7.000%	5.600%	8.800%	21.400%
	50 以上	计数	89	83	114	286
		占比	17.800%	16.600%	22.800%	57.200%
	总计	计数	154	137	209	500
		占比	30.800%	27.400%	41.800%	100.000%

资料来源：本研究整理

500 人中，1 年及以内的有 121 人，占样本总数的 24.200%，2~4 年的有 78 人，占样本总数的 15.600%，5~7 年的有 87 人，占样本总数的 17.400%，8~10 年的有 107 人，占样本总数的 21.400%，10 年以上的有 107 人，占样本总数的 21.400%，如表 20 所示。

表 36 年龄阶段与工作年限交叉分析表

年龄阶段 *工作年限		工作年限					总计	
		1 年及以内	2~4 年	5~7 年	8~10 年	10 年以上		
年 龄 阶 段	18~25	计数	40	10	10	0	0	60
		占比	2.600%	2.000%	2.000%	0.000%	0.000%	12.000%
	26~35	计数	6	8	9	16	8	47
		占比	1.200%	1.600%	1.800%	3.200%	1.600%	9.400%
	36~50	计数	17	17	17	27	29	107
		占比	3.400%	3.400%	3.400%	5.400%	5.800%	21.400%
	50 以上	计数	58	43	51	64	70	286
		占比	11.600%	8.600%	10.200%	12.800%	14.000%	57.200%
	总计	计数	121	78	87	107	107	500
		占比	24.200%	15.600%	17.400%	21.400%	21.400%	100.000%

资料来源：本研究整理

500 人中，月收入小于 1000 元的有 73 人，占 14.600%，月收入在 1000 元至 2000 元以下的有 53 人，占 10.600%，月收入在 2000 元至 3000 元以下的有 75 人，占 15.000%，月收入在 3000 元至 5000 元以下的有 78 人，占 15.600%，月收入在 5000 元至 10000 元以下的有 105 人，占 21.000%，月收入 10000 元及以上的有 116 人，占 23.200%，如表 21 所示。

表 37 婚姻状况与目前的月收入交叉分析表

婚姻状况*目前的月收入		目前的月收入水平						总计
		小于 1000 元以下	1000 元及以上 ~2000 元以下	2000 元及以上 ~3000 元以下	3000 元及以上 ~5000 元以下	5000 元及以上 ~10000 元以下	10000 元及以上	
婚姻状况	未婚	计数 35	21	25	30	35	48	194
		占比 7.000%	4.200%	5.000%	6.000%	7.000%	9.600%	38.800%
	已婚	计数 25	24	28	27	46	36	186
		占比 5.000%	4.800%	5.600%	5.400%	9.200%	7.200%	37.200%
	离异	计数 5	5	9	14	11	16	60
	占比 1.000%	1.000%	1.800%	2.800%	2.200%	3.200%	12.000%	
	丧偶	计数 8	3	13	7	13	16	60
		占比 1.600%	0.600%	2.600%	1.400%	2.600%	3.200%	12.000%
	总计	计数 73	53	75	78	105	116	500
		占比 14.600%	10.600%	15.000%	15.600%	21.000%	23.200%	100.000%

资料来源：本研究整理

500 人中大专及以上学历的有 154 人，占样本总数的 30.800%，本科的有 137 人，占样本总数的 27.400%，研究生及以上的有 209 人，占样本总数的 41.800%，如表 22 所示。

表 38 婚姻状况与受教育程度交叉分析表

婚姻状况*受教育程度		受教育程度			总计	
		大专及以下	本科	研究生及以上		
婚姻状况	未婚	计数	55	61	78	194
		占比	11.000%	12.200%	15.600%	38.800%
	已婚	计数	54	52	80	186
		占比	10.800%	10.400%	16.000%	37.200%
	离异	计数	24	11	25	60
		占比	4.800%	2.200%	5.000%	12.000%
	丧偶	计数	21	13	26	60
		占比	4.200%	2.600%	5.200%	12.000%
总计	计数	154	137	209	500	
	占比	30.800%	27.400%	41.800%	100.000%	

资料来源：本研究整理

500 人中 1 年及以内的有 121 人, 占样本总数的 24.200%, 2~4 年的有 78 人, 占样本总数的 15.600%, 5~7 年的有 87 人, 占样本总数的 17.400%, 8~10 年的有 107 人, 占样本总数的 21.400%, 10 年以上的有 107 人, 占样本总数的 21.400%, 如表 23 所示。

表 39 婚姻状况与工作年限交叉分析表

婚姻状况*工作年限		工作年限					总计	
		1 年及以内	2~4 年	5~7 年	8~10 年	10 年以上		
婚姻状况	未婚	计数	43	28	41	36	46	194
		占比	8.600%	5.600%	8.200%	7.200%	9.200%	38.800%
	已婚	计数	53	31	25	37	40	186
		占比	10.600%	6.200%	5.000%	7.400%	8.000%	37.200%
	离异	计数	8	12	12	17	11	60
		占比	1.600%	2.400%	2.400%	3.400%	2.200%	12.000%
	丧偶	计数	17	7	9	17	10	60
		占比	3.400%	1.400%	1.800%	3.400%	2.000%	12.000%
总计	计数	121	78	87	107	107	500	
	占比	24.200%	15.600%	17.400%	21.400%	21.400%	100.000%	

资料来源：本研究整理

500 人中，大专及以下的有 154 人，占样本总数的 30.800%，本科的有 137 人，占样本总数的 27.400%，研究生及以上的有 209 人，占样本总数的 41.800%，如表 24 所示。

表 40 目前的月收入水平与受教育程度交叉分析表

目前的月收入水平*受教育程度		受教育程度			总计
		大专及以下	本科	研究生及以上	
目 前 的 月 收 入 水 平	小于 1000 元以下	计数 30	22	21	73
		占比 6.000%	4.400%	4.200%	14.600%
	1000 元及以上	计数 14	13	26	53
	~2000 元以下	占比 2.800%	2.600%	5.200%	10.600%
	2000 元及以上	计数 22	20	33	75
	~3000 元以下	占比 4.400%	4.000%	6.600%	15.000%
	3000 元及以上	计数 23	19	36	78
	~5000 元以下	占比 4.600%	3.800%	7.200%	15.600%
	5000 元及以上	计数 32	34	39	105
	~10000 元以下	占比 6.400%	6.800%	7.800%	21.000%
	10000 元及以上	计数 33	29	54	116
		占比 6.600%	5.800%	10.800%	23.200%
总计		计数 154	137	209	500
		占比 30.800%	27.400%	41.800%	100.000%

资料来源：本研究整理

500 人中 1 年及以内的有 121 人，占样本总数的 24.200%，2~4 年的有 78 人，占样本总数的 15.600%，5~7 年的有 87 人，占样本总数的 17.400%，8~10 年的有 107 人，占样本总数的 21.400%，10 年以上的有 107 人，占样本总数的 21.400%，如表 25 所示。

表 41 目前的月收入水平与工作年限交叉分析表

目前的月收入水平 *工作年限		工作年限					总计	
		1年及 以内	2~4年	5~7年	8~10年	10年以 上		
目 前 的 月 收 入 水 平	小于 1000 元以下	计数	18	11	12	14	18	73
		占比	3.600%	2.200%	2.400%	2.800%	3.600%	14.600%
	1000 元及以上~2000 元以下	计数	7	7	10	13	16	53
		占比	1.400%	1.400%	2.000%	2.600%	3.200%	10.600%
	2000 元及以上~3000 元以下	计数	14	17	18	13	13	75
		占比	2.800%	3.400%	3.600%	2.600%	2.600%	15.000%
	3000 元及以上~5000 元以下	计数	19	11	17	16	15	78
		占比	3.800%	2.200%	3.400%	3.200%	3.000%	15.600%
	5000 元及以上~10000 元以下	计数	33	14	16	23	19	105
		占比	6.600%	2.800%	3.200%	4.600%	3.800%	21.000%
	10000 元及以上	计数	30	18	14	28	26	116
		占比	6.000%	3.600%	2.800%	5.600%	5.200%	23.200%
	总计	计数	121	78	87	107	107	500
		占比	24.200%	15.600%	17.400%	21.400%	21.400%	100.000%

资料来源：本研究整理

500 人中 1 年及以内的有 121 人, 占样本总数的 24.200%, 2~4 年的有 78 人, 占样本总数的 15.600%, 5~7 年的有 87 人, 占样本总数的 17.400%, 8~10 年的有 107 人, 占样本总数的 21.400%, 10 年以上的有 107 人, 占样本总数的 21.400%, 如表 26 所示。

表 42 受教育程度与工作年限交叉分析表

受教育程度*工作年限		工作年限					总计	
		1年及以内	2~4年	5~7年	8~10年	10年以上		
受 教 育 程 度	大专及以下	计数	36	25	30	31	32	154
		占比	7.200%	5.000%	6.000%	6.200%	6.400%	30.800%
受 教 育 程 度	本科	计数	33	28	25	24	27	137
		占比	6.600%	5.600%	5.000%	4.800%	5.400%	27.400%
受 教 育 程 度	研究生及以上	计数	52	25	32	52	48	209
		占比	10.400%	5.000%	6.400%	10.400%	9.600%	41.800%
受 教 育 程 度	总计	计数	121	78	87	107	107	500
		占比	24.200%	15.600%	17.400%	21.400%	21.400%	100.0%

资料来源：本研究整理

综上，女性的人数都多于男性可能是因为行业特性导致，区域人口结构，兴趣和社会参与度，调查的主题和内容吸引力。收入水平具有多样性，反映了样本所覆盖的地区或行业的经济多样性，包含了经济弱势群体，部分高收入可能与教育水平的比例有关。不同收入水平的人群可能在生活质量、消费习惯和社会参与度等方面存在差异。样本已婚人群在总体中占比最大，年龄的增长已婚和离异、丧偶的人数逐渐增加，18~25岁未婚的人数占比较高，可能与该年龄段的人群普遍处于教育或职业发展初期，尚未进入婚姻，也可能更倾向于晚婚或不婚。随着年龄的增长，高收入人群的占比逐渐增加，尤其是在50岁以上的年龄段，高收入人群占该年龄段的绝大部分。18~25岁的年轻群体中，低收入人群占比较高，如何留住年轻人工作需要在对策中提出。样本中高学历人群较多，可能因为职业晋升需要相应的学历作为敲门砖，现实中学历与能力不匹配的事情时有发生，该情形可能因为扩招降低了门槛，值得人力资源部门做详细检验。年龄与工作年限可能与行业未来发展，付出与回报，自身发展与选择有关。婚姻状况可能与特定的年龄分布、文化背景或社会趋势有关，随着年龄的增长，已婚和离异的比例可能会增加。已婚人士可能因为家庭责任而拥有更高的收入，而离异或单身人士可能因为家庭规模较小而有不同的消费模式和经济压力。已婚人士可能因为家庭责任而对工作有更多的承诺，而未婚或离异人士可能更倾向于职业发展和个人成就。

已婚人士可能因为稳定的伴侣关系而享有更好的心理健康，离异、丧偶人士可能因为婚姻变故而经历更多的心理压力。样本中既有大量工作年限较短的个体，也有不少工作年限较长的个体，关注年轻群体的婚姻观念、事业变动，对离异和丧偶群体工作支持，及职业健康与婚姻稳定性，正如：职业劳动强度、职业培训和实习机会等。

4.3 差异性检验

4.3.1 独立样本 *T* 检验

不同性别对各变量没有显著性差异，如表 27 所示。

表 43 不同性别差异比较分析表

项目	性别	个案数	平均值	标准差	<i>t</i>	<i>p</i>
员工绿色行为	男	199	4.397	0.587	-1.058	0.290
	女	301	4.454	0.596	-1.062	0.289
员工幸福感	男	199	4.247	0.520	-0.317	0.751
	女	301	4.263	0.543	-0.320	0.749
变革型领导	男	199	4.118	0.499	0.147	0.883
	女	301	4.111	0.502	0.147	0.883
组织创新气氛	男	199	4.269	0.531	-0.798	0.425
	女	301	4.309	0.555	-0.805	0.421

资料来源：本研究整理

4.3.2 单因子方差分析

由表 28 可知，不同年龄阶段在员工幸福感和变革型领导变量的 *F* 检验达显著水平，表示不同年龄阶段在员工幸福感和变革型领导变量上是有显著差异的。经雪费法(Schefe)进行事后比较可知，18~25 年龄阶段对变革型领导的认知与 26~35($p=0.024$)和 36~50 年龄阶段($p=0.023$)的有差异，36~50 年龄阶段的受测者认知的变革型领导较高，其次是 26~35 年龄阶段。26~35 年龄阶段对变革型领导的认知与 18~25 年龄阶段($p=0.024$)的有差异，18~25 年龄阶段的受测者认知的变革型领导较高。36~50 年龄阶段对变革型领导的认知与 18~25 年龄阶段($p=0.023$)的有差异，18~25 年龄阶段的受测者认知的变革型领导较高。年轻员工可能对变

革型领导有不同的期望和感知,而年长员工可能因为更多的工作经验而有不同的看法。

表 44 年龄阶段单因子方差分析

构面	序号	年龄阶段	各组描述统计量			Post hoc test		
			N	平均值	标准差	F	显著性	Scheffe 法
员工绿色行为	1	18~25	60	4.310	0.842	2.073	0.103	none
	2	26~35	47	4.561	0.409			
	3	36~50	107	4.492	0.483			
	4	50 以上	286	4.412	0.589			
		总计	500	4.431	0.592			
员工幸福感	1	18~25	60	4.156	0.849	2.675	0.047	none
	2	26~35	47	4.384	0.266			
	3	36~50	107	4.334	0.374			
	4	50 以上	286	4.228	0.527			
		总计	500	4.257	0.533			
变革型领导	1	18~25	60	3.952	0.823	4.569	0.004	1>2,1>3
	2	26~35	47	4.250	0.221			2>1
	3	36~50	107	4.200	0.302			3>1
	4	50 以上	286	4.093	0.494			none
		总计	500	4.113	0.500			
组织创新气氛	1	18~25	60	4.213	0.973	1.573	0.195	none
	2	26~35	47	4.381	0.314			
	3	36~50	107	4.361	0.275			
	4	50 以上	286	4.270	0.525			
		总计	500	4.293	0.545			

资料来源: 本研究整理

由表 29 可知,不同婚姻状况在员工绿色行为和组织创新气氛变量的 F 检验达显著水平,表示不同婚姻状况在员工绿色行为和组织创新气氛变量上是有显著差异的。经雪费法(Scheffe)进行事后比较可知,未婚对员工绿色行为与丧偶($p=0.008$)的有差异,丧偶的受测者认知的员工绿色行为较高。离异对员工绿色行为与丧偶($p<0.001$)的有差异,丧偶的受测者认知的员工绿色行为较高。丧偶对员工绿色行为与未婚($p=0.008$)的有差异,未婚的受测者认知的员工绿色行为较高。丧偶对员工绿色行为与离异($p<0.001$)的有差异,离异的受测者认知的员工绿色行

为较高。未婚对员工幸福感与丧偶($p=0.026$)的有差异, 丧偶的受测者认知的员工幸福感较高。丧偶对员工幸福感与未婚($p=0.026$)的有差异, 未婚的受测者认知的员工幸福感较高。未婚对变革型领导与丧偶($p=0.037$)的有差异, 丧偶的受测者认知的变革型领导较高。离异对变革型领导与丧偶($p=0.020$)的有差异, 丧偶的受测者认知的变革型领导较高。丧偶对变革型领导与未婚 ($p=0.037$)的有差异, 未婚的受测者认知的变革型领导较高。丧偶对变革型领导与离异($p=0.020$)的有差异, 离异的受测者认知的变革型领导较高。未婚对组织创新气氛与丧偶($p=0.008$)的有差异, 丧偶的受测者认知的组织创新气氛较高。离异对组织创新气氛与丧偶($p=0.004$)的有差异, 丧偶的受测者认知的组织创新气氛较高。丧偶对组织创新气氛与未婚($p=0.008$)的有差异, 未婚的受测者认知的组织创新气氛较高。丧偶对组织创新气氛与离异($p=0.004$)的有差异, 离异的受测者认知的组织创新气氛较高。

表 45 婚姻状况单因子方差分析

构面	序号	婚姻状况	各组描述统计量			Post hoc test		
			N	平均值	标准差	F	显著性	Scheffe 法
员工绿色行为	1	未婚	202	4.473	0.559	6.462	<0.001	1>4
	2	已婚	187	4.398	0.570			3>4
	3	离异	61	4.620	0.391			4>1
	4	丧偶	50	4.154	0.860			4>3
		总计	500	4.431	0.592			
员工幸福感	1	未婚	202	4.300	0.452	3.366	0.190	
	2	已婚	187	4.248	0.523			1>4
	3	离异	61	4.311	0.420			4>1
	4	丧偶	50	4.044	0.865			
		总计	500	4.257	0.533			
变革型领导	1	未婚	202	4.135	0.439	3.718	0.120	1>4
	2	已婚	187	4.116	0.496			3>4
	3	离异	61	4.204	0.270			4>1
	4	丧偶	50	3.906	0.826			4>3
		总计	500	4.113	0.500			
组织创新气氛	1	未婚	202	4.342	0.444	5.397	0.001	1>4
	2	已婚	187	4.263	0.552			3>4
	3	离异	61	4.423	0.289			4>1
	4	丧偶	50	4.048	0.929			4>3
		总计	500	4.293	0.545			

资料来源：本研究整理

由表 30 可知，不同月收入在变革型领导的 F 检验达显著水平，表示不同月收入在变革型领导是有显著差异的。经雪费法(Schefe)进行事后比较则无差异。高收入员工可能对领导有更高的期望，而低收入员工可能对领导风格有不同的关注点。

表 46 目前的月收入单因子方差分析

构 序 面 号	目前的月收入	各组描述统计量			Post hoc test		
		N	平均 值	标准 差	F	显著 性	Scheffe 法
员 工 绿 色 行 为	1 小于 1000 元以下	73	4.483	0.497	0.705	0.620	none
	2 1000 元及以上~2000 元以下	53	4.505	0.419			
	3 2000 元及以上~3000 元以下	75	4.464	0.627			
	4 3000 元及以上~5000 元以下	78	4.418	0.659			
	5 5000 元及以上~10000 元以下	105	4.428	0.581			
	6 10000 元及以上	116	4.355	0.655			
	总计	500	4.431	0.592			
员 工 幸 福 感	1 小于 1000 元以下	73	4.351	0.328	1.103	0.358	none
	2 1000 元及以上~2000 元以下	53	4.300	0.358			
	3 2000 元及以上~3000 元以下	75	4.271	0.610			
	4 3000 元及以上~5000 元以下	78	4.277	0.595			
	5 5000 元及以上~10000 元以下	105	4.230	0.534			
	6 10000 元及以上	116	4.179	0.601			
	总计	500	4.257	0.533			
变 革 型 领 导	1 小于 1000 元以下	73	4.249	0.237	2.349	0.040	none
	2 1000 元及以上~2000 元以下	53	4.192	0.360			
	3 2000 元及以上~3000 元以下	75	4.016	0.586			
	4 3000 元及以上~5000 元以下	78	4.107	0.554			
	5 5000 元及以上~10000 元以下	105	4.128	0.488			
	6 10000 元及以上	116	4.047	0.571			
	总计	500	4.113	0.500			
组 织 创 新 气 氛	1 小于 1000 元以下	73	4.360	0.310	0.817	0.538	none
	2 1000 元及以上~2000 元以下	53	4.374	0.297			
	3 2000 元及以上~3000 元以下	75	4.293	0.613			
	4 3000 元及以上~5000 元以下	78	4.257	0.636			
	5 5000 元及以上~10000 元以下	105	4.300	0.538			
	6 10000 元及以上	116	4.232	0.637			
	总计	500	4.293	0.545			

资料来源：本研究整理

由表 31 可知, 不同受教育程度在员工绿色行为、员工幸福感、变革型领导、组织创新气氛的 F 检验未达显著水平, 表示不同受教育程度在各变量是无显著差异的。经雪费法(Schefe)进行事后比较则亦是如此。

表 47 受教育程度单因子方差分析

构面	序号	受教育程度	各组描述统计量			Post hoc test		
			N	平均值	标准差	F	显著性	Scheffe 法
员工绿色行为	1	大专及以下	154	4.454	0.622	0.749	0.474	none
	2	本科	137	4.464	0.608			
	3	研究生及以上	209	4.393	0.559			
		总计	500	4.431	0.592			
员工幸福感	1	大专及以下	154	4.270	0.538	0.262	0.770	none
	2	本科	137	4.273	0.531			
	3	研究生及以上	209	4.236	0.533			
		总计	500	4.257	0.533			
变革型领导	1	大专及以下	154	4.108	0.505	0.463	0.630	none
	2	本科	137	4.147	0.457			
	3	研究生及以上	209	4.095	0.525			
		总计	500	4.113	0.500			
组织创新气氛	1	大专及以下	154	4.281	0.551	0.396	0.673	none
	2	本科	137	4.328	0.528			
	3	研究生及以上	209	4.279	0.554			
		总计	500	4.293	0.545			

资料来源: 本研究整理

由表 32 可知, 不同工作年限在员工绿色行为、员工幸福感、变革型领导、组织创新气氛的 F 检验未达显著水平, 表示不同工作年限在各变量是无显著差异的。经雪费法(Schefe)进行事后比较则亦是如此。

表 48 工作年限单因子方差分析

构面	序号	工作年限	各组描述统计量			Post hoc test		
			N	平均值	标准差	F	显著性	Scheffe 法
员工绿色行为	1	1 年及以内	121	4.432	0.678	0.431	0.786	none
	2	2~4 年	78	4.470	0.555			
	3	5~7 年	87	4.422	0.690			
	4	8~10 年	107	4.376	0.534			
	5	10 年以上	107	4.376	0.481			
		总计	500	4.431	0.592			
员工幸福感	1	1 年及以内	121	4.234	0.651	0.893	0.468	none
	2	2~4 年	78	4.293	0.476			
	3	5~7 年	87	4.221	0.629			
	4	8~10 年	107	4.328	0.400			
	5	10 年以上	107	4.213	0.451			
		总计	500	4.257	0.533			
变革型领导	1	1 年及以内	121	4.087	0.615	0.500	0.736	none
	2	2~4 年	78	4.173	0.418			
	3	5~7 年	87	4.129	0.583			
	4	8~10 年	107	4.121	0.431			
	5	10 年以上	107	4.080	0.396			
		总计	500	4.113	0.500			
组织创气氛	1	1 年及以内	121	4.243	0.708	0.463	0.763	none
	2	2~4 年	78	4.342	0.440			
	3	5~7 年	87	4.301	0.692			
	4	8~10 年	107	4.315	0.427			
	5	10 年以上	107	4.286	0.341			
		总计	500	4.293	0.545			

资料来源：本研究整理

4.4 信度分析

Hair et al. (2010)内部一致性(Cronbach's alpha)检验>0.700 为宜，而 0.800 以上则认定是较好的，修正后的项与总计相关性>0.200 为宜(Streiner et al., 2015)。由表 33、34、35、36 的结果可知，各变量的信度在 0.911~0.935 之间，表明问卷信度是比较好的。

表 49 员工绿色行为变量 Cronbach's alpha 信度分析

变量	题项	修正后的项 与总计相关性	删除项后的 克隆巴赫 Alpha	总的 Cronbach's alpha 系数
员 工 绿 色 行 为	绿色帮助行为 1	0.720	0.930	0.935
	绿色帮助行为 2	0.807	0.928	
	绿色帮助行为 3	0.826	0.927	
	绿色帮助行为 4	0.750	0.929	
	绿色参与行为 2	0.619	0.933	
	绿色参与行为 3	0.761	0.928	
	绿色参与行为 4	0.700	0.930	
	绿色参与行为 5	0.726	0.930	
	绿色倡议行为 1	0.703	0.931	
	绿色倡议行为 2	0.718	0.930	
	绿色倡议行为 3	0.721	0.930	
	绿色帮助行为 5	0.573	0.934	
	绿色参与行为 1	0.674	0.931	

资料来源：本研究整理

表 50 员工幸福感变量 Cronbach's alpha 信度分析

变量	题项	修正后的项 与总计相关性	删除项后的 克隆巴赫 Alpha	总的 Cronbach's alpha 系数
员 工 幸 福 感	生活幸福感 1	0.566	0.907	0.911
	生活幸福感 2	0.543	0.907	
	生活幸福感 3	0.620	0.905	
	生活幸福感 4	0.527	0.908	
	生活幸福感 5	0.562	0.906	
	生活幸福感 6	0.551	0.907	
	工作幸福感 1	0.599	0.905	
	工作幸福感 2	0.554	0.907	
	工作幸福感 3	0.484	0.909	
	工作幸福感 4	0.523	0.907	
	工作幸福感 5	0.488	0.908	
	工作幸福感 6	0.598	0.905	
	心理幸福感 1	0.674	0.903	
	心理幸福感 2	0.550	0.907	
	心理幸福感 3	0.641	0.904	
	心理幸福感 4	0.532	0.907	
	心理幸福感 5	0.644	0.904	
	心理幸福感 6	0.669	0.903	

资料来源：本研究整理

表 51 变革型领导变量 Cronbach's alpha 信度分析

变量	题项	修正后的项 与总计相关性	删除项后的 克隆巴赫 Alpha	总的 Cronbach's alpha 系数
变革型 领导	德行垂范 1	0.544	0.912	0.915
	德行垂范 2	0.611	0.910	
	德行垂范 3	0.668	0.909	
	德行垂范 4	0.584	0.911	
	德行垂范 5	0.687	0.909	
	德行垂范 6	0.640	0.910	
	德行垂范 7	0.634	0.910	
	德行垂范 8	0.630	0.910	
	愿景激励 1	0.446	0.913	
	愿景激励 2	0.468	0.913	
	愿景激励 3	0.457	0.913	
	愿景激励 4	0.545	0.912	
	愿景激励 5	0.553	0.911	
	愿景激励 6	0.546	0.912	
	领导魅力 1	0.458	0.913	
	领导魅力 2	0.521	0.912	
	领导魅力 3	0.345	0.915	
	领导魅力 4	0.430	0.913	
	领导魅力 5	0.500	0.912	
	领导魅力 6	0.406	0.914	
	个性化关怀 1	0.432	0.913	
	个性化关怀 2	0.464	0.913	
	个性化关怀 3	0.498	0.912	
	个性化关怀 4	0.415	0.914	
个性化关怀 5	0.465	0.913		
个性化关怀 6	0.430	0.913		

资料来源：本研究整理

表 52 组织创新气氛变量 Cronbach's alpha 信度分析

变量	题项	修正后的项 与总计相关性	删除项后的 克隆巴赫 Alpha	总的 Cronbach's alpha 系数
组 织 创 新 气 氛	激励机制 1	0.631	0.905	0.911
	激励机制 2	0.657	0.904	
	激励机制 3	0.629	0.905	
	激励机制 4	0.654	0.904	
	领导躬行 1	0.524	0.907	
	领导躬行 2	0.635	0.905	
	领导躬行 3	0.587	0.906	
	团队协力 1	0.330	0.912	
	团队协力 2	0.345	0.912	
	团队协力 3	0.347	0.912	
	上级支持 1	0.626	0.905	
	上级支持 2	0.658	0.904	
	上级支持 3	0.617	0.905	
	上级支持 4	0.658	0.904	
	资源保障 1	0.298	0.913	
	资源保障 2	0.279	0.913	
	资源保障 3	0.291	0.913	
	组织促进 1	0.671	0.904	
	组织促进 2	0.667	0.904	
	组织促进 3	0.672	0.904	
自主工作 1	0.499	0.908		
自主工作 2	0.642	0.905		
自主工作 3	0.645	0.905		

资料来源：本研究整理

由表 37 的结果可知，各变量描述性统计量的平均值在 4.000 左右，标准差在 0.550 左右。各变量的信度 Cronbach's α 值均 >0.800 ，表示问卷信度是较好的。各变量的 AVE 值均 >0.500 ，表明变量具有会聚效度(Hair et al., 2010)。Formell and Larcker (1981)如果一个变量的 AVE 的平方根大于该变量与其他变量之间的皮尔森相关系数，则该变量具有区别效度。区别效度对角线放的是每个变量的 AVE 值的均方根，其他对角线外的下三角区域为皮尔森相关系数，所有 AVE 的平均方根皆大于该变量与其他变量的标准化相关系数。

对各变量的进行分述：

(1)员工绿色行为的 AVE 均方根值为 0.829, 皆大于下列皮尔森相关值。a.员工幸福感对员工绿色行为的皮尔森相关值为 0.802。b.变革型领导对员工绿色行为的皮尔森相关值为 0.707。c.组织创新气氛对员工绿色行为的皮尔森相关值为 0.779。

(2)员工幸福感的 AVE 均方根值为 0.887, 皆大于下列皮尔森相关值。a.员工幸福感对员工幸福感的皮尔森相关值为 0.802。b.变革型领导对员工幸福感的皮尔森相关值为 0.758。c.组织创新气氛对员工幸福感的皮尔森相关值为 0.758。

(3)变革型领导的 AVE 均方根值为 0.858, 皆大于下列皮尔森相关值。a.员工绿色行为对变革型领导的皮尔森相关值为 0.707。b.员工幸福感对变革型领导的皮尔森相关值为 0.758。c.组织创新气氛对变革型领导的皮尔森相关值为 0.742。

(4)组织创新气氛的 AVE 均方根值为 0.905, 皆大于下列皮尔森相关值。a.员工绿色行为对组织创新气氛的皮尔森相关值为 0.779。b.员工幸福感对组织创新气氛的皮尔森相关值为 0.758。c.变革型领导对组织创新气氛的皮尔森相关值为 0.742。

表 53 信度、会聚效度与区别效度分析表

构念	描述性统计量		信度 Cronbach's α	会聚 效度 AVE	区别效度			
	均值	标准 差			员工绿 色行为	员工 幸福感	变革型 领导	组织创 新气氛
员工绿色行为	4.431	0.592	0.935	0.687	0.829			
员工幸福感	4.257	0.533	0.911	0.787	0.802	0.887		
变革型领导	4.113	0.500	0.915	0.737	0.707	0.758	0.858	
组织创新气氛	4.293	0.545	0.911	0.819	0.779	0.758	0.742	0.905

资料来源: 本研究整理

注:区别效度的对角线粗体字为 AVE 的均方根值, 下三角区域为构念的皮尔森相关系数。

4.5 探索性因子分析

4.5.1 员工绿色行为探索性因子分析

Kaiser (1974)KMO 值<0.500 不可接受, 0.500~0.600 糟糕, 0.600~0.700 一般, 0.700~0.800 良好, 0.800~0.900 优, 高于 0.900 表示极优。Hair et al. (2010) KMO 值<0.700 不适合执行因子分析, KMO 值越大越适合执行因子分析, 建议 KOM 值 0.700~0.800 为可接受, KOM 值 0.800~0.900 表示有价值, 0.900 以上表

示非常适合，标准累积解释方差量应在 60.000%以上为宜。员工绿色行为 KMO 值为 0.913，在巴特利特球形度检验中，近似卡方为 7147.509，自由度 78，显著性 < 0.001，表示非常适合因子分析。员工绿色行为旋转后的成分矩阵得到成分 1 为 A2 绿色参与行为，题项为绿色参与行为 2、绿色参与行为 4、参与行为 3、绿色参与行为 5、绿色参与行为 1，其特征值为 7.665，解释方差量 58.960%。成分 2 为 A1 绿色帮助行为，题项为绿色帮助行为 1、绿色帮助行为 5、绿色帮助行为 4、绿色帮助行为 3、绿色帮助行为 2，其特征值为 1.721，解释方差量 13.237%。成分 3 为 A3 绿色倡议行为，题项为绿色倡议行为 3、绿色倡议行为 2、绿色倡议行为 1，其特征值为 1.218，解释方差量 9.372%。因素分析总共萃取出 3 个因素，累积解释方差量达 81.569%。故本研究结果符合标准(Kaiser, 1974; Hair et al., 2010)，如表 38、39、40 所示。

表 54 员工绿色行为 KMO 和巴特利特检验

KMO 取样適切性量数		0.913
	近似卡方	7147.509
巴特利特球形度检验	自由度	78
	显著性	< 0.001

资料来源：本研究整理

表 55 员工绿色行为总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	7.665	58.960	58.960	7.665	58.960	58.960	3.858	29.674	29.674
2	1.721	13.237	72.197	1.721	13.237	72.197	3.657	28.132	57.806
3	1.218	9.372	81.569	1.218	9.372	81.569	3.089	23.763	81.569
4	0.532	4.095	85.664						
5	0.459	3.528	89.192						
6	0.342	2.629	91.821						
7	0.288	2.215	94.037						
8	0.220	1.689	95.725						
9	0.200	1.537	97.262						
10	0.147	1.130	98.392						
11	0.105	0.810	99.202						
12	0.079	0.604	99.806						
13	0.025	0.194	100.000						

资料来源：本研究整理

表 56 员工绿色行为旋转后的成分矩阵

题项	成分		
	1	2	3
绿色参与行为 2	0.843		
绿色参与行为 4	0.815		
绿色参与行为 3	0.811		
绿色参与行为 5	0.752		
绿色参与行为 1	0.682		
绿色帮助行为 1		0.866	
绿色帮助行为 5		0.837	
绿色帮助行为 4		0.775	
绿色帮助行为 3		0.733	
绿色帮助行为 2		0.716	
绿色倡议行为 3			0.939
绿色倡议行为 2			0.933
绿色倡议行为 1			0.923

资料来源：本研究整理

4.5.2 员工幸福感探索性因子分析

员工幸福感 KMO 值为 0.823，在 Bartlett 球形度检验中，近似卡方为 9668.619，自由度 153，显著性 < 0.001 ，表示适合因子分析。员工幸福感旋转后的成分矩阵得到成分 1 为 B1 生活幸福感，题项为生活幸福感 1、生活幸福感 5、生活幸福感 3、生活幸福感 4、生活幸福感 2、生活幸福感 6，其特征值为 7.223，解释方差量 40.130%。成分 2 为 B3 心理幸福感，题项为心理幸福感 5、心理幸福感 3、心理幸福感 6、心理幸福感 1、心理幸福感 4、心理幸福感 2，其特征值为 3.555，解释方差量 19.750%。成分 3 为 B2 工作幸福感，题项为工作幸福感 1、工作幸福感 6、工作幸福感 2、工作幸福感 5、工作幸福感 3、工作幸福感 4，其特征值为 2.118，解释方差量 11.764%。因素分析总共萃取出 3 个因素，累积解释方差量达 71.645%。故本研究结果符合标准(Kaiser, 1974; Hair et al., 2010)，如 41、42、43 所示。

表 57 员工幸福感 KMO 和巴特利特检验

KMO 取样适切性量数		0.823
	近似卡方	9668.619
巴特利特球形度检验	自由度	153
	显著性	< 0.001

资料来源：本研究整理

表 58 员工幸福感总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%
1	7.223	40.130	40.130	7.223	40.130	40.130	4.568	25.379	25.379
2	3.555	19.750	59.881	3.555	19.750	59.881	4.168	23.156	48.534
3	2.118	11.764	71.645	2.118	11.764	71.645	4.160	23.111	71.645
4	1.027	5.708	77.353						
5	0.671	3.730	81.083						
6	0.647	3.592	84.675						
7	0.510	2.831	87.506						
8	0.421	2.340	89.846						
9	0.373	2.071	91.917						
10	0.371	2.059	93.976						
11	0.286	1.589	95.566						
12	0.239	1.326	96.891						
13	0.203	1.128	98.019						
14	0.166	0.922	98.941						
15	0.084	0.467	99.408						
16	0.069	0.384	99.792						
17	0.025	0.141	99.933						
18	0.012	0.067	100.000						

资料来源：本研究整理

表 59 员工幸福感旋转后的成分矩阵

题项	成分		
	1	2	3
生活幸福感 1	0.906		
生活幸福感 5	0.868		
生活幸福感 3	0.863		
生活幸福感 4	0.851		
生活幸福感 2	0.837		
生活幸福感 6	0.804		
心理幸福感 5		0.856	
心理幸福感 3		0.856	
心理幸福感 6		0.806	
心理幸福感 1		0.805	
心理幸福感 4		0.738	
心理幸福感 2		0.722	
工作幸福感 1			0.844
工作幸福感 6			0.827
工作幸福感 2			0.817
工作幸福感 5			0.795
工作幸福感 3			0.770
工作幸福感 4			0.746

资料来源：本研究整理

4.5.3 变革型领导探索性因子分析

变革型领导 KMO 值为 0.888，在巴特利特球形度检验中，近似卡方为 9563.172，自由度 325，显著性 <0.001 ，表示适合因子分析。变革型领导旋转后的成分矩阵得到成分 1 为 C1 德行垂范，题项为德行垂范 3、德行垂范 7、德行垂范 8、德行垂范 6、德行垂范 1、德行垂范 5、德行垂范 4、德行垂范 2，其特征值为 8.459，解释方差量 32.534%。成分 2 为 C4 个性化关怀，题项为个性化关怀 5、个性化关怀 2、个性化关怀 3、个性化关怀 4、个性化关怀 1、个性化关怀 6，其特征值为 3.740，解释方差量 14.384%。成分 3 为 C2 愿景激励，题项为愿景激励 5、愿景激励 6、愿景激励 2、愿景激励 1、愿景激励 4、愿景激励 3，其特征值为 2.945，解释方差量 11.325%。成分 4 为 C3 领导魅力，题项为领导魅力 1、领导魅力 3、领导魅力 2、领导魅力 6、领导魅力 4，其特征值为 2.843，解释方差量 10.933%。因素分析总共萃取出 4 个因素，累积解释方差量达 69.177%。故本研究结果符合标准(Kaiser, 1974; Hair et al., 2010)，如表 44、45、46 所示。

表 60 变革型领导KMO 和巴特利特检验

KMO 取样适切性量数		0.888
	近似卡方	9563.172
巴特利特球形度检验	自由度	325
	显著性	< 0.001

资料来源：本研究整理

表 61 变革型领导总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%
1	8.459	32.534	32.534	8.459	32.534	32.534	5.892	22.661	22.661
2	3.740	14.384	46.919	3.740	14.384	46.919	4.116	15.831	38.492
3	2.945	11.325	58.244	2.945	11.325	58.244	4.095	15.749	54.241
4	2.843	10.933	69.177	2.843	10.933	69.177	3.883	14.936	69.177
5	0.737	2.834	72.011						
6	0.661	2.544	74.555						
7	0.588	2.263	76.818						
8	0.566	2.178	78.996						
9	0.526	2.022	81.018						
10	0.470	1.806	82.824						
11	0.451	1.736	84.561						
12	0.447	1.720	86.281						
13	0.408	1.571	87.852						
14	0.393	1.510	89.362						
15	0.362	1.394	90.755						
16	0.324	1.245	92.000						
17	0.316	1.217	93.217						
18	0.288	1.106	94.323						
19	0.263	1.012	95.335						
20	0.228	0.876	96.212						
21	0.204	0.784	96.995						
22	0.201	0.771	97.767						
23	0.186	0.716	98.483						
24	0.176	0.676	99.159						
25	0.138	0.530	99.689						
26	0.081	0.311	100.000						

资料来源：本研究整理

表 62 变革型领导旋转后的成分矩阵

题项	成分			
	1	2	3	4
德行垂范 3	0.861			
德行垂范 7	0.856			
德行垂范 8	0.851			
德行垂范 6	0.843			
德行垂范 1	0.838			
德行垂范 5	0.834			
德行垂范 4	0.825			
德行垂范 2	0.813			
个性化关怀 5		0.838		
个性化关怀 2		0.832		
个性化关怀 3		0.831		
个性化关怀 4		0.814		
个性化关怀 1		0.786		
个性化关怀 6		0.750		
愿景激励 5			0.831	
愿景激励 6			0.800	
愿景激励 2			0.793	
愿景激励 1			0.791	
愿景激励 4			0.786	
愿景激励 3			0.774	
领导魅力 5				0.834
领导魅力 1				0.825
领导魅力 3				0.812
领导魅力 2				0.805
领导魅力 6				0.726
领导魅力 4				0.656

资料来源：本研究整理

4.5.4 组织创新气氛探索性因子分析

组织创新气氛 KMO 值为 0.883，在巴特利特球形度检验中，近似卡方为 12315.205，自由度 253，显著性 <0.001 ，表示适合因子分析。组织创新气氛旋转后的成分矩阵得到成分 1 为 D4 上级支持，题项为上级支持 3、上级支持 2、上级支持 1、上级支持 4，其特征值为 9.004，解释方差量 39.146%。成分 2 为 D1 激励机制，题项为激励机制 1、激励机制 3、激励机制 4、激励机制 2，其特征值为 2.800，解释方差量 12.172%。成分 3 为 D6 组织促进，题项为组织促进 3、组织促进 2、组织促进 1，其特征值为 2.051，解释方差量 8.918%。成分 4 为 D3 团

队协力，题项为团队协力 1、团队协力 3、团队协力 2，其特征值为 1.991，解释方差量 8.656%。成分 5 为 D5 资源保障，题项为资源保障 1、资源保障 3、资源保障 2，其特征值为 1.618，解释方差量 7.034%。成分 6 为 D7 自主工作，题项为自主工作 2、自主工作 3、自主工作 1，其特征值为 1.217，解释方差量 5.291%。成分 7 为 D2 领导躬行，题项为领导躬行 1、领导躬行 3、领导躬行 2，其特征值为 1.075，解释方差量 4.672%。因素分析总共萃取出 7 个因素，累积解释方差量达 85.891%。故本研究结果符合标准(Kaiser, 1974; Hair et al., 2010)，如表 47、48、49 所示。

表 63 组织创新气氛 KMO 和巴特利特检验

KMO 取样適切性量数		0.883
	近似卡方	12315.205
巴特利特球形度检验	自由度	253
	显著性	< 0.001

资料来源：本研究整理

表 64 组织创新气氛总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%
1	9.004	39.146	39.146	9.004	39.146	39.146	3.702	16.097	16.097
2	2.800	12.172	51.319	2.800	12.172	51.319	3.426	14.895	30.992
3	2.051	8.918	60.237	2.051	8.918	60.237	2.940	12.784	43.776
4	1.991	8.656	68.894	1.991	8.656	68.894	2.503	10.883	54.659
5	1.618	7.034	75.927	1.618	7.034	75.927	2.484	10.801	65.460
6	1.217	5.291	81.218	1.217	5.291	81.218	2.472	10.747	76.206
7	1.075	4.672	85.891	1.075	4.672	85.891	2.227	9.684	85.891
8	0.529	2.301	88.191						
9	0.363	1.579	89.770						
10	0.353	1.533	91.303						
11	0.311	1.351	92.654						
12	0.282	1.228	93.882						
13	0.225	0.977	94.859						
14	0.212	0.921	95.780						
15	0.197	0.856	96.636						
16	0.181	0.788	97.424						
17	0.160	0.694	98.118						
18	0.142	0.618	98.737						
19	0.114	0.496	99.232						
20	0.078	0.340	99.572						
21	0.051	0.221	99.793						
22	0.028	0.120	99.913						
23	0.020	0.087	100.000						

资料来源：本研究整理

表 65 组织创新气氛旋转后的成分矩阵

题项	成分						
	1	2	3	4	5	6	7
上级支持 3	0.906						
上级支持 2	0.903						
上级支持 1	0.901						
上级支持 4	0.862						
激励机制 1		0.853					
激励机制 3		0.853					
激励机制 4		0.825					
激励机制 2		0.813					
组织促进 3			0.897				
组织促进 2			0.897				
组织促进 1			0.896				
团队协力 1				0.913			
团队协力 3				0.910			
团队协力 2				0.870			
资源保障 1					0.918		
资源保障 3					0.912		
资源保障 2					0.860		
自主工作 2						0.848	
自主工作 3						0.841	
自主工作 1						0.766	
领导躬行 1							0.803
领导躬行 3							0.770
领导躬行 2							0.751

资料来源：本研究整理

4.6 各变量相关性分析

利用 Pearson 相关分析法检验员工绿色行为、员工幸福感、变革型领导、组织创新气氛相关程度。Cohen (2013)在行为科学统计功效中表明相关系数 0.1~0.3 表示相关性小，相关系数 0.3~0.5 表示相关性大，相关系数大于 0.5 表示相关性强。Reidy and Dancey (2017)在统计心理学中表明相关系数为 0 表示无相关。相关系数为 $\pm 0.1 \sim \pm 0.3$ 表示弱相关。相关系数为 $\pm 0.4 \sim \pm 0.6$ 表示中等相关。相关系数 $\pm 0.7 \sim \pm 0.9$ 表示高相关。相关系数 ± 1 表示完全相关。由上所述据研究选择，张伟豪等 (2021) 相关系数 0.10~0.39 为低相关，相关系数 0.40~0.69 为中度相关，相关系数 0.70~0.99 为高度相关。

表 50 结果显示, 员工绿色行为到组织创新气氛各层面为高度正相关。员工绿色行为对员工幸福感相关值为 0.802($p < 0.001$), 表示员工绿色行为与员工幸福感有高度正相关。员工绿色行为对变革型领导相关值为 0.707($p < 0.001$), 表示员工绿色行为与变革型领导有高度正相关。员工绿色行为对组织创新气氛相关值为 0.779($p < 0.001$), 表示员工绿色行为与组织创新气氛有高度正相关, 其余变量依此类推。

表 66 各变量相关性分析

变量	员工绿色行为	员工幸福感	变革型领导	组织创新气氛
员工绿色行为	1			
员工幸福感	0.802***	1		
变革型领导	0.707***	0.758***	1	
组织创新气氛	0.779***	0.758***	0.742***	1

资料来源: 本研究整理

注: ***为 p 小于 0.001。

4.7 验证性因子分析

4.7.1 各变量验证性因子分析适配度检验

Chin (1998)验证性因子分析中 < 0.500 应该剔除, 图 3, 图 4, 图 5, 图 6 的因子均 > 0.500 , 表明验证性因子分析符合学者提出的标准, 从而进行下一步的各变量适配度检验。

图3 员工绿色行为验证性因子分析

图 4 员工幸福感验证性因子分析

图 5 变革型领导验证性因子分析

图 6 组织创新气氛验证性因子分析

4.7.2 适配度检验

范惟翔和张瑞铨(2007)模型可能在某个指标上表现良好,而在其他指标上则不佳,进行结构方程模型(SEM)分析应当采用多元指标用以检验模型拟合度。参考吴明隆(2007)、吴明隆(2009)、徐茂洲(2010)、徐茂洲等(2011)、Bagozzi and Yi(1988)、Hu and Bentler(1995)、Hair(1998)、张伟豪等(2012)的建议并依整体模型适配度来评估,整体模型适配度包含:1.绝对拟合度指标: X^2 、DF、 X^2/DF 、RMSEA、GFI、AGFI。2.增值拟合度指标:NFI、TLI、IFI、RFI、CFI。结构方程模型(SEM)样本数若大于200以上, p 值易显著,常易造成卡方值过大导致配适度不佳,样本数大卡方值自然就大,修正指标拉残差,违反残差独立原则(徐茂洲和颜汉平,2013;张伟豪,2011;Fornell,1983;Bagozzi,1983)。因此Bollen and Stine(1992)建议以bootstrap修正。结果以表51所示,研究模式适配度指标均符合标准。

表 67 各变量适配度表

员工绿色行为	员工幸福感	变革型领导	组织创新气氛
$X^2=74.028$	$X^2=143.174$	$X^2=304.285$	$X^2=247.180$
DF=62	DF=132	DF=293	DF=209
$X^2/DF=1.194$	$X^2/DF=1.085$	$X^2/DF=1.039$	$X^2/DF=1.183$
RMSEA=0.020	RMSEA=0.013	RMSEA=0.009	RMSEA=0.019
GFI=0.990	GFI=0.985	GFI=0.969	GFI=0.980
AGFI=0.981	AGFI=0.979	AGFI=0.961	AGFI=0.971
NFI=0.990	NFI=0.985	NFI=0.969	NFI=0.980
TLI=0.998	TLI=0.999	TLI=0.999	TLI=0.996
IFI=0.998	IFI=0.999	IFI=0.999	IFI=0.997
RFI=0.987	RFI=0.983	RFI=0.965	RFI=0.976
CFI=0.998	CFI=0.999	CFI=0.999	CFI=0.997

资料来源:本研究整理

4.7.3 收敛效度检验

通常像的拟合指数一样,CR和AVE之所以被提出,原因是研究者倾向于避免严格测试自身提出的因果模型,他们需要一些替代品(Borsboom et al., 2004)。Fornell and Larcker(1981)如果AVE值 <0.500 ,但CR值 >0.600 ,则模型收敛效度合格,即使标准化因子载荷小于0.500,只要CR值足够高,该指标仍然可以保留,AVE关注单个测量变量与潜在变量之间的关系,CR则关注所有测量变量

共同测量潜在变量的一致性，CR 可弥补 AVE 不足(Lam, 2012; Huang et al., 2013; Uçar et al., 2023)，所以表 52 四因子模型收敛效度检验合格。

表 68 四因子模型收敛效度检验

	路径	Estimate	CR	AVE
C4 个性化关怀	<--- C 变革型领导	0.511		
C3 领导魅力	<--- C 变革型领导	0.506	0.604	0.276
C2 愿景激励	<--- C 变革型领导	0.528		
C1 德行垂范	<--- C 变革型领导	0.555		
D7 自主工作	<--- D 组织创新气氛	0.689		
D6 组织促进	<--- D 组织创新气氛	0.698		
D5 资源保障	<--- D 组织创新气氛	0.209		
D4 上级支持	<--- D 组织创新气氛	0.687	0.780	0.367
D3 团队协力	<--- D 组织创新气氛	0.252		
D2 领导躬行	<--- D 组织创新气氛	0.699		
D1 激励机制	<--- D 组织创新气氛	0.734		
A3 绿色倡议行为	<--- A 员工绿色行为	0.599		
A2 绿色参与行为	<--- A 员工绿色行为	0.765	0.777	0.542
A1 绿色帮助行为	<--- A 员工绿色行为	0.826		
B3 心理幸福感	<--- B 员工幸福感	0.670		
B2 工作幸福感	<--- B 员工幸福感	0.615	0.627	0.362
B1 生活幸福感	<--- B 员工幸福感	0.510		

资料来源：本研究整理

4.7.4 多因子模型验证性因子分析及区别效度

Rönkkö and Cho (2020)利用巢形结构检验区别效度，比较卡方值与自由度的差异显著。图 7 四因子 CFA 检验可知，员工幸福感和变革型领导两个变量相关最高，相关值为 1.225，因此图 8 三因子 CFA 合并相关最高的两个变量再进行检验可知，员工绿色行为和员工幸福感相关最高，相关值为 1.028，因此图 9 二因子 CFA 合并相关最高的两个变量再进行检验可知，员工绿色行为和组织创新气氛相关最高，相关值为 0.985，因此再合并变成图 10 单因子 CFA，至此检验完成，得到表 53 巢型结构区别效度表，由此可知图 7 四因子 CFA 的卡方值最小，表明模型正确所以区别效度成立。

图 7 四因子 CFA

图 8 三因子 CFA

图 9 二因子 CFA

图 10 单因子 CFA

表 69 巢型结构区别效度表

项目	卡方值	自由度	△卡方值	△自由度	P 值
四因子 CFA					
M1:OCBE,OIC,TLQ,EWBS	334.610	113			
三因子 CFA					
M2:OCBE,OIC,EWBS+TLQ	389.296	116	54.686	3	***
二因子 CFA					
M3:OCBE+EWBS+TLQ,OIC	396.862	118	7.566	2	***
单因子 CFA					
M4:OCBE+OIC+TLQ+EWBS	398.566	119	1.704	1	***

资料来源：本研究整理

4.8 共同方法偏差分析

采用 Harman 单因子检验方法缺点显著，因其无控制且不敏捷（周浩和龙立荣，2004），Podsakoff et al. (2003)提出用方法因子进行检验。双因子模型具有多维和单维性，在图 11 四因子模型基础上加上 CMV 因子作为全局因子，正如图 12 所示，以此构建双因子模型，模型 SRMR 和 RMSEA 减少的差不高于 0.5，CFI 和 TLI 增加的量不高于 0.01，表明无明显共同方法偏差（顾红磊等，2014；刘斯漫等，2015；顾红磊和温忠麟，2017；连帅磊等 2018）。 $\Delta CFI = CMV(0.941) - 四因子模型(0.937) = 0.004$ ； $\Delta TLI = CMV(0.929) - 四因子模型(0.924) = 0.005$ ； $\Delta RMSEA = 四因子模型(0.063) - CMV(0.061) = 0.0002$ ； $\Delta SRMR = 四因子模型(0.0430) - CMV(0.0437) = -0.0007$ 。

图 11 四因子模型

图 12 共同方法偏差检验模型

4.9 假设检验

假设 H1、H2、H3 用 SPSS27 版本进行回归分析检验，H4、H5、H6 用 SPSS 内置插件 SPSS PROCESS 4.2(Hayes, 2021)进行分析检验。

4.9.1 假设 H1 检验

员工绿色行为对员工幸福感模型摘要中，员工绿色行为与员工幸福感之间有较高的相关程度，相关系数 R 为 0.802，有正相关，员工绿色行为可以解释员工幸福感变异的 64.400%(决定系数 R^2 为 0.644)，调整后的 R^2 与 R^2 非常接近为 0.643，表明模型的解释能力很强。实际观测值与模型预测值的标准偏差为 0.319，显著性 F 变化量 <0.001 ，德宾-沃森为 2.120，表明残差项没有明显的自相关性和模型整体显著，如表 54 所示。

员工绿色行为对员工幸福感 ANOVA 中，员工绿色行为解释的员工幸福感的变异量回归平方和为 91.440，未被员工绿色行为解释的员工幸福感的变异量残差平方和为 50.561，员工幸福感总的变异量总计平方和为 142.001，检验模型的整体显著性 F 统计量为 900.634，模型整体显著小于 0.05，显著性为 <0.001 ，如表 55 所示。

员工绿色行为对员工幸福感回归模型中，当员工绿色行为为 0 时，员工幸福感的预测值为 1.055，截距项的估计值会在 1.055（常量项的估计值）的周围上下波动 0.108 左右，常量项估计值与零之间的差异程度 t 值为 9.798。员工绿色行为每增加一个单位，员工幸福感平均增加 0.723 个单位，员工绿色行为的标准误为 0.024，表明该系数的估计较为精确和可靠。员工绿色行为每变化一个标准差，员工幸福感将变化 0.802 个标准差， t 值为 30.011。允差为 1.000，VIF 为 1.000，表明员工绿色行为对员工幸福感回归模型没有共线性问题。员工绿色行为对员工幸福感的影响是统计显著的，小于 0.05，显著性为 <0.001 ，如表 56 所示。

综上，员工绿色行为对员工幸福感有显著的正向影响，因此 H1 假设成立。

表 70 员工绿色行为对员工幸福感模型摘要

R	R ²	调整 后 R ²	标准 估算的 错误	R ² 变 化量	F 变化 量	更改统计		显著性 F 变化量	德宾- 沃森
						自由 度 1	自由 度 2		
0.802 ^a	0.644	0.643	0.319	0.644	900.634	1	498	< 0.001	2.120

资料来源：本研究整理

表 71 员工绿色行为对员工幸福感 ANOVA

模型	平方和	自由度	均方	F	显著性
回归	91.440	1	91.440	900.634***	< 0.001
残差	50.561	498	0.102		
总计	142.001	499			

资料来源：本研究整理

注：***为 p 小于 0.001。

表 72 员工绿色行为对员工幸福感回归模型

模型	未标准化系数		标准系数	t	显著性	共线性统计	
	B	标准误	β			允差	VIF
(常量)	1.055	0.108		9.798***	< 0.001		
员工 绿色行为	0.723	0.024	0.802	30.011***	< 0.001	1.000	1.000

资料来源：本研究整理

注：***为 p 小于 0.001。

4.9.2 假设 H2 检验

员工绿色行为对组织创新气氛模型摘要中，员工绿色行为与组织创新气氛之间具有较高的相关程度，相关系数 R 为 0.779，有正相关，决定系数 R^2 为 0.607，员工绿色行为解释组织创新气氛变异的 60.700%。调整后的 R^2 为 0.606，与 R^2 非常接近，表明模型的解释能力很强。实际观测值与模型预测值的标准偏差为 0.342。显著性 F 变化量为 < 0.001 ，德宾-沃森为 2.037，表明残差项没有明显的自相关性和模型整体显著，如表 57 所示。

员工绿色行为对组织创新气氛 ANOVA 中，员工绿色行为解释的组织创新气氛的变异量回归平方和为 90.054，未被员工绿色行为解释的组织创新气氛的变异量残差平方和为 58.369，组织创新气氛总的变异量总计平方和为 148.423，检

验模型的整体显著性 F 统计量为 768.326，模型整体显著小于 0.05，显著性为 < 0.001 ，如表 58 所示。

员工绿色行为对组织创新气氛回归模型中，当员工绿色行为为零时，组织创新气氛的预测值为 1.115，截距项的估计值会在 1.115（常量项的估计值）的周围上下波动 0.116 左右，常量项估计值与零之间的差异程度 t 值为 9.645。员工绿色行为每增加一个单位，组织创新气氛平均增加 0.717 个单位，员工绿色行为的标准误为 0.026，表明该系数的估计较为精确和可靠。员工绿色行为每变化一个标准差，组织创新气氛将变化 0.779 个标准差， t 值为 27.719。允差为 1.000，VIF 为 1.000，表明员工绿色行为对组织创新气氛回归模型没有共线性问题。员工绿色行为对组织创新气氛的影响是统计显著的，小于 0.05，显著性为 < 0.001 ，如表 59 所示。

综上，员工绿色行为对组织创新气氛有显著的正向影响，因此 H2 假设成立。

表 73 员工绿色行为对组织创新气氛模型摘要

R	R ²	调整后 R ²	标准估算的错误	R ² 变化量	F 变化量	更改统计		显著性 F 变化量	德宾-沃森
						自由度 1	自由度 2		
0.779 ^a	0.607	0.606	0.342	0.607	768.326	1	498	< 0.001	2.037

资料来源：本研究整理

表 74 员工绿色行为对组织创新气氛 ANOVA

模型	平方和	自由度	均方	F	显著性
回归	90.054	1	90.054	768.326***	< 0.001
残差	58.369	498	0.117		
总计	148.423	499			

资料来源：本研究整理

注：***为 p 小于 0.001。

表 75 员工绿色行为对组织创新气氛回归模型

模型	未标准化系数		标准系数	<i>t</i>	显著性	共线性统计	
	B	标准误	β			允差	VIF
(常量)	1.115	0.116		9.645***	< 0.001		
员工绿色行为	0.717	0.026	0.779	27.719***	< 0.001	1.000	1.000

资料来源：本研究整理

注：***为 p 小于 0.001。

4.9.3 假设 H3 检验

组织创新气氛对员工幸福感模型摘要中，组织创新气氛与员工幸福感之间有较高的相关程度，相关系数 R 为 0.758，有正相关，组织创新气氛可以解释员工幸福感变异的 57.400% (决定系数 R^2 为 0.574)，调整后的 R^2 与 R^2 非常接近为 0.574，表明模型的解释能力很强。实际观测值与模型预测值的标准偏差为 0.348，显著性 F 变化量为 < 0.001，德宾-沃森为 1.984，表明残差项没有明显的自相关性和模型整体显著，如表 60 所示。

组织创新气氛对员工幸福感 ANOVA 中，组织创新气氛解释的员工幸福感的变异量回归平方和为 81.560，未被组织创新气氛解释的员工幸福感的变异量残差平方和为 60.441，员工幸福感总的变异量总计平方和为 142.001，检验模型的整体显著性 F 统计量为 672.001，模型整体显著小于 0.05，显著性为 < 0.001，如表 61 所示。

组织创新气氛对员工幸福感回归模型中，当组织创新气氛为零时，员工幸福感的预测值为 1.074，截距项的估计值会在 1.074（常量项的估计值）的周围上下波动 0.124 左右，常量项估计值与零之间的差异程度 t 值为 8.681。组织创新气氛每增加一个单位，员工幸福感平均增加 0.741 个单位，组织创新气氛的标准误为 0.029，表明该系数的估计较为精确和可靠。组织创新气氛每变化一个标准差，员工幸福感将变化 0.758 个标准差， t 值为 25.923。允差为 1.000，VIF 为 1.000，表明组织创新气氛对员工幸福感回归模型没有共线性问题。组织创新气氛对员工幸福感的影响是统计显著的，小于 0.05，显著性为 < 0.001，如表 62 所示。

综上，组织创新气氛对员工幸福感有显著的正向影响，因此 H3 假设成立。

表 76 组织创新气氛对员工幸福感模型摘要

R	R ²	调整 后 R ²	标准 估算的 错误	R ² 变 化量	F 变化量	更改统计		显著性 F 变化量	德宾- 沃森
						自由 度 1	自由 度 2		
0.758 ^a	0.574	0.574	0.348	0.574	672.001	1	498	<0.001	1.984

资料来源：本研究整理

表 77 组织创新气氛对员工幸福感 ANOVA

模型	平方和	自由度	均方	F	显著性
回归	81.560	1	81.560	672.001***	<0.001
残差	60.441	498	0.121		
总计	142.001	499			

资料来源：本研究整理

注：***为 p 小于 0.001。

表 78 组织创新气氛对员工幸福感回归模型

模型	未标准化系数		标准系数	t	显著性	共线性统计	
	B	标准误	β			允差	VIF
(常量)	1.074	0.124		8.681***	<0.001		
组织创 新气氛	0.741	0.029	0.758	25.923***	<0.001	1.000	1.000

资料来源：本研究整理

注：***为 p 小于 0.001。

4.9.4 假设 H4 检验

H4 组织创新气氛中介模型检验中，模型 1 组织创新气氛作为结果变量，员工绿色行为作为预测变量，有较高的相关程度，相关系数 R 为 0.779，有正相关，决定系数 R² 为 0.607 表明员工绿色行为可以解释组织创新气氛的 60.700% 的变异。F 值为 768.326，Beta 值为 0.717，t 值为 27.719***，表明员工绿色行为对组织创新气氛有显著正向影响。模型 2 员工幸福感作为结果变量，员工绿色行为作为预测变量，有较高的相关程度，相关系数 R 为 0.803，有正相关，决定系数 R² 为 0.644，表明员工绿色行为可以解释员工幸福感的 64.400% 的变异。F 值为 900.634，Beta 值为 0.723，t 值为 30.011***，表明员工绿色行为对员工幸福感有显著正向影响。模型 3 员工幸福感作为结果变量，员工绿色行为和组织创新气氛作为预测变量，有较高相关程度，相关系数 R 为 0.830，有正相关，加入组织创

新气氛后，决定系数 R^2 为 0.689，可以解释员工幸福感的 68.900% 的变异。 F 值为 549.986，Beta 值分别为 0.486 和 0.330， t 值分别为 13.518*** 和 8.463***，表明员工绿色行为和组织创新气氛对员工幸福感都有显著正向影响，如表 63 所示。

H4 总效应、直接效应、中介效应分解表中，总效应（员工绿色行为对员工幸福感的影响）为 0.723，直接效应（员工绿色行为对员工幸福感的直接影响）为 0.486，占总效应的 67.216%，中介效应（通过组织创新气氛的间接影响）为 0.237，占总效应的 32.784%，如表 64 所示。

综上，组织创新气氛在员工绿色行为与员工幸福感之间起中介作用，H4 假设成立。

表 79 组织创新气氛中介模型检验

模型	回归方程(N=500)		拟合指标			显著性系数	
	结果变量	预测变量	R	R ²	F 值	Beta	t
1	员工幸福感	组织创新气氛	0.779	0.607	768.326	0.717	27.719***
		员工绿色行为					
2	员工幸福感	员工绿色行为	0.803	0.644	900.634	0.723	30.011***
		组织创新气氛					
3	员工幸福感	员工绿色行为	0.830	0.689	549.986	0.486	13.518***
		组织创新气氛					

资料来源：本研究整理

注：**为 p 小于 0.005，***为 p 小于 0.001。

表 80 总效应、直接效应和中介效应分解表

效应类型	效应值	Boot SE	Boot LLCI	Boot ULCI	相对效应值%
总效应	0.723	0.024	0.675	0.770	
直接效应	0.486	0.036	0.415	0.556	67.216%
中介效应	0.237	0.051	0.135	0.334	32.784%

资料来源：本研究整理

4.9.5 假设 H5 检验

变革型领导调节效应检验表中，决定系数 R^2 值为 0.777，这表明模型中自变量（员工绿色行为、变革型领导及其交互项）可以解释因变量（组织创新气氛）变异的 77.700%， R 值为 0.881，表明模型具有很高的相关性， F 值为 575.207，

且显著性水平为 $p < 0.001$ ，表明模型整体显著。常数项显著性水平为 $p < 0.001$ ，标准化系数为 4.353。员工绿色行为显著正向影响组织创新气氛($p < 0.001$)，标准化系数为 0.350。变革型领导的效应不显著($p = 0.068$)，标准化系数为 0.074。员工绿色行为与变革型领导的交互项显著负向影响组织创新气氛($p < 0.001$)，标准化系数为-0.287，如表 65 所示，并根据标准化系数生成变革型领导调节效应图，如图 13 所示。

变革型领导条件效应表中，测量不同水平的变革型领导显著性均为 $p < 0.001$ ，当变革型领导为-0.500 时，员工绿色行为对组织创新气氛的效应为 0.494，当变革型领导为 0.000 时，员工绿色行为对组织创新气氛的效应为 0.350，当变革型领导为 0.500 时，员工绿色行为对组织创新气氛的效应为 0.207，如表 66 所示。

综上，变革型领导负向调节员工绿色行为与组织创新气氛之间关系，H5 假设成立。

表 81 变革型领导调节效应检验

	标准化系数 Beta	组织创新气氛			
		Boot SE	<i>t</i>	Boot LLCI	Boot ULCI
常数	4.353***	0.012	335.001	4.329	4.377
员工绿色行为	0.350***	0.029	12.167	0.294	0.407
变革型领导	0.074	0.040	1.826	-0.006	0.153
员工绿色行为*变革型领导	-0.287***	0.020	-14.656	-0.325	-0.248
		R=0.881			
		R ² =0.777			
		F=575.207***			

资料来源：本研究整理

注：***为 p 小于 0.001。

表 82 变革型领导条件效应表

变革型领导	Effect	Boot SE	<i>t</i>	<i>p</i>	Boot LLCI	Boot ULCI
-0.500	0.494	0.028	17.825***	< 0.001	0.439	0.548
0.000	0.350	0.029	12.167***	< 0.001	0.294	0.407
0.500	0.207	0.033	6.286***	< 0.001	0.142	0.271

资料来源：本研究整理

注：***为 p 小于 0.001。

图 13 变革型领导调节效应图

4.9.6 假设 H6 检验

相关系数 R 为 0.881，变量对组织创新气氛的相关程度很高，有正相关，决定系数 R^2 为 0.777，模型解释了组织创新气氛变异的 77.700%， $F=575.207$ (p 值 <0.001) 表明模型整体是显著的。当所有自变量为零时，组织创新气氛的预测值为 -2.725，常数项的显著性 (p 值 <0.001)，员工绿色行为每增加一个单位，组织创新气氛将增加 1.529 个单位，员工绿色行为对组织创新气氛有显著的正向影响，标准化系数为 1.529，系数的显著性 (p 值 <0.001)，变革型领导每增加一个单位，组织创新气氛将增加 1.344 个单位，变革型领导对组织创新气氛也有显著的正向影响，标准化系数为 1.344，系数的显著性 (p 值 <0.001)，员工绿色行为*变革型领导交互项中，随着变革型领导的增加，员工绿色行为对组织创新气氛的正向影响会减弱，交互项的系数为 -0.287，表明员工绿色行为和变革型领导的交互对组织创新气氛有显著的负向影响，交互项的显著性 (p 值 <0.001)，如表 67 所示。

相关系数 R 为 0.830，有正相关，模型解释了员工幸福感变异的 68.900% (决定系数 R^2 为 0.689)，当所有自变量为零时，员工幸福感的预测值为 0.686，常数项的显著性 (p 值 <0.001)， $F=549.986$ ，显著性 (p 值 <0.001) 表明模型整体是显著的。员工绿色行为每增加一个单位，员工幸福感将增加 0.486 个单位，员

工绿色行为对员工幸福感有显著的正向影响，标准化系数为 0.486，系数的显著性 (p 值 <0.001)，变革型领导每增加一个单位，员工幸福感将增加 0.330 个单位，变革型领导对员工幸福感也有显著的正向影响，标准化系数为 0.330，系数的显著性 (p 值 <0.001)，如表 68 所示。

表 83 结果变量为组织创新气氛的路径结果

变量	标准化系数 Beta	Boot SE	t	Boot LLCI	Boot ULCI
常数	-2.725***	0.242	-11.273	-3.201	-2.250
员工绿色行为	1.529***	0.078	19.727	1.377	1.682
变革型领导	1.344***	0.071	18.883	1.204	1.484
员工绿色行为*变革型领导	-0.287***	0.020	-14.656	-0.325	-0.248
R=0.881					
R ² =0.777					
F=575.207***					

资料来源：本研究整理

注：***为 p 小于 0.001。

表 84 结果变量为员工幸福感的路径结果

变量	标准化系数 Beta	Boot SE	t	Boot LLCI	Boot ULCI
常数	0.686***	0.110	6.253	0.471	0.902
员工绿色行为	0.486***	0.036	13.518	0.415	0.556
组织创新气氛	0.330***	0.039	8.463	0.254	0.407
R=0.830					
R ² =0.689					
F=549.986***					

资料来源：本研究整理

注：***为 p 小于 0.001。

员工绿色行为每增加一个单位，员工幸福感将增加 0.486 个单位，直接效应 (0.486)，员工绿色行为与员工幸福感之间存在正向关系， p 值 <0.001 ，置信区间都大于 0，进一步证实员工绿色行为对员工幸福感的正向影响是稳健的，如表 69 所示。

当变革型领导的取值为 3.613 时，间接效应最大，为 0.163，这表明在这一领导水平下，员工绿色行为通过增强组织创新气氛对员工幸福感的正向影响最强烈。随着变革型领导水平的升高（分别取值 4.113 和 4.614），间接效应有所下

降，分别为 0.116 和 0.068，表明变革型领导对员工绿色行为和组织创新气氛之间关系的影响存在一个最优水平，超过这个水平后，额外的领导投入可能不会带来相应的效应增加，如表 70 所示。

Index(-0.095)，置信区间不包含 0，表明变革型领导的调节作用是负向的，即随着变革型领导水平的增加，员工绿色行为通过组织创新气氛对员工幸福感的间接效应会减弱，如表 71 所示。

当变革型领导水平从 3.613 增加到 4.113 时，间接效应从 0.163 减少到 0.116，差异为-0.047，且这个差异在统计上是显著的。当变革型领导水平从 4.113 增加到 4.614 时，间接效应进一步减少，差异分别为-0.095 和-0.047，且这些差异也在统计上是显著的。变革型领导的水平对员工绿色行为通过组织创新气氛影响员工幸福感的间接效应具有显著影响。随着变革型领导水平的提高，间接效应减小，表明可能存在一个最优水平的变革型领导，超过这个水平后，领导行为的增加可能不会带来员工幸福感的进一步增加，甚至可能会降低已有的积极效应，如表 72 所示。

综上，变革型领导负向调节员工绿色行为通过组织创新气氛进而影响员工幸福感的整个中介机制，H6 假设成立。

表 85 员工绿色行为对员工幸福感的直接效应

直接效应	Boot SE	<i>t</i>	<i>p</i>	Boot LLCI	Boot ULCI
0.486	0.036	13.518***	< 0.001	0.415	0.556

资料来源：本研究整理

注：***为 *p* 小于 0.001。

表 86 员工绿色行为通过组织创新气氛对员工幸福感的间接效应

变革型领导的取值	间接效应	Boot SE	Boot LLCI	Boot ULCI
3.613	0.163	0.028	0.106	0.216
4.113	0.116	0.022	0.074	0.158
4.614	0.068	0.017	0.039	0.103

资料来源：本研究整理

表 87 变革型领导调节中介指数

变量	Index	BootSE	Boot LLCI	Boot ULCI
变革型领导	-0.095	0.016	-0.124	-0.059

资料来源：本研究整理

表 88 变革型领导间接效应的两两比较

效应 1	效应 2	差异	BootSE	BootLLCI	BootULCI
0.116	0.163	-0.047	0.008	-0.062	-0.029
0.068	0.163	-0.095	0.016	-0.124	-0.059
0.068	0.116	-0.047	0.008	-0.062	-0.029

资料来源：本研究整理

4.9.7 假设检验讨论

员工绿色行为对员工幸福感正相关，与 Khalid et al. (2022)、师雅丹和刁凤琴 (2021)、侯艳辉等 (2021) 的研究相一致。员工在工作场所中展现的绿色行为，如节约资源、减少废物和参与绿色倡议活动等，与其在工作和生活、心理中的员工幸福感有直接的联系，该行为可能增强员工的自我效能感和成就感，因为他们为环境保护做出了贡献，从而提升了他们的整体幸福感。

员工绿色行为对组织创新气氛正相关，与李文静等 (2020)、邹艳春等 (2023)、师雅丹和刁凤琴 (2021)、赵勇等 (2022)、李永周等 (2022)、安世民等 (2024) 的研究相一致。当员工采取绿色行为时，他们展示了对环境保护的承诺和创新精神，这种行为可以激发组织内部的创新思维和实践，绿色行为的员工可能更愿意尝试新的方法和解决方案，以提高组织的环保绩效，从而促进了组织创新气氛的形成。

组织创新气氛对员工幸福感正相关，与郑晓明和刘鑫 (2016)、Ryff (1989)、Waterman (1993)、Warr (1987)、Warr (1990)、Page and Vella-Brodrick (2009)、Fisher (2010)、张戌凡和席猛 (2019) 的研究相一致。一个鼓励创新和尝试新方法的工作环境可以提高员工的工作满意度和幸福感，在这样的气氛中，员工可能感到他们的工作更有意义，他们的努力得到了认可，从而增强了他们的幸福感。

组织创新气氛在员工绿色行为与员工幸福感之间起中介作用，与邢滔和宋宗军 (2022)、黄亮和徐辉 (2021)、张佳良等 (2018)、许新全等 (2023)、陈松涛等 (2022)、黄亮和徐辉 (2021) 的研究相一致。员工绿色行为不仅直接影响员工的幸福感，还通过增强组织创新气氛间接提升了员工的幸福感，组织可以通过培养创新气氛来促进员工的绿色行为，进而提高员工的幸福感。

变革型领导负向调节员工绿色行为与组织创新气氛之间的关系，与 Setiawan et al. (2021)、Lin et al. (2019)、Suryo et al. (2024)、Mo et al. (2025) 的研究相一致。

变革型领导的某些方面可能削弱了员工绿色行为对组织创新气氛的正向影响。这可能是因为变革型领导的某些行为，如过度强调创新和变革，可能导致员工感到压力和不确定性，从而抑制了绿色行为对创新气氛的积极影响。

变革型领导负向调节员工绿色行为通过组织创新气氛进而影响员工幸福感的整个中介机制，与 Ahmed et al. (2020)、Vo et al. (2024)、Günzel-Jensen et al. (2018)、Zhang (2024)、Ehrnrooth et al. (2024)的研究相一致。变革型领导可能限制了组织创新气氛在提升员工幸福感方面的潜力。这可能是因为变革型领导的某些行为，如高度的变革要求和对创新的不断追求，可能会使员工感到疲惫和压力，从而减少了绿色行为和创新气氛对幸福感的积极影响。

第5章 结论与讨论

本章总结了研究的主要发现，对这些发现进行了深入讨论，包括理论意义和实践意义。同时，本章还探讨了研究的局限性，并对未来的研究方向提出了建议，针对研究结论给出了对策。

5.1 研究结论

本研究整合计划行为理论和资源保存理论，为员工绿色行为与员工幸福感之间的关系提供了一个更全面的多维度理论视角，深入探讨员工绿色行为对员工幸福感的影响，特别关注了组织创新气氛的中介作用以及变革型领导的调节作用，以问卷调查的方式，收集来自中小企业服务业员工的数据，运用 SPSS 27 和 AMOS 23 分析数据和验证研究假设。研究表明，员工绿色行为对员工幸福感正相关，员工绿色行为对组织创新气氛正相关，组织创新气氛对员工幸福感正相关，组织创新气氛在员工绿色行为与员工幸福感之间起中介作用，变革型领导负向调节员工绿色行为与组织创新气氛之间的关系，变革型领导负向调节员工绿色行为通过组织创新气氛进而影响员工幸福感的整个中介机制。

5.1.1 员工绿色行为能够正向影响员工幸福感

员工绿色行为往往能够得到同事、管理层以及社会的认可和赞赏，该正面反馈增强了员工的社会认同感进而提高员工幸福感（宋萌等，2024）。员工在积极参与绿色行为的过程中，往往能够获得成就感和自我效能感，成就感来源于员工对自身绿色贡献的认可，使他们更加认同自己的工作价值，员工看到自己的绿色行为对企业的环保目标产生积极影响时，他们会感到自己的工作更有意义且还提升自身专业技能，该双重收获从而提升幸福感（李文静等，2020）。员工绿色行为可以为企业带来环境绩效的提升，企业的发展和成功又会反馈到员工身上，使员工感受到成就感和自豪感，提升幸福感（师雅丹和刁凤琴，2021）。当员工参与绿色行为时，他们可能会获得一种成就感和自我效能感，从而增强对自身能力和价值的认识，积极的心理体验有助于提升员工的幸福感（Alyahya et al., 2023）。当员工看到自己的绿色行为得到组织的认可和支持时，他们会感受到组织对环境保护的重视和对员工个人价值的尊重，从而增强对组织的忠诚度和满意度。这种

积极的情感体验也会进一步提升员工的幸福感（刘宗华和毛天平，2023）。

5.1.2 员工绿色行为能够正向影响组织创新气氛

员工绿色行为展现了对环境保护的承诺和创新精神，这种行为能够激发组织内部的创新思维和实践，鼓励员工寻求和实施绿色解决方案（李文静等，2020）。绿色行为的员工可能更愿意尝试新的方法和解决方案来提高团队的环保绩效，这种团队层面的环保认同和氛围可以激发员工的创新思维（邹艳春等，2023）。员工绿色行为的实施往往需要组织提供必要的资源和支持，如绿色技术和设备，这种投入不仅促进了环保实践，也增强了组织对创新的重视（师雅丹和刁凤琴，2021）。员工绿色行为的推广往往伴随着员工参与度的提高，员工在参与环保项目的过程中，其创新参与感和对组织创新气氛的感知也会得到增强（赵勇等，2022）。

5.1.3 组织创新气氛能够正向影响员工幸福感

在一个鼓励创新的环境中，员工可能会感到他们的工作更有意义，因为他们有机会尝试新的想法和方法，这种意义感是幸福感的重要组成部分（郑晓明和刘鑫，2016）。组织创新气氛能够认可员工的贡献并给予尊重，这直接影响员工的内在动机，从而提高工作满意度（Ryff, 1989）。组织提供持续学习和发展的机会可以帮助员工实现个人职业目标，增强其对工作的满意度与幸福感（Waterman, 1993）。公平的奖励和晋升体系以及积极、健康的工作氛围可以增强员工的归属感和价值感，这些都是影响员工幸福感的重要因素（张戎凡和席猛，2019）。工作自主性能够弱化信息隐私侵犯感知通过工作压力影响员工工作幸福感的负面效应，组织创新气氛如果能有效管理和减少工作压力，可能会对员工幸福感产生正向影响（许新全等，2023）。

5.1.4 组织创新气氛能够在员工绿色行为与员工幸福感之间起中介作用

组织创新气氛作为一个中介变量，连接了员工绿色行为与员工幸福感之间的关系。员工在支持创新和环保的组织气氛中工作时，他们可能更倾向于采取绿色行为，如减少资源浪费、参与环保项目等，这些行为进而增强了他们的幸福感（邢

滔和宋宗军, 2022)。组织创新气氛通过提供必要的资源和支持, 如培训、信息共享、技术资源等, 可能会增强员工的创新自我效能感, 从而提升其工作满意度和幸福感(黄亮和徐辉, 2021)。鼓励创新的工作环境如果能有效管理和减少工作压力, 可能会对员工幸福感产生正向影响。工作自主性能够弱化信息隐私侵犯感知通过工作压力影响员工工作幸福感的负面效应, 在创新气氛中如果员工拥有更多的自主性和对自己工作的控制权, 可能会感到更加幸福和满足(许新全等, 2023)。积极的组织创新气氛会减少职场排斥现象从而降低员工的情绪耗竭, 增加员工的创新行为进而可能提升员工的幸福感, 职场排斥的减少可能会增加员工的组织归属感和工作满意度, 这些都是影响员工幸福感的重要因素(陈松涛等, 2022)。

5.1.5 变革型领导能够负向调节员工绿色行为与组织创新气氛之间的关系

当变革型领导行为过于强调变革和创新时, 可能会无意中增加员工的压力和工作负担, 从而抑制员工的绿色行为, 进而影响了组织创新气氛的积极发展(Mo et al., 2025)。变革型领导的高要求和频繁变化可能导致员工感到过度的压力和不确定性, 这种情绪可能会减少员工参与绿色行为的动机和能力, 从而对组织创新气氛产生负面影响(Chung & Li, 2021; Abdisa, 2020)。变革型领导可能因为其权威性和变革导向, 无意中削弱了员工的自主性和参与感。当员工感觉自己在绿色行为上的自主性受到限制时, 他们可能会减少对环保活动的参与, 这反过来又影响了组织创新气氛的构建(Setiawan et al., 2021)。在资源有限的情况下, 变革型领导可能无法提供足够的支持来促进员工的绿色行为, 从而无法充分激发组织创新气氛。这种情况下, 变革型领导的负面影响可能会更加明显, 因为它无法为员工提供实施绿色行为所需的资源和支持(Suryo et al., 2024)。

5.1.6 变革型领导能够负向调节员工绿色行为通过组织创新气氛进而影响员工幸福感的整个中介机制

当变革型领导过于强调变革和创新时, 可能会无意中增加员工的压力和工作负担, 从而抑制员工的绿色行为和幸福感(Ahmed et al., 2020)。变革型领导的高要求和频繁变化可能导致员工感到过度的压力和不确定性, 这种情绪可能会减少

员工参与绿色行为的动机和能力,从而对组织创新气氛和员工幸福感产生负面影响(Vo et al., 2024)。变革型领导可能因为其权威性和变革导向,无意中削弱了员工的自主性和参与感。当员工感觉自己在绿色行为上的自主性受到限制时,他们可能会减少对环保活动的参与,这反过来又影响了组织创新气氛的构建和员工的幸福感(Günzel-Jensen et al., 2018)。在资源有限的情况下,变革型领导可能无法提供足够的支持来促进员工的绿色行为,从而无法充分激发组织创新气氛。这种情况下,变革型领导的负面影响可能会更加明显,因为它无法为员工提供实施绿色行为所需的资源和支持,进而影响了员工的幸福感(Zhang, 2024)。

5.2 研究讨论

5.2.1 局限性及未来期望

研究虽然为跨文化比较研究提供了基础,但数据收集主要聚焦于中小企业服务业员工,而不同行业、不同规模的企业以及不同地区和文化背景下的员工可能在员工绿色行为和员工幸福感的表现上存在差异。研究主要关注员工绿色行为的积极效应,对于可能的负面效应,如过度的员工绿色行为要求可能导致的员工压力和倦怠,未进行深入探讨。研究依赖于问卷调查,未来可以考虑与访谈相结合,未来研究还可以考虑加入社会期望偏差回应(SDRS)量表调查回答者,当回答者产生社会期许偏差时可以考虑分数适当性将其剔除,分数越高社会期望偏差越大,也可将其当做控制变量放入模型中进行调查(Hays et al., 1989)。此外,可以设计两份问卷进行调查,一份为被调查对象,另一份为追问问卷让被调查对象认识的人进行填写,把这两份问卷对比确认其真实性(林新沛和郑时宜, 2001)。未来研究还可以更新模型,正如更多的中介变量(如员工个人价值观和社会责任感方向)和调节变量(如文化和社会因素方向)。研究中发现变革型领导的负向调节效应,未来可以探索新领域,如变革型领导的非预期后果,也可以往领导力方向研究,特别是在绿色管理和可持续发展领域。可以根据本研究的结果,反思自身或组织的员工绿色行为和员工幸福感之间的关系,在自身的组织中实施绿色人力资源管理实践以提升员工的幸福感,希望能够认识到员工绿色行为不仅是企业社会责任的一部分,也是提升员工幸福感的重要途径,鼓励从多维度考虑员工幸福感,包括工作满意度、心理幸福感以及生活幸福感,并探索这些维度如何与员工

绿色行为相互作用。

5.2.2 对策

员工绿色行为（促进员工绿色行为的可持续发展）

①企业应实行绿色人力资源管理实践，包括提供绿色培训、设定绿色目标和奖励机制，以激发员工绿色行为。领导者应自身约束并做绿色行为示范，强化绿色文化，定期举办绿色意识教育活动，公开认可和奖励绿色行为突出的员工。增强员工发展并提供职业发展计划，特别是绿色创新技能的培训，鼓舞员工追求个体的成长。将绿色行为与员工健康计划相结合，强化组织学习和知识共享，为员工提供绿色教育计划增强绿色教育和培训，提供绿色教育在线资源平台，建立知识管理系统和定期举办绿色工作坊。定期评估和优化绿色行为，为员工提供实时反馈渠道，鼓励员工提出绿色行为改进建议用以持续反馈和改进，为有建设性意见的员工提供奖励。

②定期举办绿色行为比赛以增加参与度，鼓励团队之间的竞争。推动绿色行为的内部宣传，定期举办绿色行为宣传月活动，选拔和培训员工成为绿色大使。强化绿色行为的个人化策略，鼓励员工设定和追求个性化的绿色目标，促进和鼓励内部跨部门间的绿色项目合作的开展。建立绿色行为激励基金以助力员工的绿色项目，用奖励激励员工绿色行为。实施绿色行为认证计划，为员工的绿色行为和项目进行绿色认证，为产品和服务提供绿色标识。

③企业应投资于绿色技术和设备，如节能和节水设施，开发和推广绿色行为追踪应用，建立绿色行为的长期跟踪研究，跟踪绿色行为的影响，并基于研究结果不断改进绿色行为策略，监控能源消耗、浪费，提高资源利用率和激励绿色行为，共创绿色和健康工作环境。增强绿色伦理和合规性，对员工进行绿色伦理培训，确保业务活动符合绿色法规和标准。增加对绿色技术研发的投入，与高校、研究机构和其他企业合作开发绿色技术和解决方案，将研究成果应用于实践并开展案例研究，形成可复制的模式。

④推广绿色消费文化，用相应营销策略提高消费者绿色产品认知以理解绿色行为的重要性。采用绿色设计原则强化绿色友好的产品设计，进行绿色产品生命周期评估。建立绿色风险管理机制，定期进行绿色风险评估并制定和演练应急预

案。促进和实行工作场所多样性和包容性政策并加强此培训。促进工作场所多样性和包容性，实施包容性政策，提供多样性和包容性培训。做行业标准更新与示范者，强化绿色行为的法规和政策倡导，积极参与政策制定过程，倡导绿色法规和政策，并开展绿色政策研究。

⑤增强绿色行为的外部合作与交流，强化与社区合作参与绿色项目，与其他企业建立行业绿色联盟，参与国际绿色合作项目。在年度报告中披露绿色信息，发布可持续发展报告来增强绿色责任和透明度，定期与利益相关者沟通绿色责任。推动绿色供应链伙伴关系，定期对供应商进行评估和开展绿色合作项目，制定绿色采购政策，推广绿色办公，如无纸化办公和节能措施。企业应强化绿色行为社会影响并鼓励员工参与社区环保活动，通过家庭活动和教育项目将绿色行为理念扩展到员工家庭。鼓励员工参与社会责任项目，并与客户、供应商和其他利益相关者合作推动绿色项目。

员工幸福感（提升员工幸福感和工作满意度）

①工作设计与职业发展上，工作设计优化，如：下放权限和授权、工作轮换和任务多样性来增加工作的趣味性，而单调性的降低会提高工作满意度。在职业发展规划中，为员工提供明确的职业发展路径和晋升机会及必要的培训教育资源，提供个性化的职业指导服务来助力员工规划职业发展和实现个人目标，但要兼顾个人的兴趣、能力和职业目标。提供职业灵活性，如工作暂停或减速选项以支持员工不同生活阶段的需求。

②员工反馈与参与上建立有效的员工反馈系统，让员工能够对工作环境和公司政策提出意见和建议。鼓励员工参与公司决策过程，如员工代表委员会或意见箱，提高员工的参与感和影响力。成立由员工主导的委员会来负责规划和执行员工福利活动。员工意见领袖计划培养员工意见领袖，让他们在公司内部分享最佳实践和经验。

③工作生活平衡政策实施，根据员工实际情况在符合法律与道德伦理下合理压缩工作时间弹性工作，帮助员工留下合理的时间来平衡工作和个人生活。实施家庭支持计划，如儿童保育服务、家庭关怀假和家庭健康支持。提供财务规划服务和福利，如退休规划、税务咨询和个人理财教育。为员工提供个性化的退休规划服务，帮助他们为未来做好准备。提供心理健康支持，如定期的心理健康检查

和咨询服务、压力管理研讨会。推广员工健康计划，包括健康饮食、运动和健康筛查。组织健康比赛，如步数或健康饮食比赛，以促进健康生活方式。扩展员工援助计划，包括法律咨询、家庭护理服务。营造适宜心理安全环境使员工不害怕犯错，可以自由地分享想法和反馈。

④员工认可与福利中，定期举办员工表彰活动，认可员工的贡献和成就，增强员工的归属感和自豪感。提供个性化的员工福利选项，如健康保险、健身会员资格、教育补助、股权激励等，以满足不同员工的需求，员工福利的需求和偏好自定义允许了员工根据自身选择福利，如额外的休假日。建立员工福利反馈循环以不断调整和优化福利计划。员工福利平台的开发，增加便利性使员工查看和管理自身的福利。设员工福利顾问，为员工提供关于如何最大化利用福利计划的建议。

⑤工作环境与文化中，确保工作环境的安全和健康，包括提供符合人体工程学的办公设备和设施。团队建设活动和社交活动定期组织可增强团队精神和同事间的友谊。确保公司的文化和价值观与员工的个人信念相呼应，增强员工的认同感。创建无障碍工作环境，确保员工都能有平等访问资源和机会，允许员工个性化他们的工作空间以提高舒适度和满意度。提高公司运营的透明度，与员工分享业务目标、财务状况和市场动态。提高工作透明度，让员工了解他们的工作如何影响公司的整体目标和成果。持续发展与学习中应有灵活的学习和发展机会，如在线课程。培养成长和学习的文化，鼓励员工新技能和兴趣的可持续性。提供情感培训供员工更好管理情绪，使人际关系和团队合作提升。定期调查衡量和管理员工幸福感指数。

变革型领导（提升领导者的能力和行为，以促进组织变革和效能）

①领导力发展与自我提升中，设计和实施全面的领导力发展计划，专注于培养变革型领导技能。鼓励高层领导通过自己的行为来示范变革型领导的价值观和行为。为领导者提供专业的教练和指导以帮助他们提升变革型领导能力。增强决策过程的透明度，让领导者在制定策略时能够更好地解释其背后的逻辑。鼓励领导者定期自我反思以识别自己的强项和改进领域。帮助领导者在组织和个人层面上设定清晰、可衡量的目标。建立定期绩效反馈机制，使领导者及时了解自己表现和改进空间。鼓励领导者持续学习，通过阅读、研讨会、网络课程等方式不断

更新知识和技能。强化领导者的道德和伦理标准，确保他们在所有决策中都能保持高标准的诚信。

②领导力沟通与团队建设中，提升领导者的沟通技巧，特别是公共演讲和有效倾听的能力。通过团队建设活动和培训，增强领导者在构建和维护高效团队方面的能力。提供冲突解决培训，使领导者能够有效地处理团队内部的分歧和冲突。培养领导者在管理变革过程能力，包括沟通变革、处理抵抗和促进员工参与。加强领导者与组织不同层级间的沟通，确保信息的透明和一致性。

③领导力创新与风险管理中，鼓励领导者在创新和风险管理方面采取积极的态度，以推动组织的持续发展。培养领导者战略思维能力，加强领导者在危机情况下的应对能力，使其从宏观角度审视和规划组织的未来。

④领导力多样性与包容性中，培养多样性和包容性的领导团队以促进不同观点和创新思维，加强领导者跨文化沟通和协作能力，用培训提升领导者的情绪智力以帮助其更好理解和管理自己与下属情绪。

组织创新气氛（创新文化的培养、创新实践的激励和创新项目的实施）

①创新环境与文化建设上，创建专门的创新实验室或空间，鼓舞员工自由探求新想法并进行实验和模型开发。实施“创新时间”政策，允许员工将一定比例的工作时间用于个人感兴趣的创新项目。设定特定的“创新时间窗口”，在这个时间内，员工可以专注于探索新想法而不受日常工作的干扰。鼓励员工使用思维导图等工具来可视化和扩展他们的创新想法。

②与员工绿色行为相似创建一个在线平台，员工可以在上面发布和讨论创新问题，以及协作寻找解决方案。选拔和培养创新文化大使，他们是创新文化的积极传播者和实践者。定期评估组织的创新文化，识别强项和弱点，并制定改进计划。举办创新文化工作坊，让员工参与讨论和塑造组织的创新文化。

③与员工绿色行为相似创新合作与网络扩展上，与其他行业或领域的组织合作，开展跨界合作项目，以激发新的创意和视角。与学术机构、研究机构和其他组织建立合作关系，共同开展创新项目。构建内部和外部的创新网络，促进知识共享和合作。建立创新合作伙伴网络，包括供应商、客户和行业专家，共同推动创新。定期举办创新竞赛或创新成果展示日，为优秀创意和成果提供奖励和认可，创新成果展示平台，让员工展示他们的创新项目成果和进展，增加项目的可见度

和影响力。在行业会议和展览中展示组织的创新成果，提升组织的品牌形象。

④创新培训与风险管理上，定期举办创新思维工作坊，教授员工如何运用创新工具和技巧，如 AI 决策创新。评估成高风险的但隐形回报高的创新项目提供资金支持，如：设立创新风险基金。提供风险治理培训，帮助员工辨析、评估和应对创新过程风险。建立系统化的风险评估流程，帮助员工识别和管理创新项目中的风险。在评估创新项目时应思索其对社会和环境的影响，以推动可持续发展创新。在创新成果开发过程中，重视用户体验测试，确保成果能够满足用户需求。

⑤创新导师计划与领导力培养上，实施创新导师计划，让经验丰富的创新者指导和支持新兴创新人才。为中高层管理者提供创新思维的领导力培训，使他们可更好支持、引领和推动创新。提供创新项目支持与商业化，实施内部众筹机制，让员工为最有潜力的创新项目投票和投资。为有商业潜力与价值的创新成果提供商业化支持，为员工的创新成果提供知识产权保护，包括市场分析、专利申请、版权登记和商业计划制定。建立内部孵化器，帮助他们成长和发展，为员工创新项目提供必要资源和指导，为员工的创新成果提供内部市场测试的机会以验证其可行性和市场需求。鼓励和支持快速原型制作，以便快速测试和迭代创新想法与文化，鼓励快速失败和从失败中学习文化，减少对失败的恐惧和惩罚。采用敏捷管理方法，使创新项目能够快速响应变化，提高效率和适应性。

⑥定期组织跨部门的创新思维交流会，鼓励跨职能团队的建设，促进不同背景和专业知识的员工间的交流和合作、融合。寻找外部合作伙伴，为员工的创新成果提供更广阔的应用场景和合作机会。提高创新项目透明度和开放性并鼓励员工参与和提供反馈。鼓励员工跨行业学习，从其他行业的创新实践中汲取灵感。对创新项目进行持续的跟踪和评估，确保它们符合组织的目标和市场需求。优化资源分配机制，确保最有潜力的创新项目能够获得必要的支持和资源。除物质奖励外还应提供更多非物质奖励，以激励员工的创新行为，如公开表扬和发展机会等。

参考文献

- 安世民、金雨婷、张羽琦（2024）。“匠心促创新”：工匠精神对员工二元创新行为的影响机制。《科技进步与对策》，1-10。
- 蔡进雄（2000）。《转型领导与学校效能》。
- 蔡双立、Mughal, M. F.、马洪梅（2023）。绿色服务型领导与员工自愿绿色行为的关系研究——基于认知机制与情感边界。《管理学报》，36（06），81-97。
- 陈春明、李艳霄（2010）。组织创新气氛对组织绩效的影响研究。《社会科学辑刊》（06），118-122。
- 陈松涛、谢建、赵勇（2022）。职场排斥对员工创新行为的影响研究。《宜春学院学报》，44（08），59-65。
- 丁贺、林新奇、徐洋洋（2018）。基于优势的心理氛围对创新行为的影响机制研究。《南开管理评论》，21（1），28-38。
- 范惟翔、张瑞铨（2007）。电子商务网站经营环境之建构与效果衡量模式研究。《管理评论》，26（2），39-67。
- 风笑天（2013）。《社会研究方法》。中国人民大学出版社。
- 顾红磊、温忠麟（2017）。多维测验分数的报告与解释：基于双因子模型的视角。《心理发展与教育》，33（04），504-512。
- 顾红磊、温忠麟、方杰（2014）。双因子模型：多维构念测量的新视角。《心理科学》，37（04），973-979。
- 何晶晶（2016）。从《京都议定书》到《巴黎协定》：开启新的气候变化治理时代。《国际法研究》，（3），77-88。
- 侯楠、彭坚、杨皎平（2019）。员工绿色行为的研究述评与未来展望。《管理学报》，16（10），1572-1580。
- 侯艳辉、李硕硕、郝敏、饶卫振（2021）。市场绿色压力对知识型企业绿色创新行为的影响。《中国人口·资源与环境》，31（01），100-110。
- 黄亮、徐辉（2021）。责任型领导对团队绿色行为的影响及其作用机制——基于情感事件理论。《广东财经大学学报》，36（02），28-38。
- 姜荣萍、何亦名（2020）。组织心理所有权如何影响知识隐藏行为——公民疲劳与变革型领导的作用。《科技进步与对策》，37（22），116-124。
- 金盛华、郑建君、丁洁（2008）。组织创新气氛的概念，测量及相关研究热点。《心理学探新》，28（3），67-72。
- 李超平、时勘（2005）。变革型领导的结构与测量。《心理学报》（06），97-105。
- 李晋、化冰妍（2023）。环保真实型领导对员工绿色主动行为的影响研究：基于自我决定的视角。《中国矿业大学学报(社会科学版)》，25（06），93-104。
- 李朋波、王帅康、王润娜、黄子欣（2022）。资源保存理论视角下职场负面八卦对员工幸福感的影响机制研究。《管理学报》，19（04），545-554。
- 李文静、闫履鑫、Bhutto, T. A.、李宇（2020）。绿色变革型领导对员工绿色创造力的影响。《管理科学》，33（02），87-101。
- 李永周、张宏浩、朱迎还、李静芝（2022）。创新支持感对来华境外人才创新行为的影响——创新网络嵌入的中介作用。《科技进步与对策》，39（17），142-151。

- 连帅磊、刘庆奇、孙晓军、周宗奎（2018）。手机成瘾与大学生拖延行为的关系:有调节的中介效应分析。《心理发展与教育》，34（05），595-604。
- 林新沛、郑时宜（2001）。环境行为调查中追问对作答的影响。《调查研究》，（10），105-120。
- 刘斯漫、刘柯廷、李田田、卢莉（2015）。大学生正念对主观幸福感的影响:情绪调节及心理弹性的中介作用。《心理科学》，38（04），889-895。
- 刘一涛、余福海（2019）。变革型领导，建设性变革义务感与员工建言行为关系的实证研究。《预测》，38（5），29-35。
- 刘媛媛、李恩平（2022）。煤炭企业员工绿色行为激发：环境价值观与绿色人力资源管理的作用。《中国矿业》，31（06），22-29。
- 刘宗华、毛天平（2023）。企业社会责任、感知利益与员工绿色行为。《中国人人事科学》（01），71-83。
- 孟慧（2004）。变革型领导风格的实证研究。《应用心理学》，10（2），18-22。
- 苗元江、王旭光、陈燕飞（2011）。员工幸福感研究述评。《区域经济评论》，000（008），92-96。
- 师雅丹、刁凤琴（2021）。绿色变革型领导对员工绿色行为的影响机制研究。《中国经贸导刊》，000（002），122-125。
- 宋萌、姜傲雪、王震（2024）。配偶对员工绿色行为的影响：基于溢出-交叉模型的分析。《心理科学》，47（1），196-204。
- 王弘钰、邹纯龙（2019）。变革型领导对员工越轨创新的影响——一个有调节的中介模型。《科技管理研究》，39（2），165-171。
- 王雁飞、朱瑜（2005）。国外组织创新气氛研究概述。《外国经济与管理》，27（8），26-32。
- 王玉峰、宋彬彬、王树进（2020）。激励性薪酬对研发人员主动创新行为的影响——创新意愿与组织创新氛围的作用。《江苏农业科学》，48（05），295-303。
- 吴明隆（2007）。《结构方程模式 AMOS 的操作与应用》。台北五南图书出版公司。
- 吴明隆（2009）。《结构方程模式:方法与实务运用》。丽文文化出版社。
- 吴治国、石金涛、杨帆（2008）。组织创新气氛概念的讨论与界定。《科学学研究》，26（2），435-441。
- 谢彦君、孟庆杰、吴凯（2008）。《统计学》。旅游教育出版社。
- 辛本禄、代佳琳（2021）。组织创新氛围对员工创新意愿的作用机制——以知识密集型服务企业为样本。《科技进步与对策》，38（9），109-116。
- 邢滔、宋宗军（2022）。建言效能感对组织公民行为的影响研究。《中阿科技论坛(中英文)》（03），60-67。
- 徐茂洲（2010）。大学生运动观光阻碍量表构念效度验证之研究。《运动休闲管理学报》，7（1），174-186。
- 徐茂洲、李福恩、吴玲嬛（2011）。水中运动协会会员参与垦丁水域运动观光行为倾向模式之研究。《运动休闲管理学报》，8（1），77-92。
- 徐茂洲、颜汉平（2013）。高中生观赏 NBA 林书豪球赛者之行为模式之研究。《中华理论结构模式 LISREL 学会》，6（1），24-56。
- 许新全、王雨欣、席猛（2023）。数字时代信息隐私侵犯感知对员工工作幸福感的影响研究。《中国人力资源开发》，40（06），8-21。

- 杨露 (2014)。员工工作幸福感研究综述。《现代商贸工业》，26 (3)，99-101。
- 俞会新、李中圆、邢丽云 (2021)。环境领导力、组织绿色文化与员工绿色行为研究。《科技促进发展》，17 (01)，25-32。
- 张佳良、袁艺玮、刘军 (2018)。伦理型领导对员工环保公民行为的影响。《中国人力资源开发》，35 (02)，19-29。
- 张舒宁、李勇泉、阮文奇 (2021)。接收、共鸣与分享：网络口碑推动网红餐饮粉丝效应的过程机理。《南开管理评论》，24 (03)，37-51。
- 张伟豪 (2011)。《SEM 论文写作不求人》。三星统计发行。
- 张伟豪，徐茂洲，苏荣海 (2012)。《与结构方程模型共舞：曙光初现》。厦门大学出版社。
- 张伟豪、卓英洁、苏荣海 (2021)。《论文写作不求人：SPSS 数据分析指南》。中国石化出版社。
- 张兴贵、彭坚、戴雪明、何泳彤 (2024)。员工幸福感的文献计量研究与整合框架。《管理学报》，21 (03)，464-474。
- 张戌凡、席猛 (2019)。工会实践对员工工作幸福感的影响：基于工具-情感的双路径视角。《心理科学进展》，27 (08)，1354-1362。
- 张尧、陈毅文 (2023)。新生代员工工作自主性对工作幸福感的影响：双理论视角。《人类工效学》，29 (06)，71-77。
- 张雨彤 (2018)。基于知识型员工幸福感的企业人力资源管理方法探析。《纳税》，12 (22)，114-115。
- 赵勇、杨凡、赵斌斌 (2022)。员工心理弹性对组织创新的影响机制研究——一个有中介的调节效应检验。《武汉商学院学报》，36 (06)，68-73。
- 郑建君、金盛华、马国义 (2009)。组织创新气氛的测量及其在员工创新能力与创新绩效关系中的调节效应。《心理学报》，41 (12)，1203-1214。
- 郑楠、周恩毅 (2017)。我国基层公务员的公共服务动机对职业幸福感影响的实证研究。《中国行政管理》(03)，83-87。
- 郑晓明、刘鑫 (2016)。互动公平对员工幸福感的影响：心理授权的中介作用与权力距离的调节作用。《心理学报》，48 (06)，693-790。
- 郑晓明、王倩倩 (2016)。伦理型领导对员工助人行为的影响：员工幸福感与核心自我评价的作用。《科学学与科学技术管理》，37 (2)，149-160。
- 周浩，龙立荣 (2004)。共同方法偏差的统计检验与控制方法。《心理科学进展》，12 (06)，942-950。
- 邹琼、佐斌、代涛涛 (2015)。工作幸福感：概念，测量水平与因果模型。《心理科学进展》，23 (04)，669-678。
- 邹艳春、章惠敏、彭坚、田一雯 (2023)。环保服务型领导：效果与机制。《心理科学进展》，31 (05)，827-839。
- Abdisa, A. (2020). The effect of the practice of transformational leadership on employee motivation. The case of Adama city administration. *International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 7(11), 363-405.
- Abou Raia, M. G., Hashad, M. E., & Abou Zeid, R. M. (2023). The impact of green transformational leadership on green human resource management in tourism and hotel establishments. *Journal of the Faculty of Tourism and Hotels University of Sadat City*, 7(2), 72-95.
- Ahmed, M., Zehou, S., Raza, S. A., Qureshi, M. A., & Yousufi, S. Q. (2020). Impact

- of csr and environmental triggers on employee green behavior: The mediating effect of employee well-being. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(5), 2225-2239.
- Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In *Action Control: From Cognition to Behavior* (pp. 11-39): Springer.
- Alyahya, M., Aliedan, M., Agag, G., & Abdelmoety, Z. H. (2023). The Antecedents of Hotels' Green Creativity: The Role of Green HRM, Environmentally Specific Servant Leadership, and Psychological Green Climate. *Sustainability*, 15(3), 1-18.
- Amankwaa, A., Seet, P.-S., & Susomrith, P. (2022). Tackling hotel employees' turnover: A moderated-mediation analysis of transformational leadership, organisational embeddedness, and community embeddedness. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 51, 67-78.
- Aristotle, Xufeng, W., & Xiaoxu, C. (2007). *Nicomachean Ethics*. Beijing:China Social Science Press.
- Arnold, K. A. (2017). Transformational leadership and employee psychological well-being: A review and directions for future research. *Journal of Occupational Health Psychology*, 22(3), 381-393.
- Asad, M., Asif, M. U., Sulaiman, M. A. B. A., Satar, M. S., & Alarifi, G. (2023). Open innovation: The missing nexus between entrepreneurial orientation, total quality management, and performance of smes. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 12(1), 1-13.
- Bagozzi, R. P. (1983). Issues in the Application of Covariance Structure Analysis: A Further Comment. *Journal of Consumer Research*, 9(4), 449-450.
- Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 16, 74-94.
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*(1nd ed.,). England Prentice-Hall.
- Burns, J.M. (1978) *Leadership*. America Harper & Row.
- Bass, B. M. (1985). Leadership: Good, better, best. *Organizational Dynamics*, 13(3), 26-40.
- Boiral, O. (2009). Greening the corporation through organizational citizenship behaviors. *Journal of Business Ethics*, 87, 221-236.
- Boiral, O., & Paillé, P. (2012). Organizational citizenship behaviour for the environment: Measurement and validation. *Journal of Business Ethics*, 109, 431-445.
- Bollen, K., & Stine, R. (1992). Bootstrapping Goodness-of-Fit Measures in Structural Equation Models. *Sociological Methods & Research*, 21(2), 205-229.
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2009). *The Craft of Research*. University of Chicago press.
- Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1997). Task performance and contextual performance: The meaning for personnel selection research. *Human Performance*, 10(2), 99-109.
- Bormann, K. C., & Diebig, M. (2021). Following an uneven lead: Trickle-down

- effects of differentiated transformational leadership. *Journal of Management*, 47(8), 2105-2134.
- Borsboom, D., Mellenbergh, G., & Heerden, J. (2004). The Concept of Validity. *Psychological Review*, 111(4), 1061-1071.
- Campion, M. A., Medsker, G. J., & Higgs, A. C. (1993). Relations between work group characteristics and effectiveness: Implications for designing effective work groups. *Personnel Psychology*, 46(4), 823-847.
- Chen, M. F., & Tung, P. J. (2014). Developing an extended theory of planned behavior model to predict consumers' intention to visit green hotels. *International Journal of Hospitality Management*, 36, 211-230.
- Chen, Y.-S., Chang, C.-H., & Lin, Y.-H. (2014). Green transformational leadership and green performance: The mediation effects of green mindfulness and green self-efficacy. *Sustainability*, 6(10), 1-18.
- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. In Marcoulides, G.A. (Ed.), *Modern Methods for Business Research* (1st ed., pp. 42). England Psychology Press.
- Chung, D. S., & Li, J. M. (2021). Curvilinear effect of transformational leadership on innovative behavior among r&d teams in South Korea: Moderating role of team learning. *Journal of Organizational Change Management*, 34(1), 252-270.
- Cohen, J. (2013). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (1st ed.,). England Routledge.
- Comrey, A. L., & Lee, H. B. (2013). *A First Course in Factor Analysis*. Psychology Press.
- Costantini, A., Demerouti, E., Ceschi, A., & Sartori, R. (2022). Implementing job crafting behaviors: Exploring the effects of a job crafting intervention based on the theory of planned behavior. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 58(3), 477-512.
- Diener, E. (1984). Subjective well-being. *Psychological Bulletin*, 95(3), 542-575.
- Diener, E., & Seligman, M. E. (2004). Beyond money: Toward an economy of well-being. *Psychological Science in the Public Interest*, 5(1), 1-31.
- Diener, E., Sapyta, J. J., & Suh, E. (1998). Subjective well-being is essential to well-being. *Psychological Inquiry*, 9(1), 33-37.
- Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. *Psychological Bulletin*, 125(2), 276-302.
- Ehmrooth, M., Koveshnikov, A., Balabanova, E., & Wechtler, H. (2024). Western and Non-Western Leadership Styles and Employee Wellbeing: A Case of a High-Power Distance Context. *Frontiers in Psychology*, 14, 1-12.
- Ejaz, A., Quratulain, S., Aulakh, A. H., Cando-Naranjo, J., & Sabharwal, M. (2025). The conditional effects of the transformational leadership behaviors on leaders' emotional exhaustion: Roles of deep acting and emotional intelligence. *The American Review of Public Administration*, 55(1), 3-27.
- Ekvall, G. (1996). Organizational climate for creativity and innovation. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 5(1), 105-123.
- Ekvall, G., Arvonen, J., & Waldenström-Lindblad, I. (1983). *Creative Organizational*

- Climate: Construction and Validation of a Measuring Instrument*: Swedish Council for Management and Organizational Behaviour.
- Epicurus, N., & Carus, T. L. (2004). *Nature & Happiness: The Philosophy of Epicurus*: Beijing: China Social Science Press.
- Fisher, C. D. (2010). Happiness at work. *International Journal of Management Reviews*, 12(4), 384-412.
- Fornell, C. (1983). Issues in the Application of Covariance Structure Analysis: A Comment. *Journal of Consumer Research*, 9(4), 443-448.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39-50.
- Gorsuch, R. L. (2014). *Factor Analysis: Classic Edition*: Routledge.
- Graves, L. M., Sarkis, J., & Zhu, Q. (2013). How transformational leadership and employee motivation combine to predict employee proenvironmental behaviors in China. *Journal of Environmental Psychology*, 35, 81-91.
- Grebner, S., Semmer, N. K., & Elfering, A. (2005). Working conditions and three types of well-being: A longitudinal study with self-report and rating data. *Journal of Occupational Health Psychology*, 10(1), 31-43.
- Günzel-Jensen, F., Hansen, J. R., Jakobsen, M. L. F., & Wulff, J. (2018). A two-pronged approach? Combined leadership styles and innovative behavior. *International Journal of Public Administration*, 41(12), 957-970.
- Gyensare, M. A., Adomako, S., & Amankwah-Amoah, J. (2024). Green hrm practices, employee well-being, and sustainable work behavior: Examining the moderating role of resource commitment. *Business Strategy and the Environment*, 33(4), 3129-3141.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). America Pearson.
- Hayes, A. F. (2021). *Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach* (5th ed.). American Guilford Publications
- Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. *American Psychologist*, 44(3), 513-524.
- Hu, L.T. & Bentler, P.M. (1995). Evaluating Model Fit. In R. H. Hoyle (Ed.), *Structural Equation Modeling: Concepts, Issues, and Applications* (1st ed., pp. 76-99). England Sage.
- Huang, C.-C., Wang, Y.-M., Wu, T.-W., & Wang, P.-A. (2013). An Empirical Analysis of the Antecedents and Performance Consequences of Using the Moodle Platform. *International Journal of Information and Education Technology*, 3(2), 217-221.
- Ishrat, A. (2024). From protector to predator: The toxic side of leadership. *Journal of Novel Research and Innovative Development*, 2(11), a252-a262.
- Jaw, B. S., & Liu, W. (2003). Promoting organizational learning and self-renewal in Taiwanese companies: The role of HRM. *Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The*

- University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management*, 42(3), 223-241.
- Kaiser, H. F. (1974). An Index of Factorial Simplicity. *Psychometrika*, 39(1), 31-36.
- Khalid, B., Shahzad, K., Shafi, M. Q., & Paille, P. (2022). Predicting required and voluntary employee green behavior using the theory of planned behavior. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(5), 1300-1314.
- Kim, A., Kim, Y., Han, K., Jackson, S. E., & Ployhart, R. E. (2017). Multilevel influences on voluntary workplace green behavior: Individual differences, leader behavior, and coworker advocacy. *Journal of Management*, 43(5), 1335-1358.
- Kim, T., & Ha, J. (2022). An investigation of customer psychological perceptions of green consciousness in a green hotel context: Applying an extended theory of planned behavior. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(11), 1-16.
- Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? *Environmental Education Research*, 8(3), 239-260.
- Lam, L. W. (2012). Impact of competitiveness on salespeople's commitment and performance. *Journal of Business Research*, 65(9), 1328-1334.
- Lewin, K. (1935). *Dynamic theories of Personality*. New York: McGraw-Hill.
- Lewin, K. I. (1940). Review of Explorations in personality. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 35, 283-285.
- Li, J., & Yuan, B. (2017). Both angel and devil: The suppressing effect of transformational leadership on proactive employee's career satisfaction. *International Journal of Hospitality Management*, 65, 59-70.
- López, V., Sosa, M., Santiago, R., Cancino, H., Salvador, A., Torres, G., Mendoza, V., Fuentes, H., & López, C. (2025). Innovation and Engagement: Global and Regional Strategies to Mitigate Absenteeism in Higher education in Mexico and Latin America. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(2), 1309-1323.
- Maslow, A. H. (1943). Preface to motivation theory. *Psychosomatic Medicine*, 5(1), 85-92.
- Norton, T. A., Zacher, H., & Ashkanasy, N. M. (2014). Organisational sustainability policies and employee green behaviour: The mediating role of work climate perceptions. *Journal of Environmental Psychology*, 38, 49-54.
- Oksenberg, L., Cannell, C., & Kalton, G. (1991). New strategies for pretesting survey questions. *Journal of Official Statistics*, 7(3), 349-365.
- Oktaysoy, O., Topcuoglu, E., Ozgen-Cigdemli, A. O., Kaygin, E., Kosa, G., Turan-Torun, B., Kobanoglu, M. S., & Uygungil-Erdogan, S. (2025). The mediating role of job satisfaction in the effect of green transformational leadership on intention to leave the job. *Frontiers in Psychology*, 16, 1-14.
- Ones, D. S., & Dilchert, S. (2012). Environmental sustainability at work: A call to action. *Industrial and Organizational Psychology*, 5(4), 444-466.
- Page, K. M., & Vella-Brodrick, D. A. (2009). The 'what', 'why' and 'how' of employee

- well-being: A new model. *Social Indicators Research*, 90, 441-458.
- Paillé, P., Boiral, O., & Chen, Y. (2013). Linking environmental management practices and organizational citizenship behaviour for the environment: A Social exchange perspective. *The International Journal of Human Resource Management*, 24(18), 3552-3575.
- Peng, J., Yin, K., Hou, N., Zou, Y., & Nie, Q. (2020). How to facilitate employee green behavior: The joint role of green transformational leadership and green human resource management practice. *Acta Psychologica Sinica*, 52(9), 1105-1120.
- Plato, A., & Chun, P. C. (2009). *The republic*: Beijing:China Social Science Press.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies. *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 879-903.
- Poetz, L., & Volmer, J. (2024). Exploring the dynamic relationship of transformational leadership behavior and leader well-being: A three-wave cross-lagged panel study. *Occupational Health Science*, 8(1), 71-101.
- Ramus, C. A., & Montiel, I. (2005). When are corporate environmental policies a form of greenwashing? *Business & Society*, 44(4), 377-414.
- Reidy, J., & Dancy, C. (2017). *Statistics Without Maths for Psychology*(7nd ed.,). England Pearson Education.
- Reinke, K., & Gerlach, G. I. (2022). Linking availability expectations, bidirectional boundary management behavior and preferences, and employee well-being: An integrative study approach. *Journal of Business and Psychology*, 37(4), 695-715.
- Rönkkö, M., & Cho, E. (2022). An Updated Guideline for Assessing Discriminant Validity. *Organizational Research Methods*, 25(1), 6-14.
- Rubel, M. R. B., Hung Kee, D. M., & Rimi, N. N. (2021). High-performance work practices and medical professionals' work outcomes: The mediating effect of perceived organizational support. *Journal of Advances in Management Research*, 18(3), 368-391.
- Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(6), 1069-1081.
- Seligman, M. E. (2002). *Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment*. Simon and Schuster.
- Setiawan, R., Eliyana, A., Suryani, T., & Pratama, A. (2021). The effect of transformational leadership on organizational innovation through employee creativity and internal social capital in the pandemic time of Covid-19. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(4), 1-21.
- Smith, O., Smith, P., Litwin, G., & Stringer, R. (1969). Motivation and organizational climate. *The American Journal of Psychology*, 82(4), 1220-1235.
- Socrates, S., Plato, A., Limin, B., & Xuefu, Z. (2017). *Plato's miscellany*. Beijing:China Social Science Press.
- Song, D., Bai, Y., Wu, H., & Wang, X. (2023). How does the perceived green human resource management impact employee's green innovative behavior?—from the

- perspective of theory of planned behavior. *Frontiers in Psychology*, *13*, 1106494.
- Steg, L., & Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda. *Journal of Environmental Psychology*, *29*(3), 309-317.
- Stern, P. C. (2000). New environmental theories: Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. *Journal of Social Issues*, *56*(3), 407-424.
- Stevens, J. P. (2001). *Applied multivariate statistics for the Social sciences*. (Vol. 4). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Streiner, D. L., Norman, G. R., & Cairney, J. (2015). *Health Measurement Scales: A Practical Guide to Their Development and Use*. England Oxford University Press.
- Suryo, I. S. I., Istiatin, I., Resihono, L. D. R. L. D., & Sakidi, S. (2024). The relationship of leadership styles and sustainability: Regression analysis of the antecedents in achieving sustainable performance. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, *6*(4), 1637-1655.
- Teetzen, F., Bürkner, P.-C., Gregersen, S., & Vincent-Höper, S. (2022). The mediating effects of work characteristics on the relationship between transformational leadership and employee well-being: A meta-analytic investigation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(5), 1-26.
- Tesluk, P. E., Farr, J. L., & Klein, S. R. (1997). Influences of organizational culture and climate on individual creativity. *The Journal of Creative Behavior*, *31*(1), 27-41.
- Uçar, M., Adnan, A., Üniversitesi, M., Fakültesi, E., Bölümü, B., Türkiye, A., Bakanlığı, M., Fırat, S., Lisesi, A., & Ortaokulu, B. (2023). Development of the Reasoning Ways Scale: Validity and Reliability Study Gülin YAKIT Murat Berkant EKİCİ Aslı EROL Hakime Nihan KIZILASLAN. *14*(1), 129-153.
- Unsworth, K., Dmitrieva, A., & Adriasola, E. (2013). Changing behaviour: Increasing the effectiveness of workplace interventions in creating pro-environmental behaviour change. *Journal of Organizational Behavior*, *34*, 211-229.
- Vanishree, M., & Rakshita, M. (2024). Manifesting empathetic leadership to augment employees' wellbeing. *Journal of Novel Research and Innovative Development*, *2*(7), a8-a17.
- Vipraprastha, T., Sudja, I. N., & Yuesti, A. (2018). The Effect of Transformational Leadership and Organizational Commitment to Employee Performance with Citizenship Organization (OCB) Behavior as Intervening Variables (At PT Sarana Arga Gemeh Amerta in Denpasar City). *International Journal of Contemporary Research and Review*, *9*(02), 20503-20518.
- Vo, A. H. K., Nguyen, T.-D., Le, Y.-N., Cao, H. N. Q., Le, V. N. T., & Huynh, K.-L. (2024). Is transformational leadership always good for innovation? The moderating effect of transformational leadership on the personality–innovativeness link through knowledge sharing. *International Journal of Organizational Analysis*, *32*(1), 131-152.
- Wang, X., Zhou, K., & Liu, W. (2018). Value congruence: A study of green transformational leadership and employee green behavior. *Frontiers in*

- Psychology*, 9, 1-8.
- Warr, P. (1987). *Work, unemployment, and mental health*: Oxford University Press.
- Warr, P. (1990). The measurement of well-being and other aspects of mental health. *Journal of Occupational Psychology*, 63(3), 193-210.
- Waterman, A. S. (1993). Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 64(4), 678-691.
- Xiong, B., Wu, X., & Sui, Q. (2023). The impact of transformational leadership on the turnover intention of the new generation of knowledgeable employees: A moderated mediation model. *Frontiers in Psychology*, 13, 1-14.
- Yuan, Y., Ren, S., Tang, G., Ji, H., Cooke, F. L., & Wang, Z. (2024). How green human resource management affects employee voluntary workplace green behaviour: An integrated model. *Human Resource Management Journal*, 34(1), 91-121.
- Zhang, Y. (2024). Cultivating a culture of innovation: The impact of leadership style on employee well-being and organizational creativity. *International Journal of Global Economics and Management*, 2(1), 202-210.
- Zhou, X., Rasool, S. F., & Ma, D. (2020). The relationship between workplace violence and innovative work behavior: The mediating roles of employee wellbeing. *Healthcare*, 8(3), 1-16.

附录一：预调研问卷

尊敬的女士/先生：

您好！非常感谢您于百忙之中参与此次学术调研。本次调查结果仅为学术所用，且采用匿名方式回收，本研究承诺不会泄露您任何个人信息及观点问题。请您结合自身实际情况认真作答。调查问卷主要分为两部分：第一部分为基本信息，第二部分为相关题项。衷心感谢您的参与，祝您身体健康，工作顺利！

研究者：梁凌铭

联系电话：+8618778112658

第一部分基本信息

1. 您的性别

男（ ）

女（ ）

2. 您的年龄阶段

18~25（ ）

26~35（ ）

36~50（ ）

50 以上（ ）

3. 您的婚姻状况

未婚（ ）

已婚（ ）

离异（ ）

丧偶（ ）

4. 您目前的月收入水平

- 小于 1000 元以下 ()
- 1000 元及以上~2000 元以下 ()
- 2000 元及以上~3000 元以下 ()
- 3000 元及以上~5000 元以下 ()
- 5000 元及以上~10000 元以下 ()
- 10000 元及以上 ()

5. 您的受教育程度

- 大专及以下 ()
- 本科 ()
- 研究生及以上 ()

6. 您的工作年限

- 1 年及以内 ()
- 2~4 年 ()
- 5~7 年 ()
- 8~10 年 ()
- 10 年以上 ()

第二部分相关题项

1. 我自发地抽出时间，帮助同事在工作中处处考虑环保问题
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

2. 我鼓励我的同事采取更具环保意识的行为
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

3. 我鼓励同事表达他们对环境问题的想法和意见
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

4. 我自发地与同事交谈，帮助他们更好地了解环境问题
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
5. 在工作中，我在做可能影响环境的事情之前，会权衡自己行为的后果
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
6. 我积极参加公司组织的环保活动
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
7. 我采取有利于组织形象的环保行动
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
8. 我自愿参与本组织解决环境问题的项目、工作或活动
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
9. 在工作中，我在做可能影响环境的事情之前会权衡自己行为的后果
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
10. 我在日常工作活动中自愿开展环保行动和倡议
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
11. 即使这不是我的直接责任，我也会向同事建议如何更有效地保护环境
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
12. 我建议采取新的做法来提高本组织的环境绩效
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
13. 我随时了解公司的环保举措
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

14. 我生活中的大多数方面与我的理想很接近
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
15. 我的生活非常有趣
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
16. 大部分的时间内，我有感到真正快乐的时刻
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
17. 我对自己的生活感到满意
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
18. 如果有来世，我几乎不会改变目前的生活方式
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
19. 我的生活状况非常好
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
20. 我的工作非常有趣
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
21. 总体来说，我对我从事的工作感到非常满意
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
22. 我总能找到办法来充实我的工作
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
23. 我对我具体的工作内容感到基本满意
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

24. 对于我来说，工作会是很有意义的一场经历
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
25. 我对从目前工作中获得的成就感感到基本满意
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
26. 总的来说，我对自己是肯定的，并对自己充满信心
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
27. 我很喜欢与家人或朋友有深入的沟通，彼此了解
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
28. 我对于日常生活中的许多事务都处理得很好
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
29. 人们认为我肯付出且愿意和他人分享自己的时间
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
30. 我善于灵活安排时间，以便完成所有工作
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
31. 随着时间的流逝，我感到自己成长了很多
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
32. 廉洁奉公，不图私利
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
33. 吃苦在前，享受在后
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

34. 不计较个人得失，尽心尽力工作
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
35. 为了部门/单位利益，能牺牲个人利益
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
36. 能把自己个人的利益放在集体和他人利益之后
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
37. 不会把别人的劳动成果据为己有
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
38. 能与员工同甘共苦
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
39. 不会给员工穿小鞋，搞打击报复
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
40. 能让员工了解单位/部门的发展前景
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
41. 能让员工了解本单位/部门的经营理念和发展目标
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
42. 会向员工解释所做工作的长远意义
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
43. 向大家描绘了令人向往的未来
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

44. 能给员工指明奋斗目标和前进方向
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
45. 经常与员工一起分析其工作对单位/部门总体目标的影响
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
46. 在与员工打交道的过程中，会考虑员工个人的实际情况
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
47. 愿意帮助员工解决生活和家庭方面的难题
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
48. 能经常与员工沟通交流，以了解员工的工作、生活和家庭情况
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
49. 耐心地教导员工，为员工答疑解惑
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
50. 关心员工的工作、生活和成长，真诚地为他们的发展提建议
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
51. 注重创造条件让员工发挥自己的特长
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
52. 业务能力过硬
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
53. 思想开明，具有较强的创新意识
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

54. 热爱自己的工作，具有很强的事业心和进取心
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
55. 对工作非常投入，始终保持高度的热情
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
56. 能不断学习，以充实提高自己
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
57. 敢抓敢管，善于处理棘手问题
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
58. 单位的奖励制度使大家富于创新热情
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
59. 单位鼓励员工提出有创意的点子
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
60. 单位的奖励制度有效地促进了工作创新
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
61. 员工有合理的创新想法，单位会予以奖酬
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
62. 我的领导经常创造性地开展工作
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
63. 领导亲力亲为，以推动创新工作的开展
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

64. 工作中领导表现出良好的沟通与协调能力
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
65. 同事会主动协助我完成工作
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
66. 同事间经常就工作中的问题进行交流与探讨
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
67. 我感受到同事的支持与关心
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
68. 工作上的创意能够得到领导的支持
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
69. 我的领导能够适当地授权
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
70. 遇到困难时，我能得到领导的支持
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
71. 领导鼓励新的工作思路
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
72. 我的工作常因资源不足而停滞
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
73. 我的工作因资源受限而束手束脚
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

74. 单位无法提供足够的资源来支持我的工作
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
75. 单位为员工创造顺畅沟通、交流的氛围
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
76. 单位鼓励大家用新方法解决问题
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
77. 单位鼓励创新
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
78. 我可以自主决定如何实施工作方案
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
79. 工作中我有自主发挥的空间
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
80. 我可以自主设定工作进度
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

附录二：正式问卷

尊敬的女士/先生：

您好！非常感谢您于百忙之中参与此次学术调研。本次调查结果仅为学术所用，且采用匿名方式回收，本研究承诺不会泄露您任何个人信息及观点问题。请您结合自身实际情况认真作答。调查问卷主要分为两部分：第一部分为基本信息，第二部分为相关题项。衷心感谢您的参与，祝您身体健康，工作顺利！

研究者：梁凌铭

联系电话：+8618778112658

第一部分基本信息

1. 您的性别

男（ ）

女（ ）

2. 您的年龄阶段

18~25（ ）

26~35（ ）

36~50（ ）

50 以上（ ）

3. 您的婚姻状况

未婚（ ）

已婚（ ）

离异（ ）

丧偶（ ）

4. 您目前的月收入水平

- 小于 1000 元以下 ()
- 1000 元及以上~2000 元以下 ()
- 2000 元及以上~3000 元以下 ()
- 3000 元及以上~5000 元以下 ()
- 5000 元及以上~10000 元以下 ()
- 10000 元及以上 ()

5. 您的受教育程度

- 大专及以下 ()
- 本科 ()
- 研究生及以上 ()

6. 您的工作年限

- 1 年及以内 ()
- 2~4 年 ()
- 5~7 年 ()
- 8~10 年 ()
- 10 年以上 ()

第二部分相关题项

1. 我自发地抽出时间，帮助同事在工作中处处考虑环保问题
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

2. 我鼓励我的同事采取更具环保意识的行为
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

3. 我鼓励同事表达他们对环境问题的想法和意见
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

4. 我自发地与同事交谈，帮助他们更好地了解环境问题
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
5. 在工作中，我在做可能影响环境的事情之前，会权衡自己行为的后果
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
6. 我积极参加公司组织的环保活动
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
7. 我采取有利于组织形象的环保行动
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
8. 我自愿参与本组织解决环境问题的项目、工作或活动
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
9. 在工作中，我在做可能影响环境的事情之前会权衡自己行为的后果
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
10. 我在日常工作活动中自愿开展环保行动和倡议
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
11. 即使这不是我的直接责任，我也会向同事建议如何更有效地保护环境
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
12. 我建议采取新的做法来提高本组织的环境绩效
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
13. 我随时了解公司的环保举措
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

14. 我生活中的大多数方面与我的理想很接近
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
15. 我的生活非常有趣
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
16. 大部分的时间内，我有感到真正快乐的时刻
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
17. 我对自己的生活感到满意
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
18. 如果有来世，我几乎不会改变目前的生活方式
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
19. 我的生活状况非常好
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
20. 我的工作非常有趣
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
21. 总体来说，我对我从事的工作感到非常满意
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
22. 我总能找到办法来充实我的工作
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
23. 我对我具体的工作内容感到基本满意
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

24. 对于我来说，工作会是很有意义的一场经历
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
25. 我对从目前工作中获得的成就感感到基本满意
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
26. 总的来说，我对自己是肯定的，并对自己充满信心
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
27. 我很喜欢与家人或朋友有深入的沟通，彼此了解
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
28. 我对于日常生活中的许多事务都处理得很好
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
29. 人们认为我肯付出且愿意和他人分享自己的时间
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
30. 我善于灵活安排时间，以便完成所有工作
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
31. 随着时间的流逝，我感到自己成长了很多
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
32. 廉洁奉公，不图私利
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
33. 吃苦在前，享受在后
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

34. 不计较个人得失，尽心尽力工作
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
35. 为了部门/单位利益，能牺牲个人利益
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
36. 能把自己个人的利益放在集体和他人利益之后
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
37. 不会把别人的劳动成果据为己有
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
38. 能与员工同甘共苦
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
39. 不会给员工穿小鞋，搞打击报复
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
40. 能让员工了解单位/部门的发展前景
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
41. 能让员工了解本单位/部门的经营理念和发展目标
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
42. 会向员工解释所做工作的长远意义
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
43. 向大家描绘了令人向往的未来
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

44. 能给员工指明奋斗目标和前进方向
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
45. 经常与员工一起分析其工作对单位/部门总体目标的影响
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
46. 在与员工打交道的过程中，会考虑员工个人的实际情况
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
47. 愿意帮助员工解决生活和家庭方面的难题
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
48. 能经常与员工沟通交流，以了解员工的工作、生活和家庭情况
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
49. 耐心地教导员工，为员工答疑解惑
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
50. 关心员工的工作、生活和成长，真诚地为他们的发展提建议
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
51. 注重创造条件让员工发挥自己的特长
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
52. 业务能力过硬
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
53. 思想开明，具有较强的创新意识
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

54. 热爱自己的工作，具有很强的事业心和进取心
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
55. 对工作非常投入，始终保持高度的热情
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
56. 能不断学习，以充实提高自己
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
57. 敢抓敢管，善于处理棘手问题
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
58. 单位的奖励制度使大家富于创新热情
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
59. 单位鼓励员工提出有创意的点子
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
60. 单位的奖励制度有效地促进了工作创新
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
61. 员工有合理的创新想法，单位会予以奖酬
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
62. 我的领导经常创造性地开展工作
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
63. 领导亲力亲为，以推动创新工作的开展
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

64. 工作中领导表现出良好的沟通与协调能力
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
65. 同事会主动协助我完成工作
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
66. 同事间经常就工作中的问题进行交流与探讨
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
67. 我感受到同事的支持与关心
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
68. 工作上的创意能够得到领导的支持
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
69. 我的领导能够适当地授权
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
70. 遇到困难时，我能得到领导的支持
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
71. 领导鼓励新的工作思路
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
72. 我的工作常因资源不足而停滞
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
73. 我的工作因资源受限而束手束脚
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意

74. 单位无法提供足够的资源来支持我的工作
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
75. 单位为员工创造顺畅沟通、交流的氛围
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
76. 单位鼓励大家用新方法解决问题
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
77. 单位鼓励创新
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
78. 我可以自主决定如何实施工作方案
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
79. 工作中我有自主发挥的空间
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意
80. 我可以自主设定工作进度
 非常不同意 不同意 普通 同意 非常同意